

Bachelorarbeit

Polti-i!

Eine logopädische Spielesammlung für die Arbeit am Sprechtempo und den narrativen Defiziten in der Poltertherapie mit Kindern zwischen 6 und 10 Jahren

Abb. 1: Polti

Eingereicht von: Judith Gallagher, Ruth Ledergerber & Rahel Wettstein

Begleitung: Wolfgang G. Braun

Eingereicht am: 16. Februar 2015

Abstract

Die vorliegende Arbeit ist ein Entwicklungsprojekt, welches im Rahmen einer Bachelorarbeit an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich entstanden ist. Ausgangslage dieser Arbeit ist das mangelhafte Vorhandensein von Therapiematerial für die Poltertherapie und die damit verbundene Fragestellung, wie eine Spielesammlung für die Logopädie mit Kindern mit Poltersymptomatik aufgebaut sein könnte. Am Anfang der Arbeit stand eine Ist-Zustands-Beschreibung, welche einen Theorieteil und drei Interviews mit Expertinnen im Bereich Poltertherapie beinhaltet. Die verbalen Daten aus den Interviews wurden mittels zusammenfassender Inhaltsanalyse und Kategorienbildung aufbereitet und ausgewertet. Daraus entstand theoriegeleitet eine bausteinartige logopädische Spielesammlung für die Arbeit am Sprechtempo und den narrativen Defiziten in der Poltertherapie mit Kindern zwischen 6 und 10 Jahren. Die Spielesammlung wurde in einer ersten Fassung von Fachpersonen fachlich und praktisch evaluiert.

Dank

Wir bedanken uns herzlich bei unserem Betreuer Wolfgang G. Braun für die wertvolle Unterstützung und die kompetente Beratung während des gesamten Arbeitsprozesses. Ein grosses Dankeschön geht an Susanne Gehrler, Anja Mannhard und Ulrike Sick, welche uns durch ihr grosses Fachwissen über die Poltertherapie und die konstruktiven Rückmeldungen bei der Entwicklung und Evaluation der Spielesammlung unterstützt haben. Weiter danken wir den beiden Logopädinnen Elisabeth Bellucci und Susanne Günther, welche unsere Spielesammlung in der Praxis mit Kindern mit Poltersymptomatik ausprobiert haben. Ein grosses Dankeschön geht auch an Florian Meier, welcher die Therapiemappe illustriert hat und an Mireille Audeoud für die Methodenberatung. Zum Schluss danken wir ganz herzlich Michael Mikolasek, unserem Lektoren, und allen, die zur Entstehung unserer Arbeit beigetragen haben.

Inhaltsverzeichnis

Titelblatt	1
Abstract.....	2
Dank	2
1 Einleitung.....	6
1.1 Formales	6
1.2 Themenwahl.....	6
1.3 Fragestellung und Hypothesen	8
1.4 Aufbau der Arbeit	9
1.5 Projektplanung und –ablauf	9
2 Forschungsaufbau.....	12
2.1 Methoden Ist-Zustands-Beschreibung	12
2.2 Methoden Evaluation	14
3 Ist-Zustands-Beschreibung	15
3.1 Theoretische Grundlagen Poltern	15
3.1.1 Definitionen	15
3.1.2 Ätiologie und Prävalenz	16
3.1.3 Symptome	17
3.1.3.1 Phonetik und Phonologie.....	17
3.1.3.2 Morphologie und Syntax	17
3.1.3.3 Semantik und Lexik.....	18
3.1.3.4 Pragmatik und Kommunikation.....	18
3.1.3.5 Prosodie.....	18
3.1.3.6 Sprechablauf und Sprechflüssigkeit	19
3.1.3.7 Schriftsprache	19
3.1.4 Leitsymptome	19
3.1.5 Begleitsymptome.....	20
3.1.5.1 Selbstwahrnehmung	20
3.1.5.2 Auditive Wahrnehmung und Verarbeitung.....	20
3.1.5.3 Visuelle Wahrnehmung und Verarbeitung	21
3.1.5.4 Aufmerksamkeit und Konzentration.....	21
3.1.5.5 Motorik	21
3.1.6 Fazit.....	21
3.1.7 Abgrenzung zu anderen Störungsbildern	22
3.1.7.1 Stottern	22
3.1.7.2 Reine Tachylalie	22

3.1.7.3	Verbale Entwicklungsdyspraxie	23
3.1.7.4	Sprachentwicklungsstörung	23
3.1.7.5	Dysarthrie	23
3.1.8	Diagnostik	24
3.1.8.1	Ziele der Diagnostik	24
3.1.8.2	Testverfahren	25
3.1.9	Therapie	25
3.1.9.1	Ziele der logopädischen Behandlung von Poltern	25
3.1.9.2	Grundlagen der Therapie	26
3.1.9.3	Körper und Bewegung	26
3.1.9.4	In-Vivo Arbeit	27
3.1.9.5	Grundlagen des Therapieverlaufs	27
3.1.9.6	Therapie von Poltern und Stottern	27
3.1.9.7	Symptomwahrnehmung und Poltermodifikation	28
3.1.9.8	Modifikation des Sprechtempos	28
3.1.9.9	Therapie von Unflüssigkeiten	28
3.1.9.10	Therapie von kommunikativ-pragmatischen Störungen	29
3.1.9.11	Intentionales Verhalten	29
3.2	Entwicklungsstand 6 – 10 Jahre	29
3.3	Didaktische und methodische Grundlagen	30
3.3.1.	Allgemeine Didaktik	30
3.3.2	Gestaltung und Phasen einer logopädischen Therapiektion	31
3.4	Interviews mit Expertinnen	31
3.4.1	Durchführung Interviews mit Expertinnen	31
3.4.2	Aufbereitung und Auswertung Interviews mit Expertinnen	32
4	Entwicklung Therapiemappe	36
4.1	Bausteine	36
4.2	Spielesammlung	37
4.2.1	Baustein ‚Sprechtempo‘	38
4.2.2	Baustein ‚Narrative Defizite‘	42
4.3	Entstehung ‚Polti-i!‘/‚Polti‘	45
5	Evaluation Spielesammlung	46
5.1	Evaluation mit Expertinnen aus der Ist-Zustands-Beschreibung	46
5.1.1	Zusammenfassende Inhaltsanalyse	46
5.1.2	Beantwortung der Fragen	50

5.2	Evaluation in der Therapie	50
5.2.1	Zusammenfassende Inhaltsanalyse.....	51
5.2.2	Beantwortung der Fragen	52
6	Überarbeitung Spielesammlung	54
6.1	Baustein ‚Sprechtempo‘	54
6.2	Baustein ‚Narrative Defizite‘	56
7	Beantwortung der Fragestellung	58
8	Schlussüberlegungen	61
8.1	Reflexion Arbeitsprozess	61
8.2	Ausblick	61
9	Verzeichnisse	63
9.1	Literaturverzeichnis	63
9.2	Tabellenverzeichnis	65
9.3	Abbildungsverzeichnis	66
10	Anhang (separates Dokument)	

1 Einleitung

1.1 Formales

Zur besseren Verständlichkeit und der Einfachheit halber, wurde in der gesamten Arbeit die weibliche Form verwendet. Selbstverständlich sind auch die männlichen Kollegen mit einbezogen.

Mit dem Begriff ‚Therapiemappe‘ sind die Spiele inklusive Einleitung und Theoriekapitel gemeint, mit dem Begriff ‚Spielesammlung‘ nur die Spiele.

Die Autorinnen verstehen sich als eine Einheit. Sämtliche Texte wurden in Zusammenarbeit verfasst.

1.2 Themenwahl

Bei der Auswahl eines Bachelorarbeitsthemas waren sich die Autorinnen einig, dass sie etwas Praktisches erarbeiten wollen. Es sollte ein Produkt entwickelt werden, welches am Ende einen Nutzen in der logopädischen Therapie findet. Gemeinsam wurde über mögliche Themenbereiche diskutiert. Daraufhin ergab sich, dass als Thema am ehesten eine Redeflussstörung in Frage käme. Da Wolfgang G. Braun, Dozent an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich, zuständig für diese Störungsbilder ist, wurde bei ihm mit einer groben Vorstellung des Themas für die Betreuung angefragt. Schliesslich war es auch Wolfgang G. Braun, welcher den Vorschlag machte, ein Entwicklungsprojekt zum Störungsbild Poltern zu erarbeiten.

Poltern ist ein im Vergleich zu anderen Redeflussstörungen noch relativ unerforschtes und eher unbekanntes Störungsbild. Es wird deshalb davon ausgegangen, dass wenig therapeutisches Material für die logopädische Therapie mit Kindern mit Poltersymptomatik vorhanden ist. Wolfgang Braun suchte Studierende, welche Therapiematerial für dieses Störungsbild erarbeiten würden. Daraus ist die Idee für diese Bachelorarbeit entstanden. Eine Recherche ergab, dass es folgende Materialien bereits gibt:

- Bücklein, T. & Rotmann, A. (2006). *Plappersack! Spontansprache, Redefluss*. Konstanz: Trialogo.
- Mannhard, A. (2004). *Polterrallye*. Schaffhausen: Schubi Verlag.
- Mannhard, A. (2010). *Wakonda - Mit Indianern auf dem Sprechpfad*. Köln: Prolog Verlag.
- Mannhard, A. & Schneider, K. (2005). *Kommunikationsrallye*. Schaffhausen: Schubi Verlag.

- Zückner, H. (2011). *Kinästhetisch-kontrolliertes Sprechen (KKS) bei Poltern und Stottern*. Neuss: Natke Verlag.

Ziel dieser Bachelorarbeit war es, eine bausteinartige Spielesammlung mit konkreten logopädischen Spielen zu entwickeln, welche direkt in den Therapiealltag eingebaut werden können. Die Bausteine sollten sich an den Leitsymptomen des Polterns orientieren. Zu jedem Baustein sollten konkrete therapeutische Spiele entstehen, mit welchen am entsprechenden Symptom gearbeitet werden kann. Als Endprodukt war eine Therapiemappe für logopädische Fachpersonen vorgesehen, welche diese therapeutische Spielesammlung enthält.

Aufgrund der zeitlichen Begrenzung dieser Arbeit, musste eine Altersgruppe ausgewählt werden. Die Therapiemappe ist gedacht für Kinder zwischen 6 und 10 Jahren. Dieser Altersbereich wurde gewählt, da man als Logopädin im regulären Schulalltag überwiegend auf diese Altersgruppe trifft. Diese zwei Alter sind als Pole zu verstehen. Das heisst, es wurden innerhalb eines Spieles teilweise Varianten für den unteren Bereich (6 Jahre) und den oberen Bereich (10 Jahre) entwickelt. Die Therapiemappe will diesen beiden Polen so gerecht wie möglich werden. Es wurde auch davon ausgegangen, dass Kinder ab dem Schulalter sensibilisierter mit eigenen Wahrnehmungen umgehen können, wodurch die Arbeit an der Selbstwahrnehmung und dem intentionalen Verhalten vereinfacht wird (vgl. Künsemüller & Zach, 2011, S. 5-8).

1.3 Fragestellung und Hypothesen

Die Herleitung der definitiven Fragestellung war ein dynamischer Prozess, welcher sich über eine längere Zeit hinzog. Aufgrund der obgenannten Ausgangslage (vgl. 1.2 Themenwahl) wurde schliesslich folgende Fragestellung formuliert:

Wie kann eine logopädische Spielesammlung für die Therapie mit 6 – 10-jährigen Kindern mit Poltersymptomatik aufgebaut sein?

In der vorliegenden Arbeit wird unter dem Begriff *Logopädie* die spezifische Sprech- und Sprachtherapie von Poltern verstanden. Der Begriff umfasst nicht das ganze therapeutische Spektrum der Logopädie.

Aus der Fragestellung haben sich folgende Hypothesen ergeben:

Hypothese 1:

Es wird davon ausgegangen, dass wenig therapeutisches Material für die logopädische Therapie mit Kindern mit Poltersymptomatik vorhanden ist.

Hypothese 2:

Therapiematerial muss sich an den folgenden vier Leitsymptomen orientieren: Phonetisch-phonologische Auffälligkeiten, erhöhtes und/oder irreguläres Sprechtempo, Unflüssigkeiten und narrative Defizite.

Hypothese 3:

Die entwickelte logopädische Spielesammlung eignet sich didaktisch für die Durchführung mit der Altersgruppe 6 – 10 Jahre.

Hypothese 4:

Die entwickelte logopädische Spielesammlung eignet sich fachlich für die Erreichung der innerhalb der Spiele gesetzten Zielsetzungen.

1.4 Aufbau der Arbeit

Diese Arbeit besteht aus folgenden Elementen: Einleitung, Hauptteil, Schlussüberlegungen sowie ein Literatur- und ein Abbildungsverzeichnis. Der Anhang bildet ein separates Dokument (vgl. HfH, 2014, S. 11).

Die Einleitung enthält die Kapitel Formales, Themenwahl, Fragestellung und Hypothesen, Projektplanung und –ablauf sowie Forschungsaufbau.

Der Hauptteil ist chronologisch nach Arbeitsschritten geordnet und besteht aus folgenden fünf Abschnitten:

- Ist-Zustands-Beschreibung
- Entwicklung Therapiemappe
- Evaluation Spielesammlung
- Überarbeitung Spielesammlung
- Beantwortung Fragestellung und Hypothesen

Im ersten Teil der Ist-Zustands-Beschreibung sind die theoretischen Grundlagen zum Störungsbild Poltern und dessen Diagnostik und Therapie zusammengefasst. Zum Theorieteil gehört auch das Kapitel über den Entwicklungsstand 6 – 10 Jahre sowie jenes zu didaktischen und methodischen Grundlagen. Der zweite Teil der Ist-Zustands-Beschreibung besteht aus den Kapiteln über die drei Interviews mit Expertinnen zum Störungsbild Poltern.

Die Ist-Zustands-Beschreibung bildet die Grundlage für die danach folgende Entwicklung der Therapiemappe, des Produktes dieser Bachelorarbeit. Wie diese Therapiemappe entwickelt wurde, wird im Kapitel 4 beschrieben.

Der Hauptteil endet mit der Evaluation und den daraus hervorgehenden Änderungen der Spielesammlung sowie der Beantwortung der Fragestellung und Hypothesen.

Der Schlussteil enthält die Reflexion des Arbeitsprozesses sowie den Ausblick auf Fortsetzungsmöglichkeiten der vorliegenden Arbeit.

1.5 Projektplanung und – ablauf

Als Planungsinstrument dieser Bachelorarbeit wurde ein Meilensteinplan benutzt. Der Gesamtablauf wurde dazu zunächst in übergeordnete Arbeitsschritte, sogenannte Meilensteine, gegliedert. Danach wurden die notwendigen Arbeiten innerhalb der Meilensteine in Arbeitspakete aufgeteilt (vgl. Peipe, 2003, S. 21-25). Peipe definiert Arbeitspakete als

„...Arbeitsaufträge für die ausführenden Projektteammitglieder. Legen Sie fest, welches Ergebnis Sie erwarten und welche Aktivitäten durchzuführen sind. Das Arbeitspaket ist in sich abgeschlossen und muss gegenüber anderen Arbeitspaketen klar abgegrenzt sein“ (Peipe, 2003, S. 22).

Jedem Arbeitspaket wurden eine Hauptverantwortung sowie ein Solltermin zugeteilt. Nach Abschluss jedes Arbeitspaketes wurde zur Übersicht auch der tatsächliche Fertigstellungstermin eingetragen, der sogenannte Ist-Termin (vgl. Peipe, 2003, S. 21-25).

Der Meilensteinplan sieht wie folgt aus:

(HV = Hauptverantwortung, G = Judith Gallagher, L = Ruth Ledergerber, W = Rahel Wettstein, A = Alle (G, L, W), E = Extern)

Meilenstein	Arbeitspaket	HV	Soll-Termin	Ist-Termin
Forschungsaufbau	Wissen zu Anforderungen der HfH erarbeiten, Methodenberatung mit M. Audeoud, Methoden Ist-Zustands-Beschreibung und Evaluation bestimmen	L	30.09.14	15.10.14
Ist-Zustands-Beschreibung	Literatur zu Störungsbild suchen, Text schreiben	W	30.09.14	15.10.14
	Literatur zu Abgrenzung zu anderen Störungsbildern suchen, Text schreiben	W	30.09.14	15.10.14
	Literatur zu Diagnostik suchen, Text schreiben	G	30.09.14	15.10.14
	Literatur zu Therapie suchen, Text schreiben	G	30.09.14	15.10.14
	Literatur zu Entwicklungsstand 6 - 10 Jahre suchen, Text schreiben	G	30.09.14	15.10.14
	Literatur zu didaktischen und methodischen Grundlagen suchen, Text schreiben	L	30.09.14	15.10.14
	Durchführung und Auswertung Interviews mit Expertinnen	A	16.10.14	17.10.14
Entwicklung Therapiemappe	Bausteine für die Spielesammlung erarbeiten	A	31.10.14	15.11.14
	Zu jedem Leitsymptom Spiele entwickeln	A	31.10.14	15.11.14
	Illustrator suchen und briefen	L	29.09.14	08.01.15
Evaluation	Evaluation mit Expertinnen aus Ist-Zustands-Analyse durchführen	A	15.11.14	29.12.14
	Evaluation in der Therapie durchführen	A	15.11.14	12.01.15
Überarbeitung Spielesammlung	Spiele aufgrund der Evaluation überarbeiten	A	15.01.15	15.01.15
Beantwortung Fragestellung	Hypothesen und Fragestellung beantworten	A	15.01.15	15.01.15
Endbearbeitung	Texte fertigstellen	A	30.12.14	16.01.15
	Layout fertigstellen	L	10.01.15	18.01.15
	Korrekturlesen lassen	E	10.02.15	10.02.15
	Druck	G	12.02.15	12.02.15
	Abgabe per Postversand	A	13.02.15	13.02.15

Tab. 1: Meilensteinplan

Zur Darstellung des zeitlichen Ablaufs wurden die Meilensteine zudem in einem Balkenplan dargestellt. Gezeigt werden die Ist-Termine aus den Arbeitspaketen.

Abb. 2: Balkenplan

Der Balkenplan befindet sich in Format A4 im Anhang (vgl. Anhang B).

2 Forschungsaufbau

Die Hochschule für Heilpädagogik definiert Entwicklungsprojekte wie folgt: „...in einem Entwicklungsprojekt wird ein Produkt oder Verfahren für die Praxis entwickelt“ (HfH, 2012, S. 23). Mit der vorliegenden Arbeit soll ein Produkt, nämlich eine Therapiemappe, entwickelt werden. Es handelt sich daher um ein Entwicklungsprojekt.

Als Forschungsdesign wurde die Aktionsforschung gewählt. Dabei sollen Praxisprobleme erkannt und aufgegriffen werden (vgl. HfH, 2012, S. 26). „Der qualitative Ansatz rückt die Beschreibung eines Untersuchungsgegenstandes oder die subjektive Konstruktion von Meinungen und Ansichten ins Zentrum“ (HfH, 2012, S. 23). Daher wird der qualitative, also der nicht-standardisierte Ansatz verwendet.

Am Anfang eines Entwicklungsprojektes steht eine Ist-Zustands-Beschreibung, mit welcher analysiert wird, ob ein Bedarf an einem bestimmten Produkt besteht (vgl. HfH, 2012, S. 23). Die Datenerhebung erfolgte daher in zwei Teilen: Einer Ist-Zustands-Beschreibung vor und einer Evaluation nach der Entwicklung des Produktes.

2.1 Methoden Ist-Zustands-Beschreibung

Die Ist-Zustands-Beschreibung der vorliegenden Arbeit setzt sich aus drei Teilen zusammen: Einer Zusammenfassung der theoretischen Grundlagen des Polterns, einem Kapitel über den Entwicklungsstand von 6 bis 10-jährigen Kindern, einem Kapitel über didaktische und methodische Grundlagen und Interviews mit drei Expertinnen.

Sampling: Die drei Expertinnen wurden ausgesucht, weil sie sich fachlich und praktisch auf das Störungsbild Poltern spezialisiert haben. Es ist somit wahrscheinlich, dass sie Informationen zur Ist-Zustands-Beschreibung beitragen können.

Methode: Für die Erhebung der verbalen Daten der Expertinnen wurde die Methode der Befragung gewählt, weil es um die Erhebung von subjektivem Wissen geht, also um eine „Rekonstruktion subjektiver Theorien“ (Flick, 2007, S. 203). Es werden teilstrukturierte Leitfadenterviews durchgeführt. Flick betont dazu: „Kennzeichnend für diese Interviews ist, dass mehr oder minder offen formulierte Fragen in Form eines Leitfadens in die Interviewsituation mitgebracht werden, auf die der Interviewte frei antworten soll“ (2007, S. 221-222). Im Gegensatz zu standardisierten Interviews oder Fragebögen steht hierbei offen, in welcher Reihenfolge die Fragen gestellt werden oder ob eine weggelassen werden kann, weil sie schon beantwortet wurde. Zudem können spontan Zusatzfragen gestellt werden (vgl. Frick, 2007, S. 223).

Erstellung Interviewleitfaden: Der Leitfaden für das teilstrukturierte Interview wurde in vier Schritten erstellt: Mittels Brainstorming wurden zunächst möglichst viele Fragen gesammelt (Schritt 1). Danach wurden diese Fragen überarbeitet. So wurden zum Beispiel alle Fragen, die sich auf theoretisches Grundlagenwissen beziehen oder für die Fragestellung nicht relevant sind, gestrichen (Schritt 2). Anschliessend wurden die verbleibenden Fragen sortiert (Schritt 3) und zuletzt wurde der Leitfaden erstellt (Schritt 4) (vgl. Helfferich, 2005, S. 182-187). Die Fragen sollten so formuliert sein, dass möglichst viel Text von den Expertinnen generiert werden konnte.

Durchführung Interview: Als Vorbereitung für die Durchführung des ersten Interviews wurde dieses im Rollenspiel eingeübt.

Beim Interview waren jeweils alle drei Autorinnen dieser Arbeit anwesend. Die Rollen wurden jedoch klar verteilt: Eine Person führte das Interview gemäss Interviewleitfaden durch, die zweite Person konzentrierte sich auf Informationen die noch fehlen und die dritte Person nahm als Beobachterin teil. Alle Interviews wurden mit einem Mobiltelefon aufgezeichnet.

Der Interviewleitfaden wurde nach jedem Interview als Vorbereitung für das nächste überarbeitet.

Aufbereitung und Auswertung: Bei qualitativen Analysemethoden wird die Analyse in Textform aufbereitet. Auswertung und Interpretation sind dabei nicht voneinander zu trennen (vgl. HfH, 2012, S. 29-30).

Da weniger der Sprachkontext, sondern der Inhalt und die Themen im Vordergrund standen, wurde die Auswertung nicht mit einer wörtlichen, sondern mit einer datenreduzierenden Transkription vorgenommen. Die verbalen Daten aus den Interviews wurden mittels einer zusammenfassenden Inhaltsanalyse aufbereitet. „Ziel der zusammenfassenden Inhaltsanalyse ist es, das gesamte Textmaterial auf die wesentlichen Inhalte zu reduzieren“ (Hug & Poscheschnik, 2010, S. 151). Dabei werden die für die Untersuchung relevanten Textstellen in Kategorien zusammengefasst (vgl. Hug & Poscheschnik, 2010, S. 151).

Konkret bedeutet dies, dass die Aufnahmen der Interviews angehört und möglichst nahe am Originaltext zusammengefasst wurden. Nicht relevante Aussagen wurden kürzer zusammengefasst oder weggelassen, relevante Aussagen sehr nahe am Originaltext zusammengefasst. Mit der Erstellung dieser zusammenfassenden Inhaltsanalyse wurde bereits ein erster Komprimierungsprozess durchgeführt. Danach wurden Kategorien zu den Aussagen der Expertinnen gebildet und alle Aussagen pro Kategorie in Stichworten zusammengefasst.

2.2 Methoden Evaluation

Die Evaluation der logopädischen Spielesammlung bestand aus zwei Teilen: Einer Evaluation mit den drei Expertinnen aus der Ist-Zustands-Beschreibung sowie einer Evaluation in der Therapie mit zwei Logopädinnen aus dem Regelschulbereich. Diese Logopädinnen arbeiteten zum Zeitpunkt der Evaluation mit mindestens einem Kind mit Poltersymptomatik.

Aus zeitlichen Gründen war es nicht möglich, die Evaluation mittels Interviews durchzuführen. Es wurden deshalb für beide Evaluationsteile Fragen entwickelt. Die logopädische Spielesammlung wurde danach per E-Mail mit den entsprechenden Fragen dazu verschickt.

Die Logopädinnen hatten den Auftrag, einige Spiele aus der logopädischen Spielesammlung mit einem Kind mit Poltersymptomatik durchzuführen und die Fragen danach zu beantworten. Die Auswahl der Spiele haben sie, je nach Poltersymptomatik des Kindes, selber getroffen.

Auswertung: Die Auswertung erfolgte methodisch analog jener der Interviews in der Ist-Zustands-Beschreibung. Die Kategorien der zusammenfassenden Inhaltsanalyse bildeten die Spiele. Die Aussagen zu jedem Spiel wurden in Stichworten zusammengefasst.

3.1. Theoretische Grundlagen Poltern

3.1.1 Definitionen

Poltern gehört mit Stottern und Mutismus zu den Redeflussstörungen. Da Poltern in der sprachtherapeutischen Forschung im Gegensatz zu Stottern und Mutismus eine wenig analysierte Redeflussstörung ist, existiert keine einheitliche Definition. Als Erklärung für diese fehlende wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Störungsbild, wird oft der kaum bis nicht vorhandene Leidensdruck von Personen mit Poltersymptomatik erwähnt (vgl. Pahn in Bartels & Siegmüller, 2011, S. 382). Zur Veranschaulichung der Existenz verschiedenster Definitionen, werden im Folgenden drei erwähnt.

Definition nach Weiss (1964):

Cluttering is a speech disorder characterized by the clutterer's unawareness of his disorder, by a short attention span, by disturbances in perception, articulation and formulation of speech and often by excessive speed of delivery. It is a disorder of the thought processes preparatory to speech and based on a hereditary disposition. Cluttering is the verbal manifestation of Central Language Imbalance, which affects all channels of communication (e.g. reading, writing, rhythm and musicality) and behavior in general.

(Weiss, 1964, S. 1)

Definition in der ICD-10, F98.6 (n.d.):

Eine hohe Sprechgeschwindigkeit mit Störung der Sprechflüssigkeit, jedoch ohne Wiederholungen oder Zögern, von einem Schweregrad, der zu einer beeinträchtigten Sprechverständlichkeit führt. Das Sprechen ist unregelmäßig und unrhythmisch, mit schnellen, ruckartigen Anläufen, die gewöhnlich zu einem fehlerhaften Satzmuster führen.

(ICD-10, n.d., Zugriff am 21. September 2014 unter <http://www.icd-code.de/icd/code/F98.6.html>)

Definition nach St. Louis und Schulte (2011):

Poltern ist ... eine Redeflussstörung, in der Sprachsegmente der Konversation typischerweise als zu schnell, irregulär oder beides wahrgenommen werden. Die Segmente schnellen oder irregulären Sprechens werden von einem oder mehreren der folgenden Auffälligkeiten begleitet:

- exzessiven normalen Unflüssigkeiten,
- exzessivem Zusammenziehen oder Auslassen von Silben,
- abnormen Pausen, Silbenbetonung oder Sprechrhythmus

(St. Louis & Schulte, 2011; zitiert nach Sick, 2014, S. 24, Übers. d. Verf.)

3.1.2 Ätiologie und Prävalenz

Zur Ursache von Poltern gibt es unterschiedliche Erklärungsversuche und -ansätze. Bis heute ist diese Frage noch ungeklärt. Ein Erklärungsansatz ist jener der Vererbung. Mittels Anamnesegesprächen mit Eltern von Kindern mit Poltersymptomatik stellte Luchsinger ein gehäuftes Auftreten von Poltern innerhalb der Familien fest (vgl. Luchsinger, 1963, S. 14). Auch Van Zaalén-op't Hof und Uys (1974, zitiert nach Sick, 2014) schliessen aufgrund ihrer Beobachtungen, dass Poltern viermal häufiger bei Jungen als bei Mädchen auftritt, auf eine mögliche genetische Komponente (vgl. Sick, 2014, S. 60).

Ein anderer Erklärungsansatz ist jener, dass die Ursache von Poltern in neurologischen Auffälligkeiten liegt. DeFusco und Menken (1979, zitiert nach Sick, 2014) beschreiben einen Fall von erworbenem neurogenem Poltern. Ein Patient, der an Multipler Sklerose erkrankte, zeigte mit dem Auftreten der Krankheit verschiedene polterspezifische Symptome. Durch die Abgrenzung der Symptomatik von möglichen Dysarthriearten¹, stand für DeFusco und Menken fest, dass erworbenes neurogenes Poltern existiert. Es sind noch weitere ähnliche Fälle bekannt. Diese werden jedoch nicht weiter ausgeführt. Auch neuere Forschungsergebnisse stützen den Ansatz, dass dem Poltern eine neurologische Ursache zu Grunde liegt. Van Zaalén-op't Hof et al. (2009, in Sick, 2014) untersuchten in ihrer Studie verschiedene Personen mit Stotter- und Poltersymptomatiken mittels funktioneller Magnetresonanztomographie (fMRI). Aus den Ergebnissen der Untersuchungen ergibt sich die Hypothese, dass „bei polternden Personen Fehlfunktionen des linken Gyrus praecentralis ... und des linken frontalen Gyrus inferioris ... zur Erklärung der Poltersymptomatik beitragen“ (Van Zaalén-op't Hof et al., 2009; zitiert nach Sick, 2014, S. 62). Zur Verifizierung dieser Hypothese müsste dieselbe Untersuchung jedoch zuerst noch mit sprachunauffälligen Kontrollpersonen durchgeführt werden (vgl. Sick, 2014, S. 58-62).

Weitere eher ältere Erklärungsansätze zur Ursache von Poltern sind beispielsweise Verhaltensstörungen, auditive Verarbeitungsstörungen oder eine Diskrepanz zwischen der Geschwindigkeit des Denkens und der Fähigkeit die Gedanken in Sprechbewegungen umzusetzen (vgl. Sick, 2014, S. 60-61).

Auch für die Prävalenz von Poltern gibt es in der Literatur keine einheitlichen Angaben. Sick (2014) meint: „Reines Poltern tritt bezogen auf unflüssig sprechende Menschen (Stottern und Mischformen von Stottern und Poltern) zwischen 5% und 16% auf. Wenn man davon ausgeht, dass 4% aller Kinder und 1% aller Erwachsenen stottern, so wäre der Anteil an der Gesamtbevölkerung gering“ (S. 59). Die Bekanntheit von Poltern in der Öffentlichkeit ist je-

¹ Definition Dysarthrie: „Erworbene neurogene Sprechstörung durch Schädigung des zentralen oder peripheren Nervensystems mit Beeinträchtigung der Steuerung und Ausführung von Sprechbewegungen“ (Ziegler in Bartels & Siegmüller, 2015, S. 264).

doch noch immer nicht ausreichend und Personen mit einer Poltersymptomatik nehmen ihre Störung selten subjektiv wahr. Sie leiden demzufolge auch nicht darunter. Daraus kann geschlossen werden, dass die Prävalenz unterschätzt wird. Zusammen mit Stottern tritt Poltern deutlich häufiger auf. Laut Wendlandt (zitiert nach Mannhard, 2005) weist ungefähr jeder fünfte Stotterer auch eine Polterkomponente auf (vgl. Mannhard, 2005, S. 18; Sick, 2014, S. 59; Weber, 2002, S. 18-19).

3.1.3 Symptome

Wie schon an den verschiedenen Definitionen von Poltern zu erkennen ist, erweist sich auch die Beschreibung der Symptome von Poltern in der Literatur als uneinheitlich und die Abgrenzung von Leit- und Begleitsymptomen ist unsicher (vgl. Sick, 2014, S. 25). Fakt ist, dass Poltersymptome auf allen linguistischen Ebenen auftreten können (vgl. Mannhard, 2005, S. 20). Die betroffenen Sprach- und Sprechenebenen werden im Folgenden übersichtsmässig dargestellt und die dazugehörigen möglichen polterspezifischen Merkmale erwähnt. Danach werden daraus die Leitsymptome abgeleitet.

3.1.3.1 Phonetik und Phonologie

Auf der Lautebene kommt es zu zahlreichen Fehlbildungen. Laute werden miteinander verschmolzen, vertauscht, durch andere ersetzt, es werden Laute hinzugefügt oder ganz ausgelassen. Die Lautbildungsfehler treten inkonstant auf und werden selten korrigiert. Handelt es sich um konstante Lautbildungsfehler, ist dies ein Anzeichen einer begleitenden Artikulationsstörung. Auf der Ebene der Silben kommt es zu Auslassungen, Ersetzungen oder undeutlichen Aussprachen derselben. Auch ganze Wörter werden weggelassen. Es erfolgt eine Reduzierung von Mehrfachkonsonanten und Vokale werden neutralisiert. Insgesamt wirkt die Artikulation undeutlich, unvollständig und verwaschen (vgl. Iven in Grohnfeldt, 2001, S. 174; Mannhard, 2005, S. 20; Sick, 2014, S. 32-33).

3.1.3.2 Morphologie und Syntax

Die Sätze sind oft kurz oder unvollständig, was durch Auslassungen von Morphemen (Bsp. fehlende Pluralmarkierungen) und syntaktischen Elementen (Bsp. Artikel) zustande kommt. Die nicht regelhaften Satzstrukturen, Satzabbrüche oder -umstellungen verstärken den Eindruck dysgrammatischen Sprechens (vgl. Iven in Grohnfeldt, 2001, S. 175; Mannhard, 2005, S. 20; Weber, 2002, S. 34).

3.1.3.3 Semantik und Lexikon

Durch das Auslassen von Wörtern, Satzabbrüche oder -umstellungen und das häufige Verwenden von unspezifischen Ausdrücken und Füllwörtern, wird der Eindruck erweckt, dass es sich um eine semantische Störung beziehungsweise um eine Wortfindungsstörung handelt (vgl. Iven in Grohnfeldt, 2001, S. 175; Mannhard, 2005, S. 20).

3.1.3.4 Pragmatik und Kommunikation

Personen mit einer Poltersymptomatik haben Mühe an einem Thema zu bleiben und plötzliche Themenwechsel treten auf. In der Kommunikation haben sie Schwierigkeiten mit der Selektion von relevanten Aussagen und sind dazu geneigt Inadäquates zu erzählen. Die Sprechinhalte sind dadurch vielfach unverständlich und bleiben, wie auch die Mitteilungsabsicht, häufig unklar. Dies führt nicht selten zu einer Irritierung des Gesprächspartners. Diese Irritierung, in Form von nonverbalen Reaktionen, wird von der Person mit Poltersymptomatik selten wahrgenommen und eine Selbstkorrektur des Gesagten wird nicht vollzogen. Desweiteren scheint das Turn-Taking (Wechsel von Sprecher- und Zuhörerrolle) nicht klar. Die Abgrenzung von Sprecher- und Zuhörerrolle wird nicht oder nur unzureichend gemacht. Dadurch könnte sich beim Gesprächspartner das Gefühl einstellen, dass die Person mit Poltersymptomatik nicht gut auf ihn eingehen und zuhören könne (vgl. Iven in Grohnfeldt, 2001, S. 175; Mannhard, 2005, S. 20; Sick, 2014, S. 40-41).

3.1.3.5 Prosodie

Die Sprechmelodie ist häufig durch Monotonie gekennzeichnet. Dies kommt durch eine mangelnde oder unangepasste Betonung zustande. Oftmals werden Silben ausgelassen. Dadurch werden die Vokale nicht oder nur ungenügend durch die verschiedenen Betonungsmuster Lautstärke, Tonhöhe und Dynamik sprecherisch gestaltet. Die Variabilität von Sprechlautstärke und Tonhöhenunterschieden ist demzufolge eingeschränkt, was eine inadäquate Lautstärkeregelung zur Folge hat. Die Äusserungen können sowohl zu laut als auch zu leise sein. Häufig sind die Sprechanfänge sehr laut, die Enden einer Äusserung hingegen unverständlich leise. Ferner gehen die fehlenden oder unangepassten Betonungsmuster mit der Mitteilungsabsicht oft nicht einher oder sie bleibt sogar unklar, was dem Gesprächspartner das Sprachverständnis erschwert (vgl. Iven in Grohnfeldt, 2001, S. 175; Mannhard, 2005, S. 20; Sick, 2014, S. 44).

3.1.3.6 Sprechablauf und Sprechflüssigkeit

Die Artikulationsrate, das heisst Laute pro Sekunde beziehungsweise Wörter pro Minute, ist häufig erhöht, was ein erhöhtes Sprechtempo zur Folge hat. Charakteristisch ist auch die Irregularität des Sprechtempos. Der Beginn einer Äusserung ist oftmals von sogenannten ‚Spurts‘ geprägt, welche sich im Verlauf zu unverständlichem Gemurmel verändern. Auslassungen und Wiederholungen von Silben, Wörter und Satzteilen sowie Wort- und Satzabbrüche führen zu Unterbrechungen im Redefluss. Lautwiederholungen sind eher selten. Zusätzlich kommt es zu Umformulierungen und die Äusserungen sind oft durch sogenannte Interjektionen (Füllwörter) gekennzeichnet. All diese Unflüssigkeiten sind spannungsfrei oder auf einem niedrigen Spannungslevel. Weiter ist das Sprechen durch inadäquate Pausensetzungen geprägt. Diese und eine unregelmässige Sprechatmung lassen das Sprechen unrythmisch erscheinen (vgl. Iven in Grohnfeldt, 2001, S. 175; Mannhard, 2005, S. 20; Sick, 2014, S.34-35). Van Zaal-en-op't Hof (2009, in Sick, 2014) hat in einer Untersuchung die Spontansprache von Personen mit und ohne Poltersymptomatik bezüglich Unflüssigkeiten analysiert und kam zum Resultat, dass Personen mit Poltersymptomatik mehr als 5% Unflüssigkeiten und Personen ohne Poltersymptomatik weniger als 5% Unflüssigkeiten aufweisen (vgl. Sick, 2014, S. 34-35).

3.1.3.7 Schriftsprache

Die Fehler, die sich in der Lautsprache bemerkbar machen, können auch in der Schriftsprache auftreten. Es kommt sowohl beim Schreiben als auch beim Lesen zu Vertauschungen und Auslassungen von Buchstaben, Silben, Wörtern oder Interpunktionszeichen, wie auch zu Umstellungen innerhalb eines Satzes. Ferner kann es beim Verfassen von Texten zu Auslassungen ganzer Handlungsabschnitte kommen und es wird eine Einschränkung des Lesesinnverständnisses beobachtet. Auch in der Schriftsprache ist die Geschwindigkeit betroffen. Als mögliche Ursache für die Auffälligkeiten wird das erhöhte Lese- und Schreibtempo diskutiert. Des Weiteren sind grafomotorische Auffälligkeiten zu beobachten. Die Handschrift kann bis zur Unleserlichkeit reichen (vgl. Mannhard, 2005, S. 20; Sick, 2014, S. 47-48; Weber, 2002, S. 35).

3.1.4 Leitsymptome

Aus der obigen Auflistung der polterspezifischen Merkmale und durch das Vergleichen der verschiedenen Aussagen in der Literatur, lassen sich vier Leitsymptome ableiten: Erhöhtes

und/oder irreguläres Sprechtempo, phonetisch-phonologische Auffälligkeiten, Unflüssigkeiten und narrative Defizite.

3.1.5 Begleitsymptome

3.1.5.1 Selbstwahrnehmung

Die Selbstwahrnehmung umfasst übergeordnet das Störungsbewusstsein und die Symptomwahrnehmung. Hauptsächlich in der älteren Literatur wird den Personen mit Poltersymptomatik häufig ein fehlendes Störungsbewusstsein zugeschrieben. Weiss (1964) erklärt: „The typical clutterer is unaware of his speech disorder and may even react with surprise when his attention is brought to the problem“ (S. 45). Heute weiss man jedoch, dass das Problem meistens in der Symptomwahrnehmung liegt (vgl. Sick, 2014, S. 49). Das heisst, das Störungsbewusstsein ist durchaus vorhanden, die auftretenden Symptome werden aber nicht oder nur mangelhaft wahrgenommen. „Viele polternde Menschen wissen, dass ihr Sprechen schwer verständlich oder undeutlich ist, aber nicht wann genau dieser Moment ist“ (Sick, 2014, S. 49). Durch die fehlende oder mangelhafte Symptomwahrnehmung haben die Personen mit einer Poltersymptomatik keine Möglichkeit ihr Sprechen zu kontrollieren, was eine Störung der Sprechkontrolle mit einschliesst (vgl. Sick, 2014, S. 49).

3.1.5.2 Auditive Wahrnehmung und Verarbeitung

Häufig wird diskutiert, ob Störungen der auditiven Wahrnehmung und Verarbeitung mit Poltern im Zusammenhang stehen. Diesbezüglich untersuchten Blood et al. (2006, in Sick, 2014) die auditive Wahrnehmung und Verarbeitung von Kindern mit einer Poltersymptomatik. Dafür verglich er sechs Kinder mit Poltersymptomatik mit sechs bezüglich Alter, Geschlecht und Schulbildung vergleichbaren Kindern ohne Poltersymptomatik. Die Untersuchung ergab, dass sich bei Kindern mit Poltersymptomatik Auffälligkeiten in der auditiven Wahrnehmung zeigen, wenn diese über längere Zeit unbewusst aufrechterhalten werden soll. Unauffällig kann die auditive Wahrnehmung sein, wenn die Kinder mit Poltersymptomatik aufgefordert werden, sich bewusst zu konzentrieren. Ähnliche Beobachtungen werden auch von anderen Autoren gemacht (vgl. Sick, 2014, S. 52-53). Es bedarf jedoch weitere Untersuchungen, um einen definitiven Zusammenhang von auditiven Wahrnehmungs- und Verarbeitungsstörungen und Poltern zu sichern (vgl. Sick, 2014, S. 52-53).

3.1.5.3 Visuelle Wahrnehmung und Verarbeitung

Einige Autoren erwähnen visuelle Wahrnehmungsstörungen im Zusammenhang mit Poltern (vgl. Sick, 2014, S. 53). Sick (2014) selber meint: „Zusammengefasst können visuelle Wahrnehmungsstörungen als Begleitsymptomatik im Rahmen einer Sprachentwicklungsstörung oder einer Lese-Rechtschreib-Schwäche auftreten. Ein direkter Bezug zu den Symptomen auf der lautsprachlichen Ebene ist eher unwahrscheinlich“ (S. 53).

3.1.5.4 Aufmerksamkeit und Konzentration

Ward (2006, zitiert nach Sick, 2014) beobachtet in seiner therapeutischen Tätigkeit mit Kindern mit Poltersymptomatik häufig, dass jene mit einem Aufmerksamkeitsdefizit(hyperaktivitäts)syndrom (AD(H)S) einhergeht. Viele Logopädinnen bestätigen diese Beobachtung. Ob Störungen der Aufmerksamkeit und Konzentration tatsächlich gehäuft bei Personen mit Poltersymptomatik auftreten und somit als dessen Symptom definiert werden darf, wird die zukünftige Forschung zeigen. Es lässt sich jedoch mit Gewissheit sagen, dass sich Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen negativ auf die Faktoren Sprechkontrolle, Symptomwahrnehmung sowie Pragmatik und Kommunikation auswirken (vgl. Sick, 2014, S. 50-51).

3.1.5.5 Motorik

Weiss (1964) erwähnt im Zusammenhang mit Poltern eine auffällige Grobmotorik. Die Bewegungen sind durch Schnelligkeit, Impulsivität und Unkoordiniertheit gekennzeichnet. Wenn sich die Personen mit Poltersymptomatik während der Ausführung einer Bewegung jedoch konzentrieren, verbessert sich deren Motorik (vgl. Weiss, 1964, S. 29). Desweiteren erwähnt Weiss (1964) feinmotorische Auffälligkeiten. Oftmals ist die Handschrift von Personen mit einer Poltersymptomatik unordentlich und schwer leserlich. Das heisst, dass eine grafomotorische Auffälligkeit vorliegen kann. Gesamthaft lassen sich die Auffälligkeiten in der Motorik aber nicht auf alle Personen mit Poltersymptomatik übertragen (vgl. Sick, 2014, S. 55; Weiss, 1964, S. 42-44).

3.1.6 Fazit

Zusammenfassend ist erkennbar, dass sich Poltern nicht nur auf eine Sprach- oder Sprechenebene eingrenzen lässt. Es ist ein mehrdimensionales, variables und individuelles Störungsbild (vgl. Iven in Grohnfeldt, 2001, S. 180).

3.1.7 Abgrenzung zu anderen Störungsbildern

3.1.7.1 Stottern

Nicht selten treten Poltern und Stottern als Mischform auf. Bei beiden Störungen lassen sich Gemeinsamkeiten feststellen, sie lassen sich aber auch voneinander abgrenzen. Die Abgrenzung der zwei Redeflussstörungen kann anhand der Symptome und Ursachen gemacht werden. Poltern kann von Stottern jedoch nur sicher abgegrenzt werden, wenn man die Leitsymptome beachtet. Obwohl die Beschreibung der Leitsymptome bei Poltern nicht bei allen Autoren übereinstimmen, sind viele der Meinung, dass das erhöhte und/oder irreguläre Sprechtempo sowie die phonetisch-phonologischen Auffälligkeiten die zwei zentralsten Symptome darstellen (vgl. Sick, 2014, S. 65-66). Als Leitsymptome von Stottern definiert Natke (2013) Wiederholungen von Lauten, Silben, Wörtern oder Satzteilen, Dehnungen und Blockierungen. Diese sind oft von Anstrengung und Anspannung begleitet (vgl. Natke, 2013, S. 7). Obwohl die auftretenden Wiederholungen beim Poltern spannungsfrei sind und es selten zu Lautwiederholungen kommt (vgl. 3.1.3.6 Sprechablauf und Sprechflüssigkeit), kann eine sichere Abgrenzung zum Stottern letztlich nur anhand der Leitsymptome Blockierungen und Dehnungen erfolgen. Bei reinem Poltern treten keine Blockierungen und Dehnungen auf. Weitere Unterschiede stellen das Sprechen in unterschiedlichen Sprechsituationen und die Symptomwahrnehmung dar. Oft nimmt das Stottern in kommunikativem Stress zu, wohingegen das Sprechen einer Person mit Poltersymptomatik sich in solchen Situationen verbessert. Ferner ist die Symptomwahrnehmung bei Personen mit Poltersymptomatik eingeschränkt, während sie bei Personen mit einer Stottersymptomatik ausgeprägt ist (vgl. Sick, 2014, S. 65-66).

3.1.7.2 Reine Tachylalie

Der Schnellsprecher kann in ähnlich schnellem Tempo sprechen, wie die Person mit einer Poltersymptomatik. Dennoch gibt es wesentliche Unterschiede zwischen der reinen Tachylalie (Schnellsprechen) und dem Poltern, womit diese zwei Störungsbilder klar voneinander abgrenzbar sind. Die entscheidenden Unterschiede sind, dass die Äusserungen des Schnellsprechers durch weniger phonetisch-phonologische Auffälligkeiten und Wiederholungen geprägt sind, als diejenigen der Person mit Poltersymptomatik. Das Gesprochene wird vom Zuhörer verstanden und unterscheidet sich demnach qualitativ und quantitativ vom Gesprochenen einer Person mit Poltersymptomatik. Das Sprachproduktionssystem des Schnellsprechers ist in der Lage hohe Artikulationsraten zu bewältigen und bei auftretenden Unflüssigkeiten das Sprechtempo zu reduzieren. Die Person mit Poltersymptomatik spricht im Gegensatz nicht langsamer, wenn Unflüssigkeiten auftreten (vgl. Gehrler, 2014, S. 11;

Sick, 2014, S. 67). Über die fehlende Fähigkeit zur Anpassung des Systems an das hohe Sprechtempo einer Person mit Poltersymptomatik äussert sich Weiss (1964): „In summary we can state that clutterers speak too quickly relative to their own ability, but not necessarily when compared to the average population“ (S. 23).

3.1.7.3 Verbale Entwicklungsdyspraxie

Die verbale Entwicklungsdyspraxie ist „eine Sprechstörung, bei der die Fähigkeit, Sprechbewegungen räumlich und zeitlich sequenziell zu programmieren, beeinträchtigt ist“ (Sick, 2014, S. 67). Wodurch diese Störung verursacht wird und welche Symptome charakteristisch sind, ist noch nicht vollständig geklärt. Häufig auftretende Symptome sind eine auffällige Prosodie, variable Silbenwiederholungen in der Spontansprache und Fehler in der Artikulation von Vokalen (vgl. Sick, 2014, S. 67). Anhand folgender Merkmale, welche einer verbalen Entwicklungsdyspraxie zuzuordnen sind, lässt sie sich von reinem Poltern abgrenzen: Suchbewegungen bei Artikulationsversuchen, angestrengte Artikulation, verlangsamtes Sprechen, Hinzufügungen von Lauten was mit einer Verkomplizierung des Sprechablaufs einhergeht und nicht aussprechbare Laute oder Lautkombinationen. Als Fazit kann gesagt werden, dass Poltern von der verbalen Entwicklungsdyspraxie abgegrenzt werden kann, ein gemeinsames Auftreten beider Störungen jedoch möglich ist (vgl. Sick, 2014, S. 67-68).

3.1.7.4 Sprachentwicklungsstörung

Die Abgrenzung von einer Sprachentwicklungsstörung und Poltern im Kindesalter ist nicht immer einfach, da die Sprache beim Poltern auf allen linguistischen Ebenen (Phonetik-Phonologie, Morphologie-Syntax, Semantik-Lexik und Pragmatik-Kommunikation) auffällig sein kann. Häufig gehen beide Störungen miteinander einher (vgl. Sick, 2014, S. 37 & 68). „Gehen phonetisch-phonologische Auffälligkeiten oder linguistische Unflüssigkeiten mit hohem Sprechtempo einher und reduzieren sie sich deutlich, wenn das Sprechtempo verringert wird, sind die Symptome dem Poltern zuzuordnen“ (Van Zaalén & Winkelmann, 2009; zitiert nach Sick, 2014, S. 68).

3.1.7.5 Dysarthrie

Wie bereits in Kapitel 3.1.2 erwähnt, beschreiben De Fusco und Menken (1979, zitiert nach Sick, 2014) erworbenes neurogenes Poltern. Im Gegensatz dazu erklärt Arnold (1971, zitiert nach Sick, 2014), dass es sich bei einer Schädigung des Zentralnervensystems nicht um Poltern, sondern um Dysarthrien handelt. Mit der Begründung, dass die Symptomatik bei

Dysarthrien konstanter ist und die phonetisch-phonologischen Auffälligkeiten bei Poltern häufiger auftreten wenn das Sprechtempo erhöht ist, grenzen De Fusco und Menken erworbenes Poltern dennoch von Dysarthrien ab. Ferner sind die weiteren Auffälligkeiten auf den verschiedenen linguistischen Ebenen, welche Personen mit einer Poltersymptomatik aufweisen, nicht mit dem Störungsbild Dysarthrie vereinbar. Personen mit einer Dysarthrie haben des Weiteren häufig eine auffällige Phonation und es ist ihnen, im Gegensatz zu Personen mit einer Poltersymptomatik, nicht möglich ihre Symptomatik vorübergehend zu kontrollieren (vgl. Sick, 2014, S. 68).

3.1.8 Diagnostik

3.1.8.1 Ziele der Diagnostik

In ihrem Buch erklärt Sick (2014), dass die sprachdiagnostische Abklärung von Poltern zwei Ziele verfolgt. Erstens soll, wenn möglich, die zweifelsfreie Diagnose Poltern ermittelt werden, sowie zweitens von den gewonnenen Informationen spezifische Therapieschwerpunkte abgeleitet werden. Dazu gehört auch eine genaue Differentialdiagnose. Das heisst, man will feststellen, ob nicht Stottern, eine Kombination aus Stottern und Poltern oder andere Störungsbilder vorliegen (vgl. Sick, 2014, S. 72).

Die Literatur ist sich nicht einig, ab wann Poltern diagnostizierbar ist. Weiss (zitiert nach Gehrler, 2014) schien die Diagnose schon ab vier Jahren zu stellen, wobei Diederich (zitiert nach Gehrler, 2014) erst bei 7- oder 8- Jährigen von Poltern spricht. Nach Abbink-Spruit (zitiert nach Gehrler, 2014) spricht man gegenwärtig aber erst ab zehn Jahren definitiv von Poltern (vgl. Gehrler, 2014, S. 15).

Gemäss Iven (2007) gibt eine ausführliche Untersuchung, eine gute Auskunft, ob es sich beim Patienten eher um ein Stottern oder ein Poltern handelt. Entgegen Sick (2014) hinterfragt Iven jedoch die Sinnhaftigkeit, eine klare Differentialdiagnose bei solch ähnlichen Störungsbildern durchzuführen. Sie findet, dass es lediglich zur Setzung von Therapieschwerpunkten hilfreich sei (vgl. Iven in Grohnfeldt, 2007, S. 244; Sick, 2014, S. 72).

Es ist jedoch unvermeidlich bei einem Kind, welches zu einer logopädischen Abklärung mit Verdacht auf Poltern angemeldet wird, eine komplette Untersuchung der kindlichen Sprachentwicklung durchzuführen. Es komme häufig vor, dass mit den Poltersymptomen eine Sprachentwicklungsstörung, eine auditive Verarbeitungsstörung oder eine Lese-Rechtschreib-Schwäche einhergeht (vgl. Sick, 2014, S. 74).

3.1.8.2 Testverfahren

Bis zum heutigen Zeitpunkt findet man kein standardisiertes Testverfahren für das Störungsbild Poltern. Dies hängt womöglich damit zusammen, dass nach wie vor Unsicherheit besteht, welche Symptome dem Poltern zugeschrieben werden können. Einigkeit besteht jedoch darin, dass die zwei Leitsymptome hohes und/oder irreguläres Sprechtempo, sowie phonetisch-phonologische Auffälligkeiten vorhanden sein müssen, um die Diagnose Poltern zu stellen (vgl. Sick, 2014, S. 72).

Als effektivste Methode hat sich in der Praxis eine ausführliche Spontansprachanalyse bewährt. Die Spontansprachanalyse ermöglicht es, sämtliche Modalitäten der Sprache und des Sprechens zu untersuchen. Das heisst, sie wird auf phonetisch-phonologischen Auffälligkeiten, Sprechtempo, Unflüssigkeiten, prosodische Parameter, Stimme und Atmung ausgewertet. Werden die zwei genannten Leitsymptome in der Spontansprache beobachtet, lässt sich die Diagnose Poltern allein durch diese ermitteln. (vgl. Sick, 2014, S. 79).

Obwohl die Spontansprachanalyse die sicherste Methode zum Ermitteln des Störungsbilds Poltern ist, erweist sie sich in der Praxis als unpraktisch, da sie sehr zeitaufwendig ist. Deshalb ist es sinnvoll in der Praxis auf ein sogenanntes Screening-Verfahren zurückzugreifen. Dabei wird auf eine genaue Transkription der Spontansprachanalyse verzichtet und es werden nur einzelne Teile der Spontansprache, welche viele Symptome zeigen, ausgewertet (vgl. Sick, 2014, S. 83).

3.1.9 Therapie

Aktuell ist weder ein Therapiekonzept noch eine standardisierte Vorgehensweise zur Behandlung des Polterns vorhanden.

Da es sich beim Poltern um eine Sprechstörung handelt, bei welcher verschiedene Modalitäten der Sprache und des Sprechens betroffen sind, ist zu deren Behandlung ein mehrdimensionaler, einzelfallorientierter Ansatz nötig. Das heisst, alle betroffenen Bereiche sowie deren Wechselwirkungen zueinander, werden in einer individuell für den Patienten gestalteten Therapie behandelt (vgl. Sick, 2014, S. 126).

3.1.9.1 Ziele der logopädischen Behandlung von Poltern

Die logopädische Therapie bei Poltern zielt darauf hin, alle betroffenen Bereiche, welche einen Einfluss auf die Artikulationsrate (Laute pro Sekunde beziehungsweise Wörter pro Minute), phonetische Schwierigkeiten und Probleme des Redeflusses haben, zu behandeln.

Dabei sollen die Ressourcen des Patienten zur Unterstützung genommen werden (vgl. Sick, 2014, S. 126).

Ziele des mehrdimensionalen, einzelfallorientierten Ansatzes sind einerseits die Möglichkeit, das eigene Sprechen in wichtigen Situationen soweit zu kontrollieren, dass eine erfolgreiche Kommunikation gelingt. Andererseits soll die eigene Symptomwahrnehmung verbessert werden, damit es dem Patienten mit Poltersymptomatik gelingt, sein eigenes Sprech- und Sprachverhalten der entsprechenden Situation anzupassen (vgl. Sick, 2014, S. 126).

3.1.9.2 Grundlagen der Therapie

Es ist wichtig, dass in der Therapie stets die Ressourcen des Patienten im Mittelpunkt stehen. Doch kommt man in der Poltertherapie nicht umhin, auch problemorientiert, das heisst unter Miteinbezug der Symptome zu arbeiten (vgl. Sick, 2014, S. 126).

Es ist erwiesen, dass Kinder mit Poltersymptomatik oftmals Schwierigkeiten mit ihren eigenen inneren Strukturen haben. Für eine gelingende Therapie ist es laut Katz-Bernstein (1992, zitiert nach Sick, 2014) deshalb sinnvoll, dem Kind eine klare Struktur und feste Rahmenbedingungen zu bieten. Durch diese vorgegebenen Regeln, kann sich bei den Kindern eine gewisse Sicherheit und Beständigkeit einstellen (vgl. Sick, 2014, S. 127).

Die Basis einer gelingenden Therapie stellt die Motivation des Patienten dar. Eine Therapie ist nur sinnvoll, wenn der Patient motiviert in die Therapie kommt. Er soll zum einen verstehen, dass die Therapie eine langanhaltende Wirkung auf sein Sprechverhalten hat, sowie im Moment einen gewissen Reiz an der Therapie finden. Die Therapieinhalte sollen deshalb möglichst ansprechend für den Patienten gestaltet werden. Dadurch soll ermöglicht werden, dass der Patient auch mit kleinen Fortschritten und schwierigen Phasen besser umgehen kann (vgl. Sick, 2014, S. 139).

3.1.9.3 Körper und Bewegung

In der Behandlung des Polterns ist die Koordination von Sprechen und Bewegung nicht wegzudenken. Der Körper kann durch sprechbegleitende rhythmische Bewegungen zur Regulation des Sprechtempos genutzt werden. Vor allem bei Kindern mit Poltersymptomatik erwiesen sich motorische Übungen als hilfreich, da sich diese positiv auf die Körperwahrnehmung, die Konzentration und die Koordination auswirken können (vgl. Sick, 2014, S. 128/153).

3.1.9.4 In-Vivo Arbeit²

Die In-Vivo Arbeit ist neben der Behandlung von Stottern auch beim Poltern ein unvermeidlicher Teil der Therapie, da nur durch diese der Transfer in den Alltag gelingt. Sie wirkt nicht nur unterstützend, um sich an alltägliche Hürden zu gewöhnen, sondern zeigt sich auch hilfreich für eine verbesserte Selbstwahrnehmung, die Angst vor dem Sprechen abzubauen oder gelernte Strategien anzuwenden (vgl. Sick, 2014, S. 129).

3.1.9.5 Grundlagen des Therapieverlaufs

Grundlegend für die logopädische Therapie ist der andauernde Austausch zwischen Logopädin und Patient beziehungsweise dessen Eltern. Gemeinsam sind Ziele festzulegen, und konstant sollte offen über Fortschritte und Schwierigkeiten gesprochen werden (vgl. Sick, S. 132).

Eine weitere Grundlage der Therapie von Poltern ist zu Beginn immer die Symptomwahrnehmung. Es kann keine direkte Therapie an den Symptomen begonnen werden, wenn zuerst nicht an der Wahrnehmung des Patienten für seine Symptome gearbeitet wird (vgl. Sick, 2014, S. 132).

Wie schon erwähnt, können sich die verschiedenen Symptome des Polterns gegenseitig beeinflussen. Man redet in der Poltertherapie deshalb von synergetischen Effekten der Symptome aufeinander (vgl. Sick, 2014, S. 132).

3.1.9.6 Therapie von Poltern und Stottern

Es kann vorkommen, dass Poltern und Stottern gemeinsam auftreten. Laut Preus (1992, zitiert nach Sick, 2014) muss in einem solchen Fall die stärker ausgeprägte Symptomatik vor der anderen behandelt werden. Das heisst, zeigt sich eine deutliche Stottersymptomatik, bei der der Patient einen grossen Leidensdruck äussert, ist in der Therapie klar am Stottern anzusetzen. Sind jedoch nur leichte stottertypische Symptome vorhanden und es ist auf Seiten des Patienten nur ein geringer Leidensdruck vorhanden, macht es Sinn, vorerst bei der Poltertherapie anzusetzen. Wichtig ist dabei, dass man stets beide Störungsbilder beachtet (vgl. Sick, 2014, S. 134).

Liegen jedoch Störungen im Bereich der Aussprache, der Syntax/Morphologie, des Sprachverständnisses oder der auditiven Verarbeitung vor, sollten diese immer zuerst behandelt

² In-Vivo Arbeit ist eine verhaltenstherapeutische Methode, bei welcher die betroffenen Personen die in der Therapie erlernten Techniken in realen Alltagssituationen umsetzen sollen (vgl. Grohnfeldt, 2007, S. 160).

werden, da sich deren Therapie auch positiv auf Unflüssigkeiten auswirken kann (vgl. Sick, 2014, S. 134).

3.1.9.7 Symptomwahrnehmung und Poltermodifikation

In der Poltertherapie versteht man unter Selbstwahrnehmung, dass der Patient selbst bemerkt wenn poltertypische Symptome in seiner Sprache, seinem Sprechen, seinem Sprechtempo etc. auftreten; dazu gehören aber auch emotionale Reaktionen des Patienten in Sprechsituationen. Der Patient muss in Alltagssituationen lernen festzustellen, wann er seine Sprechweise verändern muss, damit sein Gegenüber ihn versteht. Nur dadurch wird eine Poltermodifikation möglich. Unter Poltermodifikation versteht man die Intervention des Betroffenen in sein eigenes Sprechverhalten. Merkt die Person mit Poltersymptomatik poltertypische Symptome in seinem Sprechen, kann er seinen Redefluss unterbrechen und sich selbst korrigieren, in dem er beispielsweise sein Sprechtempo anpasst oder seine Artikulation präzisiert (vgl. Sick, 2014, S. 154/156).

Man spricht bei einem solchen Sprechen von modifiziertem Sprechen. Bereits präzise Artikulation, langsames und lautes Sprechen können sich positiv auf die Verständlichkeit des Gesprochenen auswirken (vgl. Sick, 2014, S. 159).

3.1.9.8 Modifikation des Sprechtempos

Wie auch in den anderen Bereichen geht es für den Patienten vorerst einmal darum zu verstehen, was schnelles beziehungsweise langsames Sprechen heisst. Somit wird die Wahrnehmung auf das eigene Sprechtempo sensibilisiert. Danach kann mit der direkten Arbeit am Symptom begonnen werden. Dabei ist es nicht das Ziel das Sprechtempo allgemein zu senken, sondern der Patient soll lernen, einen Einfluss auf sein Sprechtempo zu haben, um es, wenn nötig, zu verändern. Ein erhöhtes und/oder irreguläres Sprechtempo kann verringert werden, indem man an der präzisen Artikulation, der Sprache, der Kommunikation und der Prosodie arbeitet (vgl. Sick, 2014, S. 166).

3.1.9.9 Therapie von Unflüssigkeiten

In der Poltertherapie wird nur indirekt an den Unflüssigkeiten gearbeitet. Laut Myers (1992, zitiert nach Sick, 2014) hat sich gezeigt, dass sich poltertypische Unflüssigkeiten verringern, wenn an anderen Bereichen wie zum Beispiel phonetisch-phonologischen Auffälligkeiten und der Prosodie gearbeitet wird (vgl. Sick, 2014, S. 176).

3.1.9.10 Therapie von kommunikativ-pragmatischen Störungen

Soll in der Therapie an den kommunikativ-pragmatischen Fähigkeiten gearbeitet werden, lohnt es sich, diese in Rollenspielen, mit In-Vivo Übungen oder Situationen auf Film aufzuzeichnen. Dadurch kann dem Patient direkt ein Feedback zu seinem Verhalten gegeben werden oder er hat die Möglichkeit, sein eigenes Verhalten zu beobachten und von aussen zu beurteilen. So kann eine gute Grundlage für ein gelingendes Gespräch gelegt werden (vgl. Schneider in Grohnfeldt, 2003, S. 239).

3.1.9.11 Intentionales Verhalten

Ziel des intentionalen Verhaltens ist die Sensibilisierung von Personen mit Poltersymptomatik auf die Sinneseindrücke, sowie eine erhöhte Aufmerksamkeit. Dadurch nimmt er sich und sein Umfeld besser wahr und kann sein Sprechen der jeweiligen Situation anpassen (vgl. Mannhard, 2005, S. 24).

Es ist erwiesen, dass sich das Sprechen eines Menschen mit Poltersymptomatik positiv verändert, wenn seine Intention verbessert wird (vgl. Schneider in Grohnfeldt, 2003, S. 239).

3.2 Entwicklungsstand 6 – 10 Jahre

Um die Therapiemappe zu entwickeln war es wichtig, dass sich die Autorinnen auch mit dem Entwicklungsstand von 6 – 10-jährigen Kindern auseinandersetzten. In nachfolgendem Abschnitt soll ein Einblick in den Entwicklungsstand von Kindern ab sechs Jahren gegeben werden.

Nach Crittenden und Claussen (2000, zitiert nach Künsemüller & Zach, 2011) gelingt es Kindern ab dem 6. Lebensjahr vermehrt strategisch zu handeln. Das heisst, sie handeln nicht mehr nur geleitet von ihren Emotionen und Impulsen. Laut Piaget (in Künsemüller & Zach, 2011) wird auch der Egozentrismus allmählich abgelegt, wodurch sich die Kinder vermehrt in andere Personen einfühlen können. Ihnen wird bewusst, dass nicht alle Menschen die gleichen Emotionen haben und sich diese auch unterschiedlich zeigen können (vgl. Künsemüller & Zach, 2011, S. 3-8). Den Kindern gelingt es in verschiedene Rollen zu steigen und zwischen Realität und Fantasie zu unterscheiden. Für die Kinder wird es auch immer interessanter mit diesen verschiedenen Rollen zu spielen. Im Spiel wollen Kinder ab sechs Jahren auch öfters Wettbewerbe veranstalten. Sie lernen im Spiel mit anderen Personen, mit ihren eigenen und den Emotionen anderer umzugehen. Durch diese verschiedenen Komponenten wird das Kind in seiner Selbst- und Fremdwahrnehmung und in seinem sozialem Handeln geschult (vgl. Bunk, 2008, S. 18).

3.3 Didaktische und methodische Grundlagen

In diesem Kapitel soll auf einige didaktische und methodische Grundlagen eingegangen werden, die in die Entwicklung der Spiele einfließen:

3.3.1 Allgemeine Didaktik

Der Begriff Didaktik bezieht sich auf die Theorie und Praxis des Lehrens und Lernens. Theorie und Praxis beeinflussen einander gegenseitig und sind damit voneinander abhängig (vgl. Engler & Forlin, 2013, S. 12-13).

Das didaktische Dreieck (Abb. 3) zeigt die Beziehungen von Thema, Schüler und Lehrer auf. Die Lehrperson steht nicht zwischen Schüler und Thema, was bedeutet, dass auch der Schüler mitbestimmt. „So entsteht das Grundgefühl: Hier wird nicht nur die Sache, sondern hier werde auch ich als Person, hier wird auch unsere Lerngruppe ernstgenommen. Und der Lehrer nimmt sich selbst auch ernst. Mein persönliches Lernen, meine Voraussetzungen, so wie ich nun mal bin: Das alles ist wichtig, der Lehrer geht darauf ein...“ (Engler & Forlin, 2013, S. 26).

Abb. 3: Didaktisches Dreieck (Engler & Forlin, 2013, S. 24)

Engler und Forlin formulieren didaktische Prinzipien, wobei betont wird, dass diese Prinzipien nicht stur, sondern situativ angewendet werden sollen (vgl. Engler & Forlin, 2013, S. 41). Nachfolgend sind einige Prinzipien zusammengefasst, welche den Autorinnen für die Entwicklung der Spiele wichtig erscheinen:

- Alle Kinder sollen chancengleich behandelt werden. Herkunft, Geschlecht und Stand sollen dabei keine Rolle spielen.
- Die Ziele jeder Therapiektion werden offen kommuniziert.
- Die Therapiektionen sind individuell auf das Kind ausgerichtet. Themen und Unterrichtsgegenstände sollen einen Bezug zur persönlichen Lebenswelt des Kindes haben.
- Die Therapiektionen sollen das Kind nicht unter- oder überfordern, sondern dem Entwicklungsstand entsprechen (vgl. Engler & Forlin, 2013, S. 41-43).

3.3.2 Gestaltung und Phasen einer logopädischen Therapiektion

Die Gestaltung einer logopädischen Therapiektion setzt sich nach Eicher (2009) aus folgenden vier Bereichen zusammen, welche sich gegenseitig beeinflussen:

Raumgestaltung:	<ul style="list-style-type: none">- Materialsortierung je nach Tagesform- Materialpräsentation je nach Therapieverlauf- Keine Reizüberflutung
Methodengestaltung:	<ul style="list-style-type: none">- Raumvorbereitung- Materialauswahl- Materialvorbereitung- Techniküberprüfung
Beziehungsgestaltung:	<ul style="list-style-type: none">- Begrüßen mit Frage nach psychophysischer Verfassung- Frage nach Verlauf seit letztem Treffen- Beobachtung der aktuellen Therapieentwicklung
Therapiegestaltung:	<ul style="list-style-type: none">- Langfristiges Ziel- Aktuell mögliches Ziel je nach Tagesform, Entwicklungsverlauf

Tab. 2: Gestaltung Therapiektion (Eicher, 2009, S. 81)

Eicher (2009) stellt folgende Phasen einer Therapiesitzung auf:

Beginn → Wiederholung → Erweiterung → Stabilisierung

Diese Phasen wiederholen sich in jeder Therapiektion. Der Anfang besteht nicht nur aus der Begrüßung, sondern beinhaltet auch Beziehungsaufbau und Beobachtung hinsichtlich dem Befinden des Patienten. Die Wiederholung dient der Kontrolle, ob die erarbeiteten Ziele gefestigt sind. In der Phase der Erweiterung werden neue Therapieziele eingeführt und in der Stabilisierungsphase der Transfer bis zur nächsten Therapiesitzung gesichert (vgl. Eicher, 2009, S. 84-85).

3.4 Interviews mit Expertinnen

3.4.1 Durchführung Interviews mit Expertinnen

Durch die wertvollen Kontakte unseres Betreuers Wolfgang Braun war es den Autorinnen möglich drei Interviews mit den Polter-Expertinnen Ulrike Sick, Anja Mannhard und Susanne Gehrler aus Deutschland durchzuführen. Das Interview mit Ulrike Sick fand telefonisch statt. Die Interviews mit Anja Mannhard und Susanne Gehrler durften die Autorinnen persönlich in Esslingen beziehungsweise in Ulm durchführen. Die Gespräche fanden wie folgt statt:

Interview mit Ulrike Sick

<i>Ort</i>	<i>Datum, Zeit</i>	<i>Durchgeführt durch</i>
Telefonat, HfH Zürich	1. Oktober 2014, 14 Uhr	Rahel Wettstein

Tab. 3: Interviewdaten Sick

Interview mit Anja Mannhard

<i>Ort</i>	<i>Datum, Zeit</i>	<i>Durchgeführt durch</i>
Kita Uhlandstrasse, Esslingen	2. Oktober 2014, 14 Uhr	Judith Gallagher

Tab. 4: Interviewdaten Mannhard

Interview mit Susanne Gehrler

<i>Ort</i>	<i>Datum, Zeit</i>	<i>Durchgeführt durch</i>
Universitätsklinikum, Ulm	16. Oktober 2014, 11 Uhr	Judith Gallagher

Tab. 5: Interviewdaten Gehrler

Wie im Kapitel 2.1 erwähnt, ging es in den Interviews mit den Expertinnen nicht um Frage-Antwort-Interviews. Den Autorinnen war es wichtig, dass sich nach einer gestellten Frage ein Gespräch entwickelt, um so möglichst viele wertvolle Informationen für die Entwicklung der Therapiemappe zu erhalten. Gesamthaft erstellten die Autorinnen vier Leitfragen. In der ersten Frage führte die jeweilige Interviewerin die Expertin in das Projekt und das Vorhaben – die Entwicklung einer logopädischen Spielesammlung in Orientierung an den Leitsymptomen des Polterns – ein. Es ging hierbei darum, ob grundsätzlich Bedarf an Therapiematerial für die Poltertherapie bestehe und was über die Therapiebereiche hinweg wichtige Kriterien für ein Therapiematerial seien (Bsp. Methodik-Didaktik, Formales). In einer zweiten Frage wurde nach konkreten Therapiematerial-Lücken gefragt. Die Autorinnen wollten in Erfahrung bringen, ob es bestimmte Bereiche gibt für welche Therapiematerial fehlt oder weiterentwickelt werden könnte. Mit der dritten Leitfrage wollten die Autorinnen erfahren, welche therapeutischen Übungen und Spiele die Expertinnen konkret mit 6 – 10-jährigen Kindern mit Poltersymptomatik benutzen. Eine Zusatzfrage war hier, ob sie auch mit Regelspielen arbeiten. Die letzte Frage thematisierte die persönlichen Lieblingsübungen beziehungsweise Lieblingsgegenstände, welche die jeweilige Expertin in der Therapie besonders gerne verwendet.

3.4.2 Aufbereitung und Auswertung Interviews mit Expertinnen

Nach der Durchführung der drei Interviews wurden sie angehört und mittels einer zusammenfassenden Inhaltsanalyse aufbereitet. Die vollständigen Analysen sind im Anhang verfügbar (vgl. Anhang F, G & H). Um die Aussagen zu strukturieren und ordnen zu können, bildeten die Autorinnen folgende vier Kategorien:

- Leitsymptome
- Angebotslücken Material
- Anforderungen und Ideen Material
- Therapedidaktik

Alle Aussagen wurden einer dieser Kategorien zugeordnet. Passte eine Aussage zu mehreren Kategorien, so wurde sie mehrfach aufgeführt. Die Aussagen sind stichwortartig aufgeschrieben. Für die Expertinnen wurden folgende Abkürzungen benutzt: Ge = Susanne Gehrer, M = Anja Mannhard, S = Ulrike Sick. Folgende Aussagen sind für die jeweilige Kategorie vorhanden:

Leitsymptome

Expertin	Zeile	Aussage
Ge	2	Leitsymptome gut, zusätzlich Begleitsymptome (Bsp. Serialität, Selektion, Aufmerksamkeit) aufnehmen
M	5	Gewählte Leitsymptome gut
S	2	<ul style="list-style-type: none"> - Unflüssigkeiten weglassen - Phonetisch-phonologische Auffälligkeiten weglassen - Sprechtempo sinnvoll - Narrative Defizite sinnvoll

Tab. 6: Kategorie Leitsymptome

Angebotslücken Material

Expertin	Zeile	Aussage
M	11	<ul style="list-style-type: none"> - Reduzierung Sprechtempo inkl. Ausformung Artikulation und Deutlichkeit - Wahrnehmung der eigenen Symptomatik
S	4	<ul style="list-style-type: none"> - Sprechtempo: Langsames und sicheres Sprechen - Transfer in Spontansprache - OMT (Oral Motor Training) erweitern

Tab. 7: Kategorie Angebotslücken Material

Anforderungen und Ideen Material

Expertin	Zeile	Aussage
Ge	2	Keine reine Sprechtherapie durchführen
Ge	3	Ein Problem in verschiedenen Bereichen bearbeiten
Ge	4	<ul style="list-style-type: none"> - Material muss für Kind einen persönlichen Gewinn bringen, Kind muss motiviert sein - Material muss auf Transfer ausgerichtet sein, Bsp. Gegenstand von zu Hause
Ge	6	Therapie soll nicht rein symptomatisch sein
Ge	8	Material muss kindgerecht sein und dem Entwicklungsstand entsprechen

Ge	10	Unterschied 6 – 10 Jährige beachten
Ge	12	Keine abstrakte Übungen, sondern alltagsbezogene und alltagstauglich
Ge	14	Kind bringt Thema mit und Gegenstand von zu Hause. Dies unterstützt auch Transfer in den Alltag
Ge	16	<ul style="list-style-type: none"> - Mit Kind persönliche Symbole finden - Handpuppen eignen sich - Kind soll Spass haben in der Therapie
M	4	Lebendig, kreativ und gut strukturiert
M	7	<ul style="list-style-type: none"> - Spannend, auf Interesse der Kinder ausgerichtet - Ansprechend illustriert und gestaltet
M	8	Übungsblätter zu trocken, gibt es viele
M	11	Material muss motivierend sein
M	15	Interessante Aufnahmegeräte
M	16	Gruppentherapien einbeziehen
S	2	Therapiemappe gute Idee
S	4	<ul style="list-style-type: none"> - OMT für Kinder spielerischer gestalten, Wortebene erweitern, auf Schweizerdeutsch adaptieren - Für Kind persönliche Gegenstände als Signalgeber verwenden
S	6	<ul style="list-style-type: none"> - Ratespiel mit Autos, welche für verschiedene Geschwindigkeiten stehen (Sprechtempo) - HOT (Handlungsorientierte Therapie) für Strukturierung einer Handlung (Schritt für Schritt) und Arbeit an narrativen Defiziten - Regelspiele anpassen an Therapieziele - Mit Bildkarten Geschichten erzählen

Tab. 8: Kategorie Anforderungen und Ideen Material

Therapedidaktik

Expertin	Zeile	Aussage
M	11	Negativ-Feedback unmotivierend
M	13	Kind darf Spiel wählen, Ziel wird dann eingebaut
M	15	Signalgeber machen Spass und ermöglichen sofortige Feedbacks
M	16	Gruppentherapie ist effektiv
Ge	3	Kind auf seinem Niveau abholen
Ge	4	Spielerisch und in Handlung arbeiten
Ge	6	Therapie soll nicht rein symptomatisch sein

Ge	8	Kind bei einem Thema, das es interessiert, abholen. Was ist dem Kind wichtig, was nicht?
Ge	12	Übertreiben, um Unterschied aufzuzeigen
Ge	14	- Kind soll sich als kompetent wahrnehmen - Gute Beziehung sehr wichtig
Ge	16	- Anforderungen nicht bewertend vermitteln, sondern erfahrbar machen - Findet Kind kein Thema, Auswahl präsentieren - Kind soll Spass haben
S	4	Für Kind persönliche Gegenstände als Signalgeber verwenden

Tab. 9: Kategorie Therapedidaktik

4 Entwicklung Therapiemappe

Nach der Auswertung der Interviews mit den Expertinnen, konnten die Autorinnen mit der Entwicklung der Therapiemappe beginnen. Diese wurde wie folgt aufgebaut: Nach dem Titelblatt und dem Inhaltsverzeichnis folgt der Kurzbeschrieb über den Aufbau und die Anwendung der Therapiemappe. Danach folgt ein kurzer Theorieteil über das Störungsbild Poltern. Schliesslich befinden sich auf je einer A4-Seite die Beschreibungen der Spiele zu den beiden Bausteinen. Am Ende der Therapiemappe befindet sich das Literatur- und Abbildungsverzeichnis.

4.1 Bausteine

Als Baustein bezeichnen Hansen und Iven (2002) Therapieelemente, die in einem Therapiemodell voneinander getrennt sind (vgl. Hansen & Iven, 2002, S. 119). Die Therapiemappe soll in sogenannten Bausteinen aufgebaut sein. Der bausteinartige Aufbau impliziert, dass die Spiele nicht aufeinander aufbauen und die Reihenfolge der Durchführung beliebig erfolgen kann. Die Logopädin kann gezielt das Spiel, welches für den momentanen Therapie-schwerpunkt des Kindes mit Poltersymptomatik gebraucht wird, aus dem jeweiligen Baustein zücken und dieses mit dem Kind durchführen.

Aus der Theorie lassen sich folgende vier Leitsymptome formulieren: Erhöhtes und/oder irreguläres Sprechtempo, phonetisch-phonologische Auffälligkeiten, Unflüssigkeiten und narrative Defizite (vgl. 3.1.4 Leitsymptome). Es erschien den Autorinnen sinnvoll, diese vier Leitsymptome als je einen Baustein zu definieren und die Therapiemappe dementsprechend aufzubauen.

Nach der Auswertung und Aufbereitung der Interviews mit den Expertinnen stand jedoch fest, dass für die phonetisch-phonologischen Auffälligkeiten bereits viel Therapiematerial im Bereich Aussprachestörungen vorhanden ist und es daher wenig Sinn macht, noch mehr in diesem Bereich zu erstellen. Der Baustein ‚Phonetisch-phonologische Auffälligkeiten‘ wurde daher weggelassen und es wurden dafür keine Spiele entwickelt. Ähnlich ist es mit dem Baustein ‚Unflüssigkeiten‘. Aus den Interviews mit den Expertinnen und der Grundlagenliteratur lässt sich entnehmen, dass sich die Unflüssigkeiten oft automatisch mit der Arbeit am Sprechtempo verbessern und man sich auch am Material der Stottertherapie bedienen kann (vgl. Anhang F, Zeile 2; 3.1.9.9 Therapie von Unflüssigkeiten).

Weiter lässt sich aus dem Interview mit Susanne Gehrler entnehmen, dass es auch wichtig ist Begleitsymptome oder dem Poltern zu Grunde liegende Störungen wie beispielsweise Serialitätsstörungen, Selektionsprobleme, Aufmerksamkeitsprobleme oder Symptomwahr-

nehmung als Bausteine zu definieren. Eine isolierte Therapie an den Leitsymptomen führt zu keinem Erfolg (vgl. Anhang H, Zeile 2). Beim Entwickeln der Spiele zu den Bausteinen ‚Sprechtempo‘ und ‚Narrative Defizite‘ stellte sich jedoch heraus, dass verschiedene Begleitsymptome oder dem Poltern zu Grunde liegende Störungen oft indirekt auch einfließen oder dass sie sich als Unterthema eines Bausteins eignen. Beispielsweise kann ein Spiel zum Baustein ‚Narrative Defizite‘ die Selektionsproblematik thematisieren (vgl. Anhang A: Baustein ‚Narrative Defizite‘: Spiel 1, Erzähle mir eine Geschichte). Aus diesem Grund wurde auf jene Symptome und Störungen als eigenständige Bausteine verzichtet. In der Beschreibung jedes Spiels ist jedoch deutlich hervorgehoben, an welchen Bereichen indirekt noch gearbeitet wird.

Ferner wurde auch versucht ein Augenmerk innerhalb jedes Bausteins auf den Transfer in die Spontansprache zu richten. Nur so kann das in der Therapie Gelernte erfolgreich in den Alltag übertragen werden (vgl. Anhang F, Zeile 4 & Anhang H, Zeile 4).

Schliesslich ergaben sich aus der Ist-Zustands-Beschreibung folgende zwei Bausteine: ‚Sprechtempo‘ und ‚Narrative Defizite‘.

4.2 Spielesammlung

Bei der Entwicklung der Spiele wurden zuerst die Kategorien ‚Leitsymptome‘, ‚Angebotslücken Material‘, ‚Anforderungen und Ideen Material‘ und ‚Therapiedidaktik‘, welche mittels den zusammenfassenden Inhaltsanalysen von den Autorinnen definiert wurden, auf verschiedenfarbige Zettel notiert. In einem zweiten Schritt wurden die Aussagen von den Expertinnen in Form von Stichworten den jeweiligen Kategorien zugeordnet und eine Art Mindmap erstellt. Diese Elemente, wie beispielsweise ‚Material muss motivierend sein‘, ‚dem Interesse der Kinder anpassen‘, ‚sofortiges Feedback geben‘, ‚Gruppentherapien einbeziehen‘ etc. wurden bei der Erstellung der Spiele berücksichtigt. Besonders deutlich ist der Faktor Individualität zum Vorschein gekommen. Diese Individualität ist in der Therapie wichtig, damit das Kind Spass an der Therapie hat und ein Transfer in den Alltag stattfindet (vgl. 3.4.2 Aufbereitung und Auswertung Interviews mit Expertinnen).

Die Grundhaltung hinter den Spielen ist deshalb jene, dass das Kind individuelle Themen in die Therapie mitbringen soll. Interessiert es sich beispielsweise für Meerestiere, so kann mit diesem semantischen Feld gearbeitet werden. Durch diese Individualität sollen die Spiele für das jeweilige Kind motivierend und bedeutungsvoll sein. Aus diesem Grund ist, abgesehen von der Kurzgeschichte ‚Wie sprichst du denn?‘ (vgl. Anhang A: Baustein ‚Narrative Defizite‘: Spiel 6, Polti trifft seine Freunde), bewusst kein Material für die Spiele erstellt worden. Sol-

ches soll direkt aus dem Alltag des Kindes einfließen und so auf den Transfer ausgerichtet sein.

Die Spiele sind alle einheitlich aufgebaut. Zuerst ist der jeweilige Baustein und die Spielnummer aufgeführt. Danach folgt in einem Balken der Name des jeweiligen Spiels. Die Spielbeschreibungen sind unterteilt in: Ziel, Material, Alter, Durchführung Einzeltherapie und – wenn möglich – Durchführung Gruppentherapie. Unter Gruppentherapie werden diejenigen Spiele aufgeführt, welche sich in der Gruppe als Ganzes durchführen lassen. Dies bedeutet, dass die Gruppe dafür nicht in Kleingruppen aufgeteilt werden muss. Die Durchführung wird dem Setting angepasst.

Alle Spiele sind mit der Altersgruppe 6 – 10 Jahre durchführbar. 6 Jahre und 10 Jahre sind als Pole zu verstehen. Das heisst, es wurden innerhalb eines Spieles teilweise Varianten für den unteren Bereich (6 Jahre) und den oberen Bereich (10 Jahre) entwickelt. Am Ende der Beschreibung wird in den zwei Punkten ‚In diesem Spiel wird indirekt auch an folgenden Bereichen gearbeitet‘ und ‚Zu beachten‘ Relevantes erwähnt und hervorgehoben.

Es ergaben sich für den Baustein ‚Sprechtempo‘ sechs Spiele. Das erste ist ein obligatorisches Spiel, welches zur Vorbereitung für die Spiele 1 und 3 dient. Für den Baustein ‚Narrative Defizite‘ entstanden sieben Spiele. Gesamthaft entwickelten die Autorinnen zu den beiden Bausteinen 13 Spiele. Diese Spiele stellen eine erste Version dar und werden im Folgenden näher erläutert.

4.2.1 Baustein ‚Sprechtempo‘

Vorbereitendes Spiel: Langsam – Mittel – Schnell

Das Ziel des vorbereitenden Spiels ist die Einführung der Tempovariationen langsam, mittel und schnell. Die verschiedenen Tempi sollen für das Kind erfahrbar gemacht werden. Gemeinsam mit dem Kind werden Gegenstände – oder ein Gegenstand mit drei Elementen – gesucht, die für langsames, mittleres und schnelles Tempo stehen. Es ist wichtig, dass das Kind sein eigenes Thema oder seine eigenen Gegenstände mitbringt. Dies soll den Transfer in den Alltag unterstützen. Falls dies nicht möglich ist, kann die Logopädin eine Auswahl zur Verfügung stellen. Beispiele können sein: Einen Tachometer basteln (30 – 60 – 180 km/h), unterschiedlich schnelle Autos, drei verschiedene Tiere oder ein Mixer mit drei Geschwindigkeitsstufen. Anschliessend wird mit dem Kind besprochen, was es über die Gegenstände weiss (Erleben von Selbstkompetenz) und warum diese Gegenstände für das jeweilige Kind langsam, mittel und schnell sind. Hierbei ist wichtig, dass die Zuordnung von Tempo und Gegenstand für das Kind Sinn macht. Im allgemeinen Gebrauch muss der Gegenstand nicht

mit denselben Kriterien bewertet sein. Es ist auch wichtig, dass die Geschwindigkeiten nicht bewertet werden. Das heisst schnell bedeutet nicht unbedingt schlecht und langsam gut. Das Kind soll erfahren wo die Grenze der Schnelligkeit liegt und somit automatisch langsamer werden. Im Folgenden werden die Gegenstände und ihre Tempi spielend ausprobiert. Indirekt wird in diesem Spiel auch im Bereich Wahrnehmung gearbeitet. Dieses Spiel eignet sich auch für die Durchführung in der Gruppentherapie. Die ganze Gruppe entscheidet sich für gemeinsame Gegenstände und deren Zuordnung. Zusammen wird über die Gegenstände gesprochen und darüber diskutiert, warum diese langsam, mittel und schnell sind.

Um den Transfer in den Alltag zu unterstützen, kann das Kind mit den ausgewählten Gegenständen und den zugeordneten Tempi zusätzlich zu Hause mit Bezugspersonen in kurzen Sequenzen spielen.

Dieses Spiel ist deswegen obligatorisch und vorbereitend durchzuführen, da mit den Gegenständen in zwei weiteren Spielen des Bausteins ‚Sprechtempo‘ gearbeitet wird.

Die Idee zu diesem Spiel stammt von Susanne Gehrler (vgl. Anhang H, Zeile 16).

Spiel 1: Wie sprichst du gerade?

Das Ziel des Spiels ist, dass das Kind die drei Tempi langsam – mittel – schnell rezeptiv und produktiv unterscheiden kann. Hier wird mit den Gegenständen aus dem vorbereitenden Spiel und beliebigen, den Interessen des Kindes entsprechenden Bildkarten gearbeitet. Das Spiel kann mit der gesamten Altersgruppe identisch durchgeführt werden. Die Logopädin und das Kind benennen abwechslungsweise eine Bildkarte in einem der drei Tempi. Das Gegenüber muss erraten, in welchem Tempo gesprochen wurde und wählt den dazugehörigen Gegenstand aus. Beachtet werden muss, dass die beiden Tempi langsam und schnell übertrieben angewendet werden sollen, damit sie das Kind deutlich wahrnimmt. In diesem Spiel wird auch indirekt an den Bereichen Aufmerksamkeit und Wahrnehmung (Selbst- und Fremdwahrnehmung) gearbeitet.

Dieses Spiel eignet sich auch für die Durchführung in der Gruppentherapie. Hierbei benennt ein Gruppenteilnehmer eine Bildkarte und die anderen Gruppenteilnehmer müssen das gewählte Tempo erraten und den dazugehörigen Gegenstand auswählen.

Die Idee zu diesem Spiel stammt von Ulrike Sick (vgl. Sick, 2014, S. 167).

Spiel 2: Sätze hüpfen

Im Spiel ‚Sätze hüpfen‘ geht es um das Erleben von Wort- und Silbenabständen und um das Erleben von langsamem und regelmässigem Sprechen. Das Spiel kann mit der gesamten Altersgruppe identisch durchgeführt werden. Die Logopädin und das Kind geben sich abwechselungsweise mündliche Aufträge, wie zum Beispiel: „Öffne das Fenster!“ oder „Rolle mir den Ball zu!“. Das Gegenüber spricht den Satz nach und hüpfert dazu für jedes Wort oder für jede Silbe einmal. Als Hüpfstationen werden Marker (Bsp. Reifen, Klebeband) benutzt. Nach dem Hüpfen wird der Auftrag ausgeführt. Durch das Hüpfen ist das Kind gezwungen langsam zu sprechen, da es eine gewisse Zeit braucht bis man aus der Luft wieder am Boden landet. Es muss darauf geachtet werden, dass das Hüpfen regelmässig erfolgt und die Aufträge in kurzen Sätzen formuliert werden. Die Sätze sollten daher kurz sein, damit das Kind den Fokus auf das regelmässige Hüpfen legen kann und nicht von der Komplexität des Satzes abgelenkt wird. Indirekt wird in diesem Spiel auch an den Bereichen Aufmerksamkeit, Grobmotorik, Sprachverständnis und der auditiven Merkfähigkeit gearbeitet.

Spiel 3: Zwei Wege

In diesem Spiel geht es um das Erfahrbarmachen der Konsequenz von zu hoher Geschwindigkeit. Dabei geht es um die Geschwindigkeit im Allgemeinen und nicht um die Sprechgeschwindigkeit im Konkreten. Das Kind soll somit auf das Thema Geschwindigkeit sensibilisiert werden. Es wird mit den Gegenständen aus dem vorbereitenden Spiel gearbeitet. Gemeinsam mit dem Kind wird nach einem individuellen Signalgeber gesucht. Das wichtigste Kriterium ist, dass das Kind Spass am Signalgeber hat. Dieser kann beispielsweise eine Fahrradhupe oder die Lieblingsfigur des Kindes sein. Die Logopädin und das Kind zeichnen je ein Labyrinth auf ein grosses Papier. Die Breite der Labyrinthwege soll der Grösse der zugeordneten Gegenstände entsprechen und den motorischen Fähigkeiten des Kindes angepasst sein. Nun wird das Labyrinth getauscht, das heisst die Logopädin arbeitet mit jenem vom Kind und umgekehrt. Für die weitere Durchführung wird die Altersgruppe in die Pole 6 Jahre und 10 Jahre aufgeteilt. Die Logopädin und das 6-jährige Kind wählen abwechselungsweise einen zugeordneten Gegenstand aus und versuchen damit im zugeordneten Tempo dem Weg entlang zu fahren. Dabei dürfen die Wände der Wege nicht berührt werden. Dies kann schnell passieren, wenn man in einem zu hohen Tempo fährt. Das Gegenüber beobachtet jeweils und gibt sofort ein Signal, sobald eine Wand berührt wird. Der Ablauf mit dem 10-jährigen Kind ist ähnlich. Das 10-jährige Kind fährt nicht mit den Gegenständen, sondern mit einem Stift dem Weg entlang. Der dem Tempo zugeordnete Gegenstand wird neben das Labyrinth gestellt. Dies entspricht mehr dem Alter eines 10-Jährigen.

Es geht vor allem darum, dass das Kind merken soll, dass es langsamer besser geht und so viel weniger an die Wände stösst. Das Langsame hat auch seine Vorteile. Schneller heisst nicht immer besser.

Wenn sich die den Tempi zugeordneten Gegenständen in der Grösse stark unterscheiden, kann für jeden Gegenstand ein eigenes Labyrinth gezeichnet werden. Falls es sich um einen Gegenstand mit drei Geschwindigkeitselementen handelt, werden Platzhalter für jede Geschwindigkeit ausgewählt und mit diesen gearbeitet. Indirekt wird in diesem Spiel auch an der Fein- und/oder Grafomotorik sowie der Konzentration gearbeitet.

Spiel 4: Zeichnen im Takt

Dieses Spiel zielt auf das rhythmische Sprechen und das deutliche Artikulieren. Die Logopädin wählt einen den Interessen und der Entwicklung des Kindes entsprechenden Vers mit dazugehöriger Form aus. Dies beispielsweise aus dem Buch ‚Värs und Form – Rhythmisches Sprechzeichnen‘ (vgl. Hertig, 2008). In diesem Spiel wird die Altersgruppe in die Pole 6 Jahre und 10 Jahre aufgeteilt. Die Logopädin und das 6-jährige Kind zeichnen die Form gleichzeitig mit Fensterfarben ans Fenster und sprechen dazu den gewählten Vers. Das 10-jährige Kind arbeitet mit dem Tablet. Auf dem Tablet wird ein Programm geöffnet, mit welchem Freihandzeichnen möglich ist. Das Kind und die Logopädin sprechen den Vers gleichzeitig. Das Kind zeichnet die Form mit dem Finger auf das Tablet, die Logopädin auf ein Papier. Zu beachten ist, dass der Vers in gleichbleibendem Rhythmus gesprochen wird. Wenn das Kind damit Mühe hat, kann ein Metronom als Taktgeber dienen. Indirekt wird in diesem Spiel auch an der Konzentration, der Grafomotorik und der Prosodie gearbeitet. Dieses Spiel eignet sich auch für die Gruppentherapie. Die Gruppe steht im Kreis und der Vers wird gemeinsam aufgesagt. Alle malen dazu die Form auf den Rücken des Nachbarn.

Spiel 5: Was siehst du?

Das Ziel dieses Spiels ist das verständliche Sprechen. Das Spiel kann mit der gesamten Altersgruppe identisch durchgeführt werden. Es werden beliebige, den Interessen des Kindes entsprechende Bildkarten ausgewählt. Gemeinsam mit dem Kind wird nach einem individuellen Signalgeber gesucht. Das wichtigste Kriterium ist, dass das Kind Spass am Signalgeber hat. Dieser kann beispielsweise eine Fahrradhupe oder die Lieblingsfigur des Kindes sein. Die Logopädin und das Kind umschreiben abwechselungsweise eine Bildkarte. Das Gegenüber muss erraten was beschrieben wird und muss sofort ein Signal geben, wenn etwas nicht verstanden wird. Hierbei geht es nicht um inhaltliches Nicht-Verstehen, sondern um das

tempobedingte Nicht-Verstehen. Der Sprecher muss dann die Aussage wiederholen. Wichtig ist hier das umgehende Geben des Signals. Es soll nicht das Satzende abgewartet werden. Nur so ist es für das Kind nachvollziehbar und es erlebt direkt bei welchem Wort oder in welchem Moment es gerade nicht verstanden wurde. Das Kind soll merken, dass deutliches Sprechen mit reduziertem Tempo einfacher ist. Natürlich ist es auch wichtig, dass die Logopädin ab und zu unverständlich spricht und so vom Kind korrigiert werden darf. Das Kind soll sich als kompetent und gleichberechtigt wahrnehmen. In diesem Spiel wird indirekt auch an den Bereichen Aufmerksamkeit, Konzentration, Symptomwahrnehmung und der Phonetik/Phonologie gearbeitet. Dieses Spiel kann auch in der Gruppentherapie durchgeführt werden. Ein Gruppenteilnehmer beschreibt eine Bildkarte und die anderen raten.

4.2.2 Baustein ‚Narrative Defizite‘

Spiel 1: Erzähle mir eine Geschichte

Dieses Spiel hat das Ziel Sprechinhalte zu selektionieren und kann mit der gesamten Altersgruppe identisch durchgeführt werden. Die Logopädin wählt mit dem Kind zusammen eine Bildergeschichte aus, die seinem Entwicklungsstand und Interesse entspricht. Die Logopädin und das Kind erzählen sich gegenseitig eine Bildergeschichte. Der Inhalt jedes Bildes muss verständlich in einem einzigen Satz mit SPO-Struktur (Subjekt-Prädikat (Verb)-Objekt – Struktur) erzählt werden. Zu beachten ist, dass keine Hauptsätze aneinandergereiht werden dürfen. Das Kind muss damit selektionieren, was es für das Relevanteste auf dem Bild hält. Indirekt wird in diesem Spiel auch an den Bereichen Aufmerksamkeit und Konzentration gearbeitet.

Spiel 2: Was stellen wir her?

Das Ziel dieses Spiels ist die Strukturierung von Handlungsabläufen und Sprechinhalten in Anlehnung an die handlungsorientierte Therapie (HOT) nach Reddemann-Tschaikner & Weigl (2009). Die Durchführung erfolgt mit der gesamten Altersgruppe identisch. Die Logopädin wählt eine Handlung aus, die den Interessen und dem Entwicklungsstand des Kindes entsprechen (Bsp. Fruchtsalat machen). Für jeden Handlungsschritt wird ein Bild hergestellt. Die Logopädin und das Kind besprechen gemeinsam, was es an Material braucht um die Handlung durchführen zu können. Danach werden die Handlungsschritte geplant. Schliesslich wird die Handlung durchgeführt. Nach der Durchführung werden die Bilder in die richtige Reihenfolge gelegt und die Handlung und der Ablauf versprochen. Indirekt wird in diesem Spiel auch an der Aufmerksamkeit und der Konzentration gearbeitet.

Spiel 3: Mit wem sprichst du?

In diesem Spiel geht es um den situations- und personenangepassten Dialog. Hier wird die Altersgruppe in die Pole 6 Jahre und 10 Jahre aufgeteilt. Mit dem 6-jährigen Kind werden zwei Dialogfiguren (Bsp. Handpuppen, Stofftiere, Spielfiguren) ausgewählt. Eine Figur soll eine Autoritätsperson aus dem Alltag des Kindes (Bsp. Lehrer, Polizist), die andere Figur einen Freund des Kindes (Bsp. Schulkollege) verkörpern. Mit dem 10-jährigen Kind wird anstatt von Dialogfiguren Verkleidungsmaterial verwendet. Das Kind und die Logopädin wählen je eine Verkleidung aus. Die weitere Durchführung erfolgt für die gesamte Altersgruppe identisch. Die Logopädin und das Kind übernehmen in wechselnden Rollen die erwähnten Figuren. Es geht darum, dass das Kind merkt, dass man mit verschiedenen Personen unterschiedlich spricht. Mit einer Autoritätsperson spricht man anders als mit einem Freund. Das Kind soll für die verschiedenen Umgangsformen sensibilisiert werden. Die Rollen sollen übertrieben gespielt werden, um den Unterschied deutlich aufzuzeigen. Es darf auch unangebracht kommuniziert werden, um sich dann gegenseitig korrigieren zu können. Indirekt wird in diesem Spiel auch an der Symptomwahrnehmung und dem Turn-Taking gearbeitet.

Dieses Spiel entstand in Anlehnung an die Idee von Susanne Gehrler (vgl. Anhang H, Zeile 12).

Spiel 4: Was hörst du?

Das Ziel dieses Spiels ist das Erfahrbarmachen von laut und leise anhand von Musikinstrumenten. Die Logopädin und das Kind wählen je ein Musikinstrument aus. Abwechslungsweise wird mit dem entsprechenden Musikinstrument laut oder leise gespielt. Das Gegenüber versucht die gewählte Lautstärke zu erraten. In einem zweiten Schritt spielen die Logopädin und das Kind erneut abwechslungsweise. Das Gegenüber versucht in derselben Lautstärke zu spielen. Für die weitere Durchführung wird die Altersgruppe in die Pole 6 Jahre und 10 Jahre aufgeteilt. Das 6-jährige Kind sucht sich eine Tierfigur aus. Die Logopädin und das Kind gehen im Zimmer umher und die Logopädin spielt mit dem Musikinstrument leise oder laut. Das 6-jährige Kind imitiert die vorgegebene Lautstärke mit der entsprechenden Tierstimme. Danach können die Rollen gewechselt werden. Für das 10-jährige Kind wird auf das Smartphone oder Tablet eine App für Dezibelanzeige heruntergeladen. Die Logopädin und das 10-jährige Kind legen gemeinsam fest, in welchem Bereich leises Sprechen und in welchem lautes Sprechen angezeigt wird. Die Logopädin spielt mit dem Musikinstrument leise oder laut und das 10-jährige Kind summt mit der vorgegebenen Lautstärke ins Smartphone oder Tablet. Danach können die Rollen gewechselt werden. Indirekt wird in diesem Spiel auch an der Aufmerksamkeit, der Wahrnehmung und der Grobmotorik gearbeitet. Dieses Spiel kann auch in der Gruppentherapie durchgeführt werden. Ein Gruppenteilnehmer gibt

die Lautstärke mit dem Musikinstrument vor und die anderen erraten die gespielte Lautstärke beziehungsweise spielen oder summen die gespielte Lautstärke nach.

Spiel 5: Wie sollen wir sprechen?

Dieses Spiel zielt auf das Anwenden von verschiedenen Sprechlautstärken. Hier wird die Altersgruppe in die Pole 6 Jahre und 10 Jahre aufgeteilt. Mit dem 6-jährigen Kind soll dieses Ziel mit Rollenspielen erreicht werden. Es wird je eine Situation gesucht und durchgespielt, in der man leise (Bsp. Museum), mittel (Bsp. am Esstisch) und laut (Bsp. Faschingsumzug) sprechen muss. Mit dem 10-jährigen Kind werden gemeinsam Situationen gesucht, in denen man leise, mittel und laut sprechen muss. Anschliessend wird darüber diskutiert, warum in diesen Situationen leise, mittel oder laut gesprochen wird. In diesem Spiel wird indirekt auch an der Aufmerksamkeit und der Selbstwahrnehmung gearbeitet. Dieses Spiel eignet sich auch für die Durchführung in der Gruppentherapie. Die Situationen werden in einem Rollenspiel, bei welchem jeder Gruppenteilnehmer eine Rolle übernimmt, nachgestellt.

Spiel 6: Polti trifft seine Freunde

In diesem Spiel geht es um das Erfahrbarmachen von verschiedenen Betonungsmustern. Die Durchführung ist für die gesamte Altersgruppe identisch. Für dieses Spiel wurde von den Autorinnen die Kurzgeschichte ‚Wie sprichst du denn?‘ entwickelt. In der Geschichte geht es um einen Roboter und um einen Vogel. Diese zwei sprechen sehr unterschiedlich. Der Roboter spricht sehr monoton, der Vogel hingegen sehr melodios. Dann treffen sie Polti (vgl. 4.3 Entstehung ‚Polt-i!/,Polti‘), welcher die beiden auf die unterschiedlichen Betonungsmuster ihrer Sprache aufmerksam macht. Die Bilder der Kurzgeschichte werden von der Logopädin und dem Kind gemeinsam betrachtet. Die Logopädin erzählt dem Kind die Geschichte. Von grosser Wichtigkeit ist die Betonung der Roboter- und der Vogelsprache. Der Unterschied zwischen dem monotonem und dem melodiosen Sprechen sollte sehr deutlich sein. Danach kann gemeinsam über die Unterschiede dieser beiden Sprachen diskutiert werden und die Logopädin und das Kind können selber wie ein Roboter und ein Vogel sprechen und mit den verschiedenen Betonungsmustern experimentieren. Indirekt wird in diesem Spiel auch an der Aufmerksamkeit gearbeitet.

Spiel 7: Reporter

Dieses Spiel zielt auf die Erarbeitung des Turn-Taking. Die Logopädin sucht gemeinsam mit dem Kind ein Thema aus. Das Thema sollte in erster Linie vom Kind aus kommen, das

heisst es soll Interesse an dem Thema haben und möglichst viel darüber wissen. Das Spiel kann mit der gesamten Altersgruppe identisch durchgeführt werden. Für die Durchführung wird ein Aufnahme- und Abspielgerät mit Mikrophon benötigt. Das Kind und die Logopädin übernehmen je einmal die Rolle eines Reporters und die Rolle eines Experten. Der Reporter stellt nun Fragen und der Experte beantwortet diese. Wichtig ist, dass darauf geachtet wird, dass immer abwechselungsweise gesprochen wird. Falls das Kind beginnt zu monologisieren, kann mit fixen Redezeiten gearbeitet werden. Die Interviews werden anschliessend gemeinsam angehört und es wird besprochen, wie das Turn-Taking abgelaufen ist.

4.3 Entstehung ‚Polt-i!‘/‚Polti‘

Die Autorinnen wollten für ihre logopädische Spielesammlung ein Maskottchen generieren. Wie dieses aussehen sollte, überliessen sie dem Illustrator Florian Meier. Die einzige Voraussetzung war, dass es auf irgendeine Weise das Störungsbild Poltern verkörpern sollte. Da Poltern ein sehr facettenreiches Störungsbild ist, war es den Autorinnen auch wichtig, dass das Maskottchen bunt wird. Florian Meier wurde schliesslich durch die Karikatur „The fundamental difference between cluttering and stuttering“ von Jenny Loehr (Abb. 4) inspiriert. Das Durcheinander der Buchstaben formte Florian Meier zu einer Kugel. An die Kugel setzte er Beine und Arme. Somit war das Maskottchen entstanden. Der Name für dieses Maskottchen – ‚Polti‘ – war dann schnell gefunden. Es ist grundsätzlich derselbe, wie derjenige der Therapiemappe: ‚Polt-i!‘. ‚Polti‘ und/oder ‚Polt-i!‘ setzt sich aus den zwei Wörtern ‚Poltern‘ und ‚individuell‘ zusammen. ‚Individuell‘ deshalb, da dies, wie bereits erwähnt, die Grundhaltung hinter den entwickelten Spielen ist und somit ein sehr zentraler Aspekt einnimmt (vgl. 4.2 Spielesammlung). Durch den Namen ‚Polt-i!‘ soll dies verdeutlicht werden.

Das Maskottchen ‚Polti‘ findet man in der Kurzgeschichte ‚Wie sprichst du denn?‘ im Spiel 6 des Bausteins ‚Narrative Defizite‘ wieder (vgl. Anhang A, Baustein ‚Narrative Defizite‘: Spiel 6, Polti trifft seine Freunde).

Abb. 4: The fundamental difference between cluttering and stuttering by Jenny Loehr

5 Evaluation Spielesammlung

5.1 Evaluation mit Expertinnen aus der Ist-Zustands-Beschreibung

In diesem ersten Evaluationsteil ging es darum, von den erfahrenen Expertinnen konstruktive Rückmeldungen und Kritik zur Spielesammlung zu erhalten, um diese auf ihre fachliche Qualität, die Eignung für die Therapie mit Kindern mit Poltersymptomatik sowie deren Verständlichkeit zu testen. Diese Rückmeldungen haben dann zur Überarbeitung und Verbesserung der Spielesammlung beigetragen. Die logopädische Spielesammlung wurde zusammen mit folgenden Fragen per E-Mail an die Expertinnen verschickt:

- 1) *Eignen sich die Spielideen fachlich und didaktisch für die Arbeit an den gesetzten Zielen?
Falls nein, warum nicht?*
- 2) *Sind die Spiele verständlich erklärt oder tauchen Nachfragen auf? Wenn ja, welche?*

Alle drei Rückmeldungen sind per E-Mail eingegangen. Diese sind im Anhang einsehbar (vgl. Anhang I, J & K). Die Rückmeldungen wurden wiederum mittels einer zusammenfassenden Inhaltsanalyse aufbereitet. Als Kategorien dienten dabei die einzelnen Spiele. Nicht in diese Kategorien passende Rückmeldungen wurden unter „Weitere Rückmeldungen“ zusammengefasst. Für die Expertinnen wurden wieder folgende Abkürzungen benutzt: Ge = Susanne Gehrler, M = Anja Mannhard, S = Ulrike Sick.

5.1.1 Zusammenfassende Inhaltsanalyse

Baustein ‚Sprechtempo‘: Vorbereitendes Spiel

Expertin	Rückmeldung
M	Sehr gute Idee. Bei Punkt 2) das Wort ‚genau‘ herausstreichen.
S	Sehr schöne Idee.

Tab. 10: Auswertung Evaluation Expertinnen – Sprechtempo: vorbereitendes Spiel

Baustein ‚Sprechtempo‘: Spiel 1

Expertin	Rückmeldung
M	Sehr gute Idee.
S	Mit einer Literaturangabe (vgl. Sick, 2014) ergänzen, da dieses Spiel fast identisch in Sick (2014) vorkommt.

Tab. 11: Auswertung Evaluation Expertinnen – Sprechtempo: Spiel 1

Baustein ‚Sprechtempo‘: Spiel 2

Expertin	Rückmeldung
M	Die Idee ist sehr gut. Man sollte aber nicht mit Aufträgen arbeiten, da diese schnell direktiv und unlebendig wirken.
S	Das Spiel enthält einen logischen Fehler: Wenn das Hüpfen regelmäßig sein soll, wird nicht der Sprechrhythmus erarbeitet.

Tab. 12: Auswertung Evaluation Expertinnen – Sprechtempo: Spiel 2

Baustein ‚Sprechtempo‘: Spiel 3

Expertin	Rückmeldung
M	Sehr gute Idee. Bei Kästchen ‚Zu beachten‘ sollte noch ein Beispiel für einen Geschwindigkeits-Platzhalter gegeben werden.
S	Schönes Spiel.

Tab. 13: Auswertung Evaluation Expertinnen – Sprechtempo: Spiel 3

Baustein ‚Sprechtempo‘: Spiel 4

Expertin	Rückmeldung
M	Gute Idee. Sprechzeichnen ist eine bekannte Methode, die nicht als eigene Idee verkauft werden sollte. Hier wäre sicher eine Abstimmung mit Herr W. Braun gut, da gegebenenfalls Namensrechte an der Methode bestehen. Ansonsten fehlen hier noch methodisch-didaktische Hinweise zum Sprechzeichnen, welche aus der Theorie bekannt sein dürften.
S	Die Idee mit dem Tablet und dem Zeichnen auf dem Rücken ist gut. Die Arbeit mit den Fingerfarben könnte das Kind evtl. vom eigentlichen Thema ablenken, weil es lieber etwas anderes malen möchte. Nach Erfahrung von S könnte ggf. auch schon ein 6-jähriges Kind mit dem Tablet arbeiten.

Tab. 14: Auswertung Evaluation Expertinnen – Sprechtempo: Spiel 4

Baustein ‚Sprechtempo‘: Spiel 5

Expertin	Rückmeldung
M	Gute Idee. Aber in Bezug auf was ist das Ziel „verständliche Sprechen“ zu verstehen?
S	An sich ist dies sehr wichtig. Es ist aber nur bedingt beim Thema Sprechtempo einzuordnen, da es mehr um die Aussprache geht. Dazu muss das Kind erst einmal Kriterien wie ‚Flutschwörter‘ kennen lernen, um diese Übung durchführen zu können.

Tab. 15: Auswertung Evaluation Expertinnen – Sprechtempo: Spiel 5

Baustein ‚Narrative Defizite‘: Spiel 1

Expertin	Rückmeldung
M	Kein gutes Spiel. Das Ziel des Spiels ist unverständlich und unkonkret. Dieses Spiel wirkt sehr schulisch und unlebendig. Wird das Spiel so wie beschrieben ausgeführt, benötigt es Vorübungen zu SPO-Sätzen, bevor man auf der Stufe der gelenkten Spontansprache arbeitet. Das Spiel ist für Kinder auch nicht interessant.

S	Es soll erklärt werden, warum das Erzählen einer Bildergeschichte speziell für die Kinder mit Poltersymptomatik ausgewählt worden ist und welche Parameter genau erarbeitet werden müssten.
---	---

Tab. 16: Auswertung Evaluation Expertinnen – Narrative Defizite: Spiel 1

Baustein ‚Narrative Defizite‘: Spiel 2

Expertin	Rückmeldung
M	Gute Idee. Diese Methode basiert jedoch auf HOT und müsste deshalb namentlich gekennzeichnet werden. Das Ziel „Strukturierung“ ist zu unkonkret. Nach HOT fehlen hier noch die Verbildlichung der Gegenstände, sowie die abschliessende Würdigung des Handlungsergebnisses.
S	Das Spiel ist in Ordnung.

Tab. 17: Auswertung Evaluation Expertinnen – Narrative Defizite: Spiel 2

Baustein ‚Narrative Defizite‘: Spiel 3

Expertin	Rückmeldung
M	Die Idee ist gut, aber die Umsetzung nicht gut. Die Ziele, Figuren und Umsetzung wirken unkonkret und wenig nachvollziehbar.
S	Bei diesem Spiel sollten die Ziele klarer herausgearbeitet werden und ggf. Fragen angegeben werden, welche die Logopädin dem Kind im Anschluss an den Dialog stellen kann. Ansonsten weiß das Kind nicht, worum es geht, außer, dass es ihm Spaß macht.

Tab. 18: Auswertung Evaluation Expertinnen – Narrative Defizite: Spiel 3

Baustein ‚Narrative Defizite‘: Spiel 4

Expertin	Rückmeldung
M	Gute Idee. Doch was hat das Ziel mit Poltern zu tun? Unangemessene Lautstärke ist kein polterspezifisches Symptom. Oder geht es allgemein um das Material?
S	Die Übung ist sehr schön.

Tab. 19: Auswertung Evaluation Expertinnen – Narrative Defizite: Spiel 4

Baustein ‚Narrative Defizite‘: Spiel 5

Expertin	Rückmeldung
M	Siehe Spiel 4. Was hat das Ziel mit Poltern zu tun?
S	Die Übung ist wichtig und gut.

Tab. 20: Auswertung Evaluation Expertinnen – Narrative Defizite: Spiel 5

Baustein ‚Narrative Defizite‘: Spiel 6

Expertin	Rückmeldung
M	Sehr gute Idee. Wurde die Geschichte selber geschrieben? Denn es fehlt die Quellenangabe. Zu Punkt 2) Wie konkret wird über die Sprache der Protagonisten gesprochen? Wer spricht wann wie?

S	Hier wird ein sehr wichtiges Thema behandelt. Diese Übung enthält gute Steigerungsmöglichkeiten des Schwierigkeitsgrades.
---	---

Tab. 21: Auswertung Evaluation Expertinnen – Narrative Defizite: Spiel 6

Baustein ‚Narrative Defizite‘: Spiel 7

Expertin	Rückmeldung
M	Sehr gute Idee. Eventuell ist hierzu eine Vorbereitung und Durchführung mit Stichwortkarten nötig.
S	Diese Idee ist an sich gut. Möglicherweise könnte aber passieren, dass jemand, der monologisiert, den Reporter nur sehr kurz zu Wort kommen lässt.

Tab. 22: Auswertung Evaluation Expertinnen– Narrative Defizite: Spiel 7

Weitere Rückmeldungen

Expertin	Rückmeldung
Ge	Die Ideen, welche sehr genau aus Ge’s Interview genommen wurden, müssen deutlich gekennzeichnet werden, damit Ge einverstanden ist. Ansonsten sind die Spiele für die genannten Ziele geeignet und auch verständlich formuliert.
M	Die Idee zum Aufbau des Materials, wie Bsp. die Unterteilung in Einzel- beziehungsweise Gruppentherapie, ist aus dem Interview entstanden. Eine deutliche Kennzeichnung wäre hier gut. Zu Beginn der Mappe wäre es sinnvoll, zuerst den Abschnitt „was ist Poltern“ und erst danach den Abschnitt zum Aufbau der Mappe zu nehmen.
S	Generell sollten bei den Übungen Hilfestellungen angegeben werden. Die Spiele an sich sind schön und anregend. Wenn das Ziel ist, einige punktuell sinnvolle Spiele zu entwickeln, wurde das Ziel erreicht. Für eine nachhaltige Tempomodifikation sind diese Spiele zu Variationen des Sprechtempos nicht ausreichend, da keine Brücken zum Transfer vorhanden sind. Sinnvoll wären auch Steigerungen, Weiterführungen mit der Idee, Teile der erarbeiteten Inhalte in die Spontansprache zu übertragen. Bei allen Spiele, die sich nicht nur an Kinder mit Poltersymptomatik richten (zum Beispiel HOT), sollte begründet werden, warum dieses Spiel für Kinder mit Poltersymptomatik wichtig ist. Im Bereich der narrativen Defizite wurden ebenfalls (bis auf die Übung mit den Bildgeschichten) anregende und kreative Übungen entwickelt. Problematisch ist, dass je nur ein Spiel zur Prosodie, zum Turn-Taking und zur Intention in der Sammlung vorhanden ist. Im Moment stellt die Arbeit eine Basis dar, um darauf aufbauend weitere Spiele mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden entwickeln zu können. Wenn begründet wird, warum die Spiele ausgewählt wurden, was man grundsätzlich vorher erarbeitet haben sollte und wie es (nur sehr grob angegeben) in den einzelnen Bereichen weitergehen könnte, ist die Arbeit gut. Falls verlangt ist, nur einige anregende Spiele anzugeben, ist die Arbeit schon jetzt gut.

Tab. 23: Auswertung Evaluation Expertinnen – Weitere Rückmeldungen

5.1.2 Beantwortung der Fragen

Die Fragen wurden sehr offen gestellt und die Expertinnen gingen nicht direkt auf diese ein. Deshalb wird nun wie oben erwähnt abschliessend als Fazit und von den Autorinnen resümierend aus den aufgeführten Rückmeldungen auf die zwei Fragen eingegangen.

*1) Eignen sich die Spielideen fachlich und didaktisch für die Arbeit an den gesetzten Zielen?
Falls nein, warum nicht?*

Es ist eine gute Grundlage an anregenden und sinnvollen Spielen zusammengekommen. Die meisten dieser Spiele zeigen jedoch noch ein klares Ausbaupotential. Sie sollten an Tiefe gewinnen und einen nachhaltigen Transfer gewährleisten können. Die aktuellen Spiele funktionieren in der Therapie gut als punktuell anwendbare Spiele. Für eine umfassende Therapie wird aber zu knapp an den einzelnen Bereichen gearbeitet. Bei einer Überarbeitung der Spiele müsste noch mehr auf die Arbeit an den Symptomen eingegangen werden.

Die meisten Spiele sind angebracht für die Therapie an der Poltersymptomatik, bei einigen treten hingegen noch Fragen, bezüglich geeigneter Ziele und Attraktivität des Spieles für Kinder, auf.

2) Sind die Spiele verständlich erklärt oder tauchen Nachfragen auf? Wenn ja, welche?

Die Spiele sind schlüssig und verständlich formuliert, doch es wäre schön noch weitere Hilfestellungen und Ausführungen zu erhalten.

5.2 Evaluation in der Therapie

Als zweiten Teil der Evaluation haben Elisabeth Bellucci und Susanne Günther, beides im Regelschulbereich praktizierende Logopädinnen, eine Auswahl der Spiele mit je einem Kind mit Poltersymptomatik durchgeführt.

Auch ihnen wurden, gemeinsam mit der logopädischen Spielesammlung, drei Fragen per E-Mail zugestellt:

- 1) Sind die Spiele verständlich erklärt oder tauchen Nachfragen auf? Wenn ja, welche?*
- 2) Sind die Spiele in angemessener Zeit und mit Fokus auf die Zielsetzung durchführbar?*
- 3) Sind die Spiele für die Zielgruppe ansprechend gestaltet?*

Die Rückmeldung von Elisabeth Bellucci ist per E-Mail eingegangen, Susanne Günther hat ihre Anmerkungen in einem persönlichen Gespräch zurückgemeldet. Dieses Gespräch wurde von einer der Autorinnen protokolliert. Beide Rückmeldungen sind im Anhang einsehbar (vgl. Anhang L & M).

Aufgrund dieser Rückmeldungen wurde wiederum eine zusammenfassende Inhaltsanalyse erstellt. Auch hier dienten als Kategorien die einzelnen Spiele. Nicht in diese Kategorien passende Rückmeldungen wurden unter „Weitere Rückmeldungen“ zusammengefasst. Für die Logopädinnen wurden folgende Abkürzungen benutzt: B = Elisabeth Bellucci / Gü = Susanne Günther.

5.2.1 Zusammenfassende Inhaltsanalyse

Baustein ‚Sprechtempo‘: Vorbereitendes Spiel

Expertin	Rückmeldung
Gü	Im Kästchen sollten zusätzlich Beispiele für die verschiedenen Zuordnungen gegeben werden.

Tab. 24: Auswertung Evaluation Therapie – Sprechtempo: vorbereitendes Spiel

Baustein ‚Sprechtempo‘: Spiel 1

Expertin	Rückmeldung
B	Einzelne Wörter sind schwierig für diese Aufgabe, Sätze wären besser. Für die Eigenwahrnehmung ist es sinnvoller, wenn die Sätze aufgenommen und danach abgehört werden. Die Sätze wurden mit dem Audacity-Programm aufgenommen. Danach wurden sie schneller oder langsamer als das gewöhnliche Sprechtempo abgespielt. Das hat gezeigt, dass schneller auch undeutlicher bedeuten kann. Beim langsamen Abspielen war es fast unverständlich, da es schlecht artikuliert war. Dadurch war dem Kind auch klar, warum die Geschwindigkeit wichtig ist.

Tab. 25: Auswertung Evaluation Therapie – Sprechtempo: Spiel 1

Baustein ‚Sprechtempo‘: Spiel 2

Expertin	Rückmeldung
B	Für ein 10-jähriges Kind ist dieses Spiel etwas zu einfach. Die Sätze müssen von der Logopädin selbst kreiert werden - es wäre hier schön, verschiedene Schwierigkeitsgrade vorzugeben.

Tab. 26: Auswertung Evaluation Therapie – Sprechtempo: Spiel 2

Baustein ‚Sprechtempo‘: Spiel 3

Expertin	Rückmeldung
Gü	Da das Kind auf keinen Fall die Wände berühren will, fährt es sowieso langsam. Um mehr Tempo ins Spiel zu bringen, könnte man eine Rennbahn aus dem Weg machen.

Tab. 27: Auswertung Evaluation Therapie – Sprechtempo: Spiel 3

Baustein ‚Sprechtempo‘: Spiel 4

Expertin	Rückmeldung
B	War für 10-jähriges Kind gut, da es ziemliche Mühe hatte, im Rhythmus zu zeichnen.

Tab. 28: Auswertung Evaluation Therapie – Sprechtempo: Spiel 4

Baustein ‚Sprechtempo‘: Spiel 5

Expertin	Rückmeldung
B	Gutes Spiel.

Tab. 29: Auswertung Evaluation Therapie – Sprechtempo: Spiel 5

Baustein ‚Narrative Defizite‘: Spiel 1

Expertin	Rückmeldung
B	Ein gutes Spiel mit der Bildergeschichte. Das Gesprochene musste aber auch aufgenommen und vorgespielt werden, da dem Kind ansonsten nicht klar war, dass es zu schnell oder mit Satzabbrüchen gesprochen hatte.
Gü	Es geht aus der Beschreibung nicht klar hervor, dass das Bild nur mit einem einzigen Satz beschrieben werden darf.

Tab. 30: Auswertung Evaluation Therapie – Narrative Defizite: Spiel 1

Baustein ‚Narrative Defizite‘: Spiel 5

Expertin	Rückmeldung
Gü	Sehr gutes Spiel. Es wird nicht nur der formelle Aspekt von Lautstärke, sondern auch deren Anwendung benutzt.

Tab. 31: Auswertung Evaluation Therapie – Narrative Defizite: Spiel 5

Weitere Rückmeldungen

Expertin	Rückmeldung
B	Grundsätzlich sind die Übungen gut, oft bleibt es aber die Aufgabe der Logopädin, das Spiel zu gestalten. Deshalb waren es eher Anregungen, aber noch nicht ausgereifte Spiele. Die Spiele sind in angemessener Zeit durchführbar. Auch die zwei Bausteine und die jeweilige Zielsetzung dazu sind sinnvoll. Eventuell sollte noch mehr darauf eingegangen werden, was mit dem Kind zu beobachten und zu besprechen ist. Die Spiele sind für 10-jährige Kinder an der unteren Schwierigkeitsgrenze. Mit älteren Kindern könnten mehr sprachliches Material und komplexere Aufgabenstellungen angeboten werden.
Gü	Die Anweisungen sind klar und verständlich und die Idee, das Tempo nicht zu bewerten, super!

Tab. 32: Auswertung Evaluation Therapie – Weitere Rückmeldungen

5.2.2 Beantwortung der Fragen

Als Ergebnis werden hier nun zusammenfassend die Antworten der Fragen beleuchtet.

1) *Sind die Spiele verständlich erklärt oder tauchen Nachfragen auf? Wenn ja, welche?*

Die Spiele sind klar und verständlich formuliert, doch es wären weitere Hilfestellungen und Anweisungen für die Logopädin wünschenswert. Zurzeit sind es vermehrt Anregungen und noch keine ausgereiften Spiele.

2) Sind die Spiele in angemessener Zeit und mit Fokus auf die Zielsetzung durchführbar?

Die Spiele sind mit den gegebenen Zielsetzungen in realistischer Zeit durchführbar.

3) Sind die Spiele für die Zielgruppe ansprechend gestaltet?

Für 10-jährige Kinder sind die Spiele teilweise fast zu einfach. Hier wäre komplexeres und mehr sprachliches Material erwünscht.

6 Überarbeitung Spielesammlung

Ziel der Überarbeitung war es, die logopädische Spielesammlung anhand der eingegangenen Rückmeldungen anzupassen und Verbesserungen einzubringen. Folgende Änderungen wurden vorgenommen:

6.1 Baustein ‚Sprechtempo‘

Vorbereitendes Spiel zu Spiel 1: Langsam – Mittel – Schnell

Es wurden Beispiele für die verschiedenen Tempi gewünscht, welche nun in der Spielesammlung in der Bildlegende zu finden sind. Man sieht als Beispiele drei Tiere (Schildkröte für langsames Sprechen, Elefant für mittleres Sprechen, Gepard für schnelles Sprechen).

Bei der Überarbeitung fiel auf, dass der Begriff Wahrnehmung zu unspezifisch ist und zu Unklarheiten führt. Deshalb werden nun in der gesamten Spielesammlung die Begriffe Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung verwendet. Bei diesem Spiel wurde auch die Bemerkung zur indirekten Arbeit an der Wahrnehmung gelöscht. Die Tempi sollen direkt erfahrbar gemacht werden.

Durch die Überarbeitung des ‚Spiels 3: Zwei Wege‘ werden die den Tempi zugeordneten Gegenstände nur noch im ‚Spiel 1: Wie sprichst du gerade?‘ verwendet. Das vorbereitende Spiel wurde deshalb in ‚Vorbereitendes Spiel zu Spiel 1‘ umbenannt.

Spiel 1: Wie sprichst du gerade?

Ein Quellenverweis zu Sick (2014) wurde eingefügt, da eine ähnliche Form dieses Spiels in ihrem Buch zu finden ist. Der Hinweis, dass man das Gesprochene aufzeichnen und mit dem Kind anhören könnte, wurde hier nicht berücksichtigt, da das Ziel dieser Übung nicht die Selbstwahrnehmung, sondern die Fremdwahrnehmung ist. Weiterhin wird auch mit einzelnen Bildkarten und nicht mit Sätzen gearbeitet. Bei Sätzen könnte es sich als schwieriger erweisen, dass gewählte Tempo konstant beizubehalten. Auch hier wurde der Hinweis, dass indirekt an der Wahrnehmung gearbeitet wird herausgelöscht, da es direkt um die Arbeit an der Selbst- und Fremdwahrnehmung geht.

Spiel 2: Sätze hüpfen

Bei diesem Spiel wurde einzig das Ziel angepasst, da die Rückmeldung einging, dass das Spiel mit dem gegebenen Ziel nicht schlüssig war. Das Ziel des Spiels wurde von ‚Rhythmi-

ches Sprechen und Erleben von langsamem Sprechen' zu ‚Erleben von Silben- und Wortabständen und von langsamem und regelmässigem Sprechen‘ geändert. Dies weil es in diesem Spiel um die Vermeidung von unregelmässigem Sprechen und um Bewusstmachung von und Silben- und Wortabstände geht. Ansonsten bleibt das Spiel wie ursprünglich geplant beibehalten. Die Autorinnen finden es wichtig, dass die Sätze einen Sinn ergeben, da es für das Kind dadurch nicht nur um sinnloses Sätzesprechen geht. Deshalb entstand auch die Idee mit den Aufträgen. Durch die Aufträge muss das Kind den Satz verstehen, was voraussetzt, dass es sich dabei mehr auf die gesamte Aufgabe konzentriert. Damit es für das Kind nicht zu einem direktiven Spiel wird, darf es selber auch der Logopädin Sätze vorgeben. Es wurden keine Beispielsätze in die Spielesammlung eingefügt, da die Logopädin Sätze auf dem individuellen Niveau des jeweiligen Kindes vorgeben soll.

Spiel 3: Rennbahn

Dieses Spiel enthielt einen logischen Fehler. Wenn es um das Erfahrbarmachen der Konsequenz von zu hoher Geschwindigkeit geht, macht es keinen Sinn mit dem langsamen und dem mittleren Gegenstand durch das Labyrinth zu fahren. Eine Rückmeldung war ausserdem, dass die Kinder um die Wände des Labyrinthes nicht zu berühren bei diesem Spiel sowieso langsam fahren würden. Um deshalb mehr Bewegung und Geschwindigkeit in das Spiel zu bringen, wurden die Labyrinthwege durch eine Rennbahn ersetzt, bei welcher auch auf die Zeit geachtet wird. Das Kind muss nun um zu gewinnen einerseits möglichst schnell sein, andererseits darf es nicht zu schnell sein, da es sonst an die Wände stösst und wieder von vorne beginnen muss. Dank der gegebenen Wettbewerbssituation erhöht sich auch der Spassfaktor für die Kinder. Anstelle der den Tempi zugeordneten Gegenstände, soll nun ein kleines Fahrzeug (Bsp. Spielzeugauto) verwendet werden. Es wurde beschlossen, dass die Logopädin gemeinsam mit dem Kind eine Rennbahn zeichnen soll, da es, wenn zwei komplett verschieden grosse Rennbahnen gezeichnet würden, unfair sein könnte. Der Name des Spiels wurde in ‚Rennbahn‘ umbenannt und das Kästchen ‚Zu beachten‘ wurde entfernt.

Spiel 4: Zeichnen im Takt

Die Variante mit den Fingerfarben wurde nicht weggelassen, da die Autorinnen eine Alternative zu elektronischen Geräten anbieten wollen. Da Sprechzeichnen eine patentierte Methode ist und nicht als eine neue Spielidee deklariert werden darf, wurde die Urheberin Waltraud Seyd (1972) vermerkt. Die Autorinnen waren der Meinung, dass bereits methodisch-didaktische Hinweise vorhanden sind. Zum Beispiel, dass es wichtig ist, dass die Logopädin und das Kind gleichzeitig zeichnen und sprechen.

Spiel 5: Was siehst du?

Um das Ziel des Spiels zu konkretisieren, wurde das ursprüngliche Ziel ‚Verständliches Sprechen, in das Ziel ‚Erkennen von Zusammenhang zwischen reduziertem Sprechtempo und deutlicher Aussprache‘ geändert.

6.2 Baustein ‚Narrative Defizite‘

Spiel 1: Erzähle mir eine Geschichte

In der Spielanleitung wurde, nach einem Hinweis aus den Rückmeldungen, auf die Erwähnung der SPO-Struktur verzichtet, da die Grammatik bei dieser Übung nicht relevant ist und diese Struktur zuerst eingeführt werden müsste. Das Aufzeichnen des Gesprochenen fand in dieser Übung keine Beachtung, da es hier nicht um die Wahrnehmung geht, sondern um das Selektionieren des Sprechinhaltes. Die Bildergeschichte ist hier als Material gewählt, da sie sich gut für die Arbeit an der Selektion von Sprechinhalten eignet.

Spiel 2: Was stellen wir her?

Ein Verweis auf das Therapiekonzept HOT (Handlungsorientierte Therapie) nach Reddemann-Tschaikner und Weigl (2009) wurde eingefügt. Hier muss gesagt werden, dass es bei dieser Spielidee nur um eine Anlehnung an das Therapiekonzept HOT geht. Es werden nicht alle Schritte genau wie im HOT vollzogen. Trotzdem wurde noch der Schritt der Verbildlichung in die Spielidee aufgenommen. Der Hinweis, eine abschliessende Würdigung fehle, wurde nicht beachtet. Es wird davon ausgegangen, dass Logopädinnen das Ergebnis würdigen, in dem sie zum Beispiel als Abschluss den Fruchtsalat gemeinsam mit dem Kind essen.

Spiel 3: Mit wem sprichst du?

Bei Punkt 3) des Spiels wurde die Anleitung, dass mit dem Kind über die Unterschiede der Sprechweise mit verschiedenen Personen gesprochen werden sollte, eingefügt. Es wurden nicht konkretere Angaben zu Personen gemacht, da die Idee ist, dass die Logopädin individuell mit dem Kind Personen aus dessen Umfeld aussucht. Der Schulkollege und der Lehrer sind in diesem Spiel nur als Beispiele gedacht.

Spiel 4: Was hörst du?

Das Spiel wurde nicht geändert, da laut der gelesenen Literatur Auffälligkeiten bei der Regulation der Sprechlautstärke als Symptomatik auftreten können (vgl. Mannhard, 2005, S. 20). Der Hinweis, dass indirekt an der Wahrnehmung gearbeitet wird, wurde herausgelöscht, da es um die direkte Arbeit an der Selbst- und Fremdwahrnehmung von Lautstärken geht.

Spiel 5: Wie sollen wir sprechen?

Vergleiche Baustein ‚Narrative Defizite‘ Spiel 4.

Spiel 6: Polti trifft seine Freunde

Die entsprechende Quelle wurde eingefügt.

Spiel 7: Reporter

Im Kästchen ‚Zu beachten‘ kam die Anleitung, dass man mit fixen Redezeiten arbeiten soll, um ein Monologisieren des Kindes zu verhindern, hinzu.

7 Beantwortung der Fragestellung

Dieses Kapitel widmet sich der Beantwortung der Fragestellung und der Überprüfung der Hypothesen. Die Hypothesen 1 & 2 beziehen sich auf Voraussetzungen für die Entwicklung einer logopädischen Spielesammlung. Die Hypothesen 3 & 4 beziehen sich hingegen auf die Evaluation der entwickelten Spielesammlung. Zusammen sollen deren Verifizierungen, beziehungsweise Widerlegungen eine Beantwortung der Fragestellung ermöglichen.

Hypothese 1:

Es wird davon ausgegangen, dass wenig therapeutisches Material für die logopädische Therapie mit Kindern mit Poltersymptomatik vorhanden ist.

Eine Literaturrecherche ergab, dass es tatsächlich nur sehr wenig therapeutisches Material für die logopädische Therapie mit Kindern mit Poltersymptomatik gibt. Folgende Materialien zum Störungsbild Poltern sind zurzeit verfügbar:

- Bücklein, T. & Rotmann, A. (2006). *Plappersack! Spontansprache, Redefluss*. Konstanz: Trialogo.
- Mannhard, A. (2004). *Polterrallye*. Schaffhausen: Schubi Verlag.
- Mannhard, A. (2010). *Wakonda - Mit Indianern auf dem Sprechpfad*. Köln: Prolog Verlag.
- Mannhard, A. & Schneider, K. (2005). *Kommunikationsrallye*. Schaffhausen: Schubi Verlag.
- Zückner, H. (2011). *Kinästhetisch-kontrolliertes Sprechen (KKS) bei Poltern und Stottern*. Neuss: Natke Verlag.

Aus den Interviews mit den drei Expertinnen aus der Ist- Zustands-Beschreibung ging ebenfalls hervor, dass der Bedarf an zusätzlichem Material in diesem Bereich erwünscht ist. Alle drei sind sich einig, dass Logopädinnen froh über einen Fundus an Ideen und Anregungen sind, vor allem da es in diesem Bereich noch so eine geringe Auswahl an Material gibt (vgl. Anhang F, G & H). Ein konkreter Hinweis zu fehlendem Material kam von Anja Mannhard. Es wäre nötig und sinnvoll ein spezielles Augenmerk auf weiteres Material zu den Bereichen Reduzierung des Sprechtempo, Artikulation, Sprechdeutlichkeit und Wahrnehmung zu legen.

Hypothese 2:

Therapiematerial muss sich an den folgenden vier Leitsymptomen orientieren: Phonetisch-phonologische Auffälligkeiten, erhöhtes und/oder irreguläres Sprechtempo, Unflüssigkeiten und narrative Defizite.

Aus der Literatur ging grundsätzlich heraus, dass Therapiematerial für Poltern auf verschiedenen Ebenen behandelt werden muss um effektiv zu sein (vgl. Sick, 2014, S. 122). Durch die Interviews mit den Expertinnen kann man jedoch sagen, dass es sinnvoll ist, therapeutisches Material für die Bereiche erhöhtes und/oder irreguläres Sprechtempo sowie zu den narrativen Defiziten zu entwickeln. Für das Leitsymptom phonetisch-phonologische Auffälligkeiten muss laut den Expertinnen kein weiteres Therapiematerial erstellt werden, da es schon genügend Material dazu im Bereich Aussprachestörungen gibt. Für das Leitsymptom Unflüssigkeiten ist es nicht sinnvoll Material herzustellen, da diese beim Störungsbild Poltern durch die Arbeit an den anderen Bereichen meist automatisch zurückgehen.

Als Fazit kann man hierzu also sagen, dass sich das zu entwickelnde Produkt nicht an allen vier Leitsymptomen zu orientieren hat, sondern nur an dem Leitsymptom erhöhtes und/oder irreguläres Sprechtempo sowie dem Leitsymptom narrative Defizite.

Hypothese 3:

Die entwickelte logopädische Spielesammlung eignet sich didaktisch für die Durchführung mit der Altersgruppe 6 – 10 Jahre.

Allgemein wurde bestätigt, dass sich die Spiele für Kinder ab 6 Jahren eignen. Anhand der Evaluationen müsste jedoch für Kinder welche 10 Jahre oder älter sind der Schwierigkeitsgrad des Materials erhöht werden. Bei 10-jährigen Kindern wäre es möglich, mehr sprachliches und weniger spielerisches Material anzubieten.

Hypothese 4:

Die entwickelte logopädische Spielesammlung eignet sich fachlich für die Erreichung der innerhalb der Spiele gesetzten Zielsetzungen.

Die Evaluationen ergaben, dass sich die Spiele für die gesetzten Ziele eignen. Trotzdem sollten sie um über längere Zeit einen Therapieerfolg zu gewährleisten, noch ausgebaut werden.

Die Fragestellung lautet wie folgt:

Wie kann eine logopädische Spielesammlung für die Therapie mit 6 – 10-jährigen Kindern mit Poltersymptomatik aufgebaut sein?

Abschliessend kann gesagt werden, dass folgende Voraussetzungen für den Aufbau einer logopädischen Spielesammlung für die Therapie mit 6 – 10-jährigen Kindern mit Poltersymptomatik gegeben sein müssen:

- Ideen und Anregungen für Spiele, welche direkt im logopädischen Therapiealltag verwendet werden können.
- Material, welches die logopädische Therapie der zwei Leitsymptome erhöhtes und/oder irreguläres Sprechtempo und narrative Defizite verfolgt.
- Für Kinder ab sechs Jahren, sollte das Material sehr spielerisches sein, das heisst keine trockenen Arbeitsblätter. Für Kinder ab zehn Jahren darf mehr sprachliches Material verwendet werden.
- Spiele mit realistischen Zielen, welche auch einen Transfer in den Alltag gewährleisten können.

Als Antwort auf die Fragestellung wurde deshalb versucht, eine solche Spielesammlung zu entwickeln. Produkt dieses Versuchs ist ‚Polt-i! – Eine logopädische Spielesammlung für die Arbeit am Sprechtempo und den narrativen Defiziten in der Poltertherapie mit Kindern zwischen 6 und 10 Jahren‘.

8 Schlussüberlegungen

8.1 Reflexion Arbeitsprozess

Die Autorinnen hatten bei der Themenwahl grossen Respekt davor, eine Arbeit in vorliegendem Umfang zu verfassen. In der Gruppe arbeiten zu können, war dabei ein grosser Vorteil. Die Zusammenarbeit hat sehr gut funktioniert und hat die ganze Zeit über in einer entspannten, gegenseitig unterstützenden Atmosphäre stattgefunden. Der gemeinsame Austausch und das gemeinsame Diskutieren waren sehr spannend und hilfreich. Auch konnten die Arbeiten aufgeteilt werden, zum Teil sogar danach, was jemand lieber und weniger gern machen wollte.

Den Autorinnen hat die Unterstützung durch die Kolloquien mit Wolfgang Braun viel Halt gegeben. Immer wieder bestand so die Möglichkeit, sich abzusichern, ob man auf dem richtigen Weg ist und offene Fragen zu klären.

Eine grosse Hilfe war auch die zeitliche Planung der einzelnen Arbeitsschritte ganz am Anfang. Der ganze Arbeitsprozess konnte so geplant und überschaubar gemacht werden. Wichtig war den Autorinnen auch, am Ende genug Zeit für die Überarbeitung, das Korrekturlesen und das Drucken der Arbeit zu haben, um nicht alles in letzter Sekunde erledigen zu müssen.

Zwei der Interviews mit Expertinnen konnten persönlich durchgeführt werden. Die Autorinnen haben dabei die Erfahrung gemacht, dass die Gespräche sehr persönlich und der Austausch intensiver war als das Gespräch am Telefon. Alle drei Interviews waren eine grosse Bereicherung und es hat den Autorinnen viel Freude bereitet, die Expertinnen kennenlernen zu dürfen.

Im Rückblick sind die Autorinnen etwas enttäuscht, nicht mehr Spiele entwickelt zu haben. Hier hätte noch mehr Zeit investiert werden müssen.

Dank der intensiven Auseinandersetzung konnten die Autorinnen viel Fachwissen im Bereich Poltern erwerben. Auch war die Arbeit im Hinblick auf die Berufspraxis wertvoll.

8.2 Ausblick

Die entwickelte logopädische Spielesammlung stellt eine erste überarbeitete Version dar und ist vorerst als Teil dieser Bachelorarbeit zu sehen. In der Sammlung steckt noch viel Potential. Aufgrund der zeitlichen Begrenzung dieser Arbeit können weitere Überarbeitungen und Optimierungen nicht vorgenommen werden. In einer Weiterentwicklung wäre es sinnvoll mehrere Spiele zu einem bestimmten Ziel zu erschaffen und einen verstärkten Fokus auf

den Transfer zu legen. Konkret müssten beispielsweise mehr Spiele zur Prosodie, zum Turn-Taking oder zur Selektion von Sprechinhalt entwickelt werden. Es wäre auch wichtig die Spielesammlung mit einer grösseren Anzahl an Kindern mit Poltersymptomatik durchzuführen, um so die Praxistauglichkeit zu optimieren. Auch mussten sich die Autorinnen für eine Altersgruppe entscheiden. Es wäre spannend, die Spielesammlung noch für andere Altersgruppen zu erweitern und auch den Schwierigkeitsgrad der einzelnen Spiele zu variieren. Somit könnte eine grössere Bandbreite an Kindern mit Poltersymptomatik erreicht werden.

Die logopädische Spielesammlung ist eine Basis, auf der aufbauend weitere Spiele entwickelt werden müssten. Gerade weil es so wenig Material für die Poltertherapie gibt, wäre es schade, wenn das Projekt nicht weiterentwickelt würde. Die Autorinnen wären daher gerne bereit, die Spielesammlung, mit Unterstützung von Wolfgang G. Braun, weiterzuentwickeln. Andernfalls würde sich dies auch für eine nächste Bachelorarbeit eignen.

9.1 Literaturverzeichnis

- Bunk, U. (2008). *Spiel und spieltherapeutische Methoden. Methoden in Heilpädagogik und Heilerziehungspflege* (2. Auflage). Troisdorf: Bildungsverlag EINS GmbH.
- Eicher, I. (2009). *Sprachtherapie planen, durchführen, evaluieren*. München: Reinhardt.
- Engler, R. & Forlin, R. (2013). *Was ist Didaktik? Allgemeine Didaktik 1S für die Sekundarstufe I, Broschüre 6*. Zugriff am 20. September 2014 unter http://www.phsg.ch/Portaldata/1/Resourcen/bps_sek_i/z-extranet/ausbildungsunterlagen/B6_Was_ist_Didaktik.pdf
- Flick, U. (2007). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (Vollständig überarbeitete und erweiterte Neuauflage Oktober 2007). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Gehrer, S. (2014). *Poltern: Die etwas andere Kommunikationsstörung. Diagnostik und Therapie von Kindern und Jugendlichen*. Skript zum Seminar, Neu-Ulm.
- Grohnfeldt, M. (Hrsg.). (2007). *Lexikon der Sprachtherapie*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer GmbH.
- Hansen, B. & Iven, C. (2002). *Stottern und Sprechflüssigkeit*. München: Urban und Fischer.
- Helfferrich, C. (2005). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (2. Auflage). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hertig, S. (2008). *Värs und Form – Rhythmisches Zeichnen*. Schaffhausen: Schubi Verlag.
- HfH, (2012). *Wissenschaftliches Arbeiten. Grundlagen und Rahmenvorgaben*. Unveröffentlichte Broschüre, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- HfH, (2014). *Bachelor. Richtlinien und Leitfaden für die Bachelorarbeiten im Departement 2*. Unveröffentlichte Broschüre, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Hug, T. & Poscheschnik, G. (2010). *Empirisch Forschen. Die Planung und Umsetzung von Projekten im Studium*. Wien: Huter und Roth KG.
- ICD-10. (n.d). *F98.6 Poltern*. Zugriff am 21. September 2014 unter <http://www.icd-code.de/icd/code/F98.6.html>
- Iven, C. (2001). Poltern. In M. Grohnfeldt (Hrsg.), *Lehrbuch der Sprachheilpädagogik und Logopädie. Band 2. Erscheinungsformen und Störungsbilder* (S. 173-182). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Iven, C. (2007). Poltern. In M. Grohnfeldt (Hrsg.), *Lexikon der Sprachtherapie* (S. 240-247). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer GmbH.
- Künsemüller, P. & Zach, U. (2011). *Die Entwicklung von Kindern zwischen dem 6. und dem 10. Lebensjahr: Forschungsbefunde*. Zugriff am 18. Oktober 2014 unter <http://www.familienhandbuch.de/cms/Kindheitsforschung-6bis10.pdf>
- Luchsinger, R. (1963). *Poltern: Erkennung, Ursachen und Behandlung*. o.O.: Marhold.
- Mannhard, A. (2005). Die Behandlung des Polterns bei Jugendlichen und Erwachsenen: Ein Leitfaden für die Praxis. *Forum Logopädie*, 3, 18-25.
- Natke, U. (2013). *Wissen über Stottern. Aktuelle Informationen für Laien und angehende Fachleute*. Neuss: Natke Verlag.

- Pahn, C. (2011). Poltern. In H. Bartels & J. Siegmüller (Hrsg.), *Leitfaden. Sprache – Sprechen – Stimme – Schlucken* (S. 382-385). (3. Auflage). München: Urban und Fischer/Elsevier.
- Peipe, S. (2003). *Crashkurs Projektmanagement* (3. aktualisierte Auflage). Freiburg im Breisgau: Rudolf Haufe Verlag.
- Reddemann-Tschaikner, M. & Weigl, I. (2009). *HOT – ein handlungsorientierter Therapieansatz für Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen* (2. vollständig überarbeitete Auflage). Stuttgart-Feuerbach: Thieme Verlag.
- Schneider, M. (2003). Poltern. In M. Grohnfeldt (Hrsg.), *Lehrbuch der Sprachheilpädagogik und Logopädie. Band 4. Beratung, Therapie und Rehabilitation* (S. 235-241). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Seyd, W. (1972). *Sprache und Bewegung. Sprechzeichnen, Fadenspiele, Blassspiele*. Villingen-Schwenningen: Neckar-Verlag.
- Sick, U. (2014). *Poltern. Theoretische Grundlagen, Diagnostik, Therapie* (2. vollständig überarbeitete Auflage). Stuttgart: Georg Thieme Verlag.
- Weber, C. (2002). *Poltern – Eine vergessene Sprachbehinderung*. Berlin: Ed. Marhold im Wiss.-Verlag.
- Weiss, D. A. (1964). *Cluttering*. New York: Englewoods Cliffs: Prentice Hall.
- Ziegler, W. (2015). Dysarthrie. In H. Bartels & J. Siegmüller (Hrsg.), *Leitfaden. Sprache – Sprechen – Stimme – Schlucken* (S. 264-271) (4. Auflage). München: Urban und Fischer/Elsevier.

9.2 Tabellenverzeichnis

Tab. 1:	Meilensteinplan	10
Tab. 2:	Gestaltung Therapiektion (Eicher, 2009, S. 81)	31
Tab. 3:	Interviewdaten Sick	32
Tab. 4:	Interviewdaten Mannhard	32
Tab. 5:	Interviewdaten Gehrer	32
Tab. 6:	Kategorie Leitsymptome.....	33
Tab. 7:	Kategorie Angebotslücken Material	33
Tab. 8:	Kategorie Anforderungen und Ideen Material	33
Tab. 9:	Kategorie Therapedidaktik.....	34
Tab. 10:	Auswertung Evaluation Expertinnen – Sprechtempo: vorbereitendes Spiel	46
Tab. 11:	Auswertung Evaluation Expertinnen – Sprechtempo: Spiel 1	46
Tab. 12:	Auswertung Evaluation Expertinnen – Sprechtempo: Spiel 2	47
Tab. 13:	Auswertung Evaluation Expertinnen – Sprechtempo: Spiel 3	47
Tab. 14:	Auswertung Evaluation Expertinnen – Sprechtempo: Spiel 4	47
Tab. 15:	Auswertung Evaluation Expertinnen – Sprechtempo: Spiel 5	47
Tab. 16:	Auswertung Evaluation Expertinnen – Narrative Defizite: Spiel 1	47
Tab. 17:	Auswertung Evaluation Expertinnen – Narrative Defizite: Spiel 2	48
Tab. 18:	Auswertung Evaluation Expertinnen – Narrative Defizite: Spiel 3	48
Tab. 19:	Auswertung Evaluation Expertinnen – Narrative Defizite: Spiel 4	48
Tab. 20:	Auswertung Evaluation Expertinnen – Narrative Defizite: Spiel 5	48
Tab. 21:	Auswertung Evaluation Expertinnen – Narrative Defizite: Spiel 6	48
Tab. 22:	Auswertung Evaluation Expertinnen – Narrative Defizite: Spiel 7	49
Tab. 23:	Auswertung Evaluation Expertinnen – Weitere Rückmeldungen	49
Tab. 24:	Auswertung Evaluation Therapie – Sprechtempo: vorbereitendes Spiel.....	51
Tab. 25:	Auswertung Evaluation Therapie – Sprechtempo: Spiel 1	51
Tab. 26:	Auswertung Evaluation Therapie – Sprechtempo: Spiel 2	51
Tab. 27:	Auswertung Evaluation Therapie – Sprechtempo: Spiel 3	51
Tab. 28:	Auswertung Evaluation Therapie – Sprechtempo: Spiel 4	51
Tab. 29:	Auswertung Evaluation Therapie – Sprechtempo: Spiel 5	52
Tab. 30:	Auswertung Evaluation Therapie – Narrative Defizite: Spiel 1	52
Tab. 31:	Auswertung Evaluation Therapie – Narrative Defizite: Spiel 5	52
Tab. 32:	Auswertung Evaluation Therapie – Weitere Rückmeldungen	52

9.3 **Abbildungsverzeichnis**

Abb. 1: Polti	1
Abb. 2: Balkenplan.....	11
Abb. 3: Didaktisches Dreieck (Engler & Forlin, 2013, S. 24).....	30
Abb. 4: The fundamental difference between cluttering and stuttering by Jenny Loehr. Zugriff am 11. Januar 2015 unter http://www.stutteringsource.com/blog/focus-on-cluttering#.VLvQKiA5DIU	45

Anhang zu:

Bachelorarbeit

Pol-t-i!

Eine logopädische Spielesammlung für die Arbeit am Sprechtempo und den narrativen Defiziten in der Poltertherapie mit Kindern zwischen 6 und 10 Jahren

Eingereicht von: Judith Gallagher, Ruth Ledergerber & Rahel Wettstein

Begleitung: Wolfgang G. Braun

Eingereicht am: 16. Februar 2015

Inhaltsverzeichnis

Anhang A:	Therapiemappe	III
Anhang B:	Balkenplan.....	IV
Anhang C:	Interviewleitfaden Sick.....	V
Anhang D:	Interviewleitfaden Mannhard	VII
Anhang E:	Interviewleitfaden Gehrler	IX
Anhang F:	Zusammenfassende Inhaltsanalyse Sick	XI
Anhang G:	Zusammenfassende Inhaltsanalyse Mannhard	XIII
Anhang H:	Zusammenfassende Inhaltsanalyse Gehrler	XVII
Anhang I:	Rückmeldung Evaluation Sick.....	XX
Anhang J:	Rückmeldung Evaluation Mannhard	XXII
Anhang K:	Rückmeldung Evaluation Gehrler	XXXIX
Anhang L:	Rückmeldung Evaluation Bellucci	XLI
Anhang M:	Rückmeldung Evaluation Günther.....	XLII

Anhang B: Balkenplan

Anhang C: Interviewleitfaden Sick

Sie, Frau Sick, haben langjährige Erfahrung. Wir möchten ganz viel erfahren über Ihre Arbeit mit Kindern mit Poltersymptomatik. Es geht dabei nicht um ein Frage-Antwort-Interview, sondern wir freuen uns, wenn Sie uns möglichst viel erzählen.

Dieses Telefongespräch wird ca. 40 Minuten dauern. Wir würden es gerne mit dem Mobiltelefon aufnehmen, damit wir es nachher auswerten können. Die Aufnahme wird nach Abschluss dieser Bachelorarbeit gelöscht und niemandem zugänglich gemacht. Ist dies in Ordnung für Sie? Haben Sie noch Fragen?

Wir beginnen nun mit der ersten Frage:

Leitfrage 1	Nachfragen
<p>Wir haben die Idee, Spielideen für folgende Leitsymptome des Polterns zu entwickeln: Phonetisch-phonologische Auffälligkeiten, erhöhtes und/oder irreguläres Sprechtempo, Unflüssigkeiten und narrative Defizite. Als Endprodukt ist eine Mappe für logopädische Fachpersonen vorgesehen, welche diese Spiele enthält.</p> <p>Finden Sie diese Idee gut? Was finden Sie daran gut? Besteht in Ihren Augen überhaupt Bedarf an solch einem Therapiematerial? Was wären für Sie über die Therapie-Bereiche hinweg wichtige Kriterien für ein Therapiematerial (methodisch-didaktisch, formal)?</p>	
<p>Leitfrage 2</p> <p>Poltertherapie ist ja mehrdimensional. Gibt es Bereiche, für welche Sie gerne zusätzliches Therapiematerial hätten? Fehlt Therapiematerial auf dem Markt? Wir sind auf der Suche nach Lücken.</p>	
<p>Leitfrage 3</p>	
<p>Können Sie uns erzählen, welche therapeutischen Übungen und Spiele Sie konkret benutzen mit Kindern mit Poltersymptomatik?</p>	<ul style="list-style-type: none">- Kindern zwischen 6 und 10 Jahren?- Arbeiten Sie mit Regelspielen?- Welche Übungen führen Sie konkret durch?

Leitfrage 4	
Jede Therapeutin hat ihre Lieblingsübungen bzw. Gegenstände, die in der Therapie besonders gerne verwendet werden. Dürfen wir fragen, was dies bei Ihnen ist?	- Fachliche Begründung für Auswahl?

Das weitere Vorgehen sieht wie folgt aus: Wir werden dieses Gespräch heute noch auswerten. Das heisst, wir hören es uns an und fassen das Gesagte in unseren Worten zusammen. Danach fliessen die wertvollen Informationen, die wir von Ihnen bekommen haben, gemeinsam mit den anderen zwei Experteninterviews in eine sogenannte Ist-Zustands-Beschreibung. In dieser sind auch Informationen aus der der Grundlagenliteratur über Poltern enthalten. Daraus entwickeln wir unser Produkt, eine Therapiemappe mit Spielen.

Die Mappe würden wir Ihnen im November 2014 gerne zuschicken. Begleitet mit zwei bis drei konkreten Fragen. Es würde dabei lediglich um eine kurze Beantwortung dieser Fragen und nicht um eine Überarbeitung der Mappe gehen.

Anhang D: Interviewleitfaden Mannhard

Sie, Frau Mannhard, haben langjährige Erfahrung. Wir möchten ganz viel erfahren über Ihre Arbeit mit Kindern mit Poltersymptomatik. Es geht dabei nicht um ein Frage-Antwort-Interview, sondern wir freuen uns, wenn Sie uns möglichst viel erzählen.

Das Gespräch wird ca. 40 Minuten dauern. Wir würden es gerne mit dem Mobiltelefon aufnehmen, damit wir es nachher auswerten können. Die Aufnahme wird nach Abschluss dieser Bachelorarbeit gelöscht und niemandem zugänglich gemacht. Ist dies in Ordnung für Sie? Haben Sie noch Fragen?

Wir beginnen nun mit der ersten Frage und stellen das Aufnahmegerät an:

Leitfrage 1	Nachfragen
<p>Wir haben die Idee, Spielideen für folgende Leitsymptome des Polterns zu entwickeln: Phonetisch-phonologische Auffälligkeiten, erhöhtes und/oder irreguläres Sprechtempo, Unflüssigkeiten und narrative Defizite. Als Endprodukt ist eine Mappe für logopädische Fachpersonen vorgesehen, welche diese Spiele enthält.</p> <p>Finden Sie diese Idee gut? Was finden Sie daran gut? Besteht in Ihren Augen überhaupt Bedarf an solch einem Therapiematerial? Was wären für Sie über die Therapie-Bereiche hinweg wichtige Kriterien für ein Therapiematerial (methodisch-didaktisch, formal)?</p>	
<p>Leitfrage 2</p>	
<p>Sie, Frau Mannhard, haben ja die Polterrallye, Wakonda und die Kommunikationsrallye entwickelt. Wir durften diese Materialien im Unterricht von Wolfgang Braun kennen- und anwenden lernen. Gibt es Bereiche, für welche Therapiematerial auf dem Markt fehlt oder weiterentwickelt werden kann? Wir sind auf der Suche nach Lücken.</p>	
<p>Leitfrage 3</p>	
<p>Können Sie uns erzählen, welche therapeutischen Übungen und Spiele Sie konkret benutzen mit Kindern mit Poltersymptomatik?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kindern zwischen 6 und 10 Jahren? - Arbeiten Sie mit Regelspielen? - Welche Übungen führen Sie konkret durch?

Leitfrage 4	
Jede Therapeutin hat ihre Lieblingsübungen bzw. Gegenstände, die in der Therapie besonders gerne verwendet werden. Dürfen wir fragen, was dies bei Ihnen ist?	- Fachliche Begründung für Auswahl?

Das weitere Vorgehen sieht wie folgt aus: Wir werden dieses Gespräch heute noch auswerten. Das heisst, wir hören es uns an und fassen das Gesagte in unseren Worten zusammen. Danach fliessen die wertvollen Informationen, die wir von Ihnen bekommen haben, gemeinsam mit den anderen zwei Experteninterviews in eine sogenannte Ist-Zustands-Beschreibung. In dieser sind auch Informationen aus der der Grundlagenliteratur über Poltern enthalten. Daraus entwickeln wir unser Produkt, eine Therapiemappe mit Spielen.

Die Mappe würden wir Ihnen im November 2014 gerne zuschicken. Begleitet mit zwei bis drei konkreten Fragen. Es würde dabei lediglich um eine kurze Beantwortung dieser Fragen und nicht um eine Überarbeitung der Mappe gehen.

Anhang E: Interviewleitfaden Gehrer

Sie, Frau Gehrer, haben langjährige Erfahrung. Wir möchten ganz viel erfahren über Ihre Arbeit mit Kindern mit Poltersymptomatik. Es geht dabei nicht um ein Frage-Antwort-Interview, sondern wir freuen uns, wenn Sie uns möglichst viel erzählen.

Das Gespräch wird ca. 40 Minuten dauern. Wir würden es gerne mit dem Mobiltelefon aufnehmen, damit wir es nachher auswerten können. Die Aufnahme wird nach Abschluss dieser Bachelorarbeit gelöscht und niemandem zugänglich gemacht. Ist dies in Ordnung für Sie? Haben Sie noch Fragen?

Wir beginnen nun mit der ersten Frage und stellen das Aufnahmegerät an:

Leitfrage 1	Nachfragen
<p>Wir haben die Idee, Spielideen für folgende Leitsymptome des Polterns zu entwickeln: Phonetisch-phonologische Auffälligkeiten, erhöhtes und/oder irreguläres Sprechtempo, Unflüssigkeiten und narrative Defizite. Als Endprodukt ist eine Mappe für logopädische Fachpersonen vorgesehen, welche diese Spiele enthält.</p> <p>Finden Sie diese Idee gut? Was finden Sie daran gut? Besteht in Ihren Augen überhaupt Bedarf an solch einem Therapiematerial? Was wären für Sie über die Therapie-Bereiche hinweg wichtige Kriterien für ein Therapiematerial (methodisch-didaktisch, formal)?</p>	
<p>Leitfrage 2</p>	
<p>Poltertherapie ist ja mehrdimensional. Gibt es Bereiche, für welche Sie gerne zusätzliches Therapiematerial hätten? Fehlt Therapiematerial auf dem Markt? Wir sind auf der Suche nach Lücken.</p>	
<p>Leitfrage 3</p>	
<p>Können Sie uns erzählen, welche therapeutischen Übungen und Spiele Sie konkret benutzen mit Kindern mit Poltersymptomatik?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kindern zwischen 6 und 10 Jahren? - Arbeiten Sie mit Regelspielen? - Welche Übungen führen Sie konkret durch?

Leitfrage 4	
Jede Therapeutin hat ihre Lieblingsübungen bzw. Gegenstände, die in der Therapie besonders gerne verwendet werden. Dürfen wir fragen, was dies bei Ihnen ist?	- Fachliche Begründung für Auswahl?

Das weitere Vorgehen sieht wie folgt aus: Wir werden dieses Gespräch heute noch auswerten. Das heisst, wir hören es uns an und fassen das Gesagte in unseren Worten zusammen. Danach fliessen die wertvollen Informationen, die wir von Ihnen bekommen haben, gemeinsam mit den anderen zwei Experteninterviews in eine sogenannte Ist-Zustands-Beschreibung. In dieser sind auch Informationen aus der der Grundlagenliteratur über Poltern enthalten. Daraus entwickeln wir unser Produkt, eine Therapiemappe mit Spielen.

Die Mappe würden wir Ihnen im November 2014 gerne zuschicken. Begleitet mit zwei bis drei konkreten Fragen. Es würde dabei lediglich um eine kurze Beantwortung dieser Fragen und nicht um eine Überarbeitung der Mappe gehen.

Anhang F: Zusammenfassende Inhaltsanalyse Sick

Datum, Zeit	1. Oktober 2014, 14 Uhr
Name	Ulrike Sick
Medium	Telefonat
Teilnehmer	Rahel Wettstein (W), Ulrike Sick (S)
Kursiv	Interviewerin
Nicht kursiv	Expertin

Zeile	Sprecher	Zusammenfassendes Protokoll	Kategorie
1	W	<p><i>Wir haben die Idee, Spielideen für folgende Leitsymptome des Polterns zu entwickeln: Phonetisch-phonologische Auffälligkeiten, erhöhtes und/oder irreguläres Sprechtempo, Unflüssigkeiten und narrative Defizite. Als Endprodukt ist eine Mappe für logopädische Fachpersonen vorgesehen, welche diese Spiele enthält.</i></p> <p><i>Finden Sie diese Idee gut? Was finden Sie daran gut? Besteht in Ihren Augen überhaupt Bedarf an solch einem Therapiematerial? Was wären für Sie über die Therapie-Bereiche hinweg wichtige Kriterien für ein Therapiematerial (methodisch-didaktisch, formal)?</i></p>	
2	S	<p>Die Idee ist sehr gut, jedoch ev. etwas zu umfangreich für eine Bachelorarbeit. Sinnvoll wäre es, einige Bereiche wegzulassen und weniger Bereiche vertiefter zu bearbeiten. Das Leitsymptom Unflüssigkeiten könnte weggelassen werden. Unflüssigkeiten verbessern sich nämlich oft automatisch, wenn man am Sprechtempo arbeitet. Zudem sind Unflüssigkeiten eher mit Übungen aus der Stottertherapie zu behandeln.</p> <p>Phonetisch-phonologische Auffälligkeiten gehen beim Poltern eher mit einer Sprachentwicklungsstörung einher. Dafür können Übungen der phonetisch/phonologischen Therapie verwendet werden. Für dieses Leitsymptom wäre das Oral Motor Training (OMT) sinnvoll. Dies könnte erweitert werden.</p> <p>Das Augenmerk sollte auf das Sprechtempo und auf narrative Defizite gelegt werden.</p>	<p>Leitsymptome</p> <p>Anforderungen und Ideen Material</p> <p>Angebotslücken Material</p>

		Dass am Ende eine Therapiemappe entsteht, ist sinnvoll. Therapeuten, gerade Berufsanfänger, können Übungssammlungen gut gebrauchen.	
3	W	<i>Poltertherapie ist ja mehrdimensional. Gibt es Bereiche, für welche Sie gerne zusätzliches Therapiematerial hätten? Fehlt Therapiematerial auf dem Markt? Wir sind auf der Suche nach Lücken für die Therapie mit Kindern zwischen 6 und 10 Jahren.</i>	
4	S	Das Oral Motor Training könnte für Kinder spielerischer gestaltet und die Wortebene erweitert werden. Zudem könnte es für die Therapie in Schweizerdeutsch adaptiert werden. Lücken an Material gibt es beim Sprechtempo, d.h. beim langsameren und sicheren Sprechen. Und auch beim Transfer in die Spontansprache. Beim Transfer sind persönliche Gegenstände als Signal wirkungsvoll. Diese Gegenstände sind jedoch sehr individuell.	Anforderungen und Ideen Material Angebotslücken Material Therapiedidaktik
5	W	<i>Können Sie uns erzählen, welche therapeutischen Übungen und Spiele Sie konkret benutzen mit Kindern mit Poltersymptomatik?</i>	
6	S	Am Sprechtempo kann man z.B. ein Ratespiel mit 3 Autos spielen. Der Oldtimer steht für langsam, der Ferrari für schnell und ein weiteres Auto für normales Tempo. Die Kinder müssen dabei jedoch die Begriffe schnell, langsam und normal bereits kennen. Auf dem Pult wird eine Trennwand aufgestellt, Therapeutin und Kind benennen Bilder und wählen vorher ein Auto aus. Nach dem Benennen rät die andere Person, welches Auto genommen wurde. Die Handlungsorientiert Therapie (HOT) ist ebenfalls eine gute Möglichkeit. Menschen mit Poltersymptomatik preschen oft zu schnell in Aussagen hinein. Mit HOT muss das Kind strukturiert einen Schritt nach dem anderen gehen. Auch an narrativen Defiziten kann gearbeitet werden, indem das Kind nacherzählt, was es gemacht hat. Als Regelspiele kann z.B. das Tabu verwendet werden, jedoch eher für ältere Kinder. Anstatt Begriffe beim Umschreiben nicht zu benutzen, müssen gerade diese verwendet werden. Dabei geht es um die Organisation des Sprechens und um Kommunikation, d.h. um die sprachliche Struktur, Konzentration, Aufmerksamkeit und das Sprechtempo. Ebenfalls bei älteren Kindern können die Schubi Bildkarten verwendet werden. Kinder sollen Geschichten erfinden, indem Fragen gestellt werden. Z.B. „Auf dem Bild sehe ich Frank. Was macht Frank? Frank trinkt.“ Das Kind soll merken, dass man z.B. die Frage schneller ausspricht als die anderen Aussagen. Es geht dabei um Prosodie und Sprechtempovariationen.	Anforderungen und Ideen Material

Anhang G: Zusammenfassende Inhaltsanalyse Mannhard

Datum, Zeit	2. Oktober 2014, 14 Uhr
Name	Anja Mannhard
Medium	Persönliches Gespräch, Kita Uhlandstrasse, Esslingen am Neckar
Teilnehmer	Judith Gallagher (G), Ruth Ledergerber (L), Rahel Wettstein (W), Anja Mannhard (M), Auszubildende Kita (Erzieherin) mit Poltersymptomatik (A)
Kursiv	Interviewerinnen
Nicht kursiv	Expertin, Auszubildende

Zeile	Sprecher	Zusammenfassendes Protokoll	Kategorie
1	G	<i>Wir haben die Idee, Spielideen für folgende Leitsymptome des Polterns zu entwickeln: Phonetisch-phonologische Auffälligkeiten, erhöhtes und/oder irreguläres Sprechtempo, Unflüssigkeiten und narrative Defizite. Als Endprodukt ist eine Mappe für logopädische Fachpersonen vorgesehen, welche diese Spiele enthält. Finden Sie die Idee gut?</i>	
2	M	Die Idee ist grundsätzlich gut.	
3	G	<i>Besteht Bedarf an Therapiematerial?</i>	
4	M	Es besteht Bedarf an Materialien. Diese sollten lebendig, kreativ und gut strukturiert sein.	Anforderung und Ideen Material
5	M	Die Auswahl der Leitsymptome ist rund und nachvollziehbar.	Leitsymptome
6	G	<i>Was wären für Sie über die Therapiebereiche hinweg andere wichtige Kriterien für ein Therapiematerial? Z.B. methodisch-didaktisch?</i>	
7	M	In den von M. entwickelten Therapiespielen Polterrallye und Wakonda wurden einerseits eine gute Struktur bezüglich der Leitsymptome und Problemstellungen der Sprache und des Sprechens berücksichtigt und andererseits soll es spannend, kreativ, ansprechend und auf Interessen der Kinder ausgerichtet sein. In Wakonda zum Beispiel geht es um das Thema Indianer und das Spielbrett ist gross und ansprechend	Anforderung und Ideen Material

		<p>illustriert und gestaltet.</p> <p>Das Angebot soll eine Kombination aus kreativem Angebot und einer klaren Struktur sein.</p>	
8	M	<p>„Klassische“ bzw. schulisch anmutende Übungs-Arbeitsblätter sind zu trocken.</p>	Anforderung und Ideen Material
9	A	<p>Z.B. Bilder benennen ist langweilig. Beim Spielen war das Sprechen einfacher, als beim Vorsprechen und Vorlesen.</p> <p>(A erzählt von eigenen Therapieerfahrungen als Kind).</p>	
10	G	<p><i>Sie, Frau Mannhard, haben im Bereich Poltern die Polterrallye und Wakonda entwickelt. Wir durften diese Materialien im Unterricht von Wolfgang Braun kennen- und anwenden lernen. Gibt es Bereiche, für welche Therapiematerial auf dem Markt fehlt oder weiterentwickelt werden kann? Wir sind auf der Suche nach Lücken und es geht um Kinder zwischen 6 und 10 Jahren.</i></p>	
11	M	<p>An Materialien zur Reduzierung des Sprechtempos und parallel dazu zur Ausformung der Artikulation und Sprechdeutlichkeit besteht Bedarf. Auch Übungen zur Wahrnehmung der eigenen Symptomatik sind wichtig.</p> <p>Eine grosse Lücke besteht in Übungen, die langsames Sprechen für Kinder attraktiv machen. Z.B. gewinnt im Allgemeinen der Schnellste, nicht der Langsamste.</p> <p>Es geht darum, die Zielsprache, die von Kindern mit Poltersymptomatik häufig als langweilig und langsam empfunden wird, spannend zu machen. Dazu gehören auch die Aspekte sich zu konzentrieren, zu spüren und ruhiger (gemütlicher, entspannter) zu werden. Ziel ist die Intention des Kindes in der Kommunikation, dass es von sich aus mit seinem Sprechen etwas erreichen will, z.B. verstanden werden. Das Kind muss motiviert sein, d.h. Freude am Sprechen haben. Z.B. ist A motiviert, mit den Kindern der Kita langsam, lebendig betont und deutlich zu sprechen. Da klappt es dann auch.</p> <p>Trockene Übungen, z.B. mit einem Korken sprechen, Korrektur und Negativfeedback eignen sich dazu weniger und solche Übungen gibt es auch schon zuhauf.</p> <p>M betont nochmals die Selbstwirksamkeit. Menschen mit Poltersymptomatik scheitern oft in der Kommunikation und wissen nicht warum. Neben undeutlichem und zu schnellem Sprechen ist auch die Pragmatik ein Thema. Z.B. wird in ein Thema „hineingesprungen“, ohne zu berücksichtigen, welche Informationen das Gegenüber benötigt, um dem Inhalt folgen zu können.</p>	<p>Angebotslücken Material</p> <p>Anforderung und Ideen Material</p> <p>Therapedidaktik</p>

		Da die Metaebene für Kinder noch schwierig ist, muss die Motivation und das Ziel im Material liegen.	
12	G	<i>Können Sie uns erzählen, welche therapeutischen Übungen und Spiele Sie konkret benutzen mit Kindern mit Poltersymptomatik?</i>	
13	M	Kinder durften oft ein Spiel frei wählen, z.B. Memory. Die Therapieziele wurden dann in dieses Spiel eingebaut. Wichtig ist, dass es dem Kind Spass macht. Dieses Vorgehen wurde nicht spezifisch für die Poltersymptomatik angewendet, sondern in allen logopädischen Bereichen. Es geht darum einfache, interessante Dinge individuell einzusetzen. Das flexible Einbauen der Ziele in jegliches Setting ist wichtig. Wenn das Kind das eingesetzte Material gemäß seiner Interessen auswählen kann, ist es a. motivierter und b. lernt es besser (neue Inhalte).	Therapiedidaktik
14	G	<i>Jede Therapeutin hat ihre Lieblingsübungen bzw. Gegenstände, die in der Therapie besonders gerne verwendet werden. Dürfen wir fragen, was dies bei Ihnen ist?</i>	
15	M	Witzige Signalgeber sind sehr beliebt. Z.B. lieben die Kinder die kleine Gummiente, die gleichzeitig quakt und leuchtet sowie einen Vogel, der zwitschert, wenn man draufdrückt. Diese Gegenstände sind als Stoppmechanismus vielfältig einsetzbar. Kind und Therapeutin dürfen sich gegenseitig stoppen, z.B. wenn man zu schnell spricht. Das Stoppen ist sehr direkt und es besteht eine Gleichberechtigung, weil das Kind auch die Logopädin korrigieren darf. Auch Eltern haben diese Gegenstände besorgt und damit nach Anleitung gearbeitet. Sofortige Feedbacks sind sehr effektiv, es sollte nicht bis am Ende einer Äusserung gewartet werden. Damit muss aber unbedingt spielerisch bei Kindern, gerade bei jüngeren, umgegangen werden, sodass die Korrekturen Spaß machen, und nicht etwa ein (gesteigertes) Störungsbewusstsein hervorrufen. Zum Thema Selbstwahrnehmung sind auch interessante Aufnahmegeräte sinnvoll, und recht gut kommen bei Kindern nostalgische Geräte an, in die sie noch Kassetten einlegen und in ein Mikrofon sprechen dürfen.	Anforderung und Ideen Material Therapiedidaktik
16	M	Gruppentherapien sind sehr wichtig, weil diese gerade bei Redeflussstörungen eine hohe Effektivität haben. Es wäre daher sinnvoll, auch Materialien für Gruppentherapien zu entwickeln. Dieselbe Spielidee kann z.B. sowohl für die Einzeltherapie als auch für die Gruppentherapie beschrieben werden. Oder es könnten spezielle Spielideen für die Einzel- sowie für die Gruppentherapie ausgearbeitet werden. Für die Gruppe eignen sich z.B. Bühnenübungen gut. Z.B. etwas vortragen oder vorspielen.	Anforderung und Ideen Material Therapiedidaktik
17	L	<i>Wie reagiert das Umfeld von A auf das Poltern? Wann haben Sie gemerkt, dass mit Ihrem Sprechen et-</i>	

		<i>was nicht stimmt?</i>	
18	A	Eltern und Geschwister haben oft zurückgemeldet, dass das Sprechen zu schnell sei. Das hat manchmal die Lust zu Sprechen verringert. Dass es an ihr liegt, hat A. jedoch als Kind nicht gemerkt. Dies ist erst im Jugendalter gekommen.	
19	L	<i>Nehmen Sie das Sprechen des Umfelds, z.B. von Frau Mannhard, als langsam wahr?</i>	
20	A	A. nimmt das Sprechtempo des Umfelds als normal wahr, ihr eigenes ebenfalls.	
21	L	<i>Was hat Ihnen geholfen in der Therapie und was allenfalls nicht?</i>	
22	A	Feedbacks sind für A. wichtig, dieses bekommt sie von M im Arbeitsalltag direkt. Logopädie war ihr auch wichtig. Nicht gemocht hat sie trockene Sprechübungen wie z.B. das Korkensprechen. Vor dem Sprechen überlegen was sie sagen will, hilft bei der Reduktion des Sprechtempos.	

Anhang H: Zusammenfassende Inhaltsanalyse Gehrer

Datum, Zeit	16. Oktober 2014, 11 Uhr
Name	Susanne Gehrer
Medium	Persönliches Gespräch, Universitätsklinikum, Ulm
Teilnehmer	Judith Gallagher (G), Ruth Ledergerber (L), Rahel Wettstein (W), Susanne Gehrer (Ge)
Kursiv	Interviewerin
Nicht kursiv	Expertin

Zeile	Sprecher	Zusammenfassendes Protokoll	Kategorie
1	G	<i>Wir haben die Idee, Spielideen für folgende Leitsymptome des Polterns zu entwickeln: Phonetisch-phonologische Auffälligkeiten, erhöhtes und/oder irreguläres Sprechtempo, Unflüssigkeiten und narrative Defizite. Als Endprodukt ist eine Mappe für logopädische Fachpersonen vorgesehen, welche diese Spiele enthält. Finden Sie die Idee gut?</i>	
2	Ge	Die Idee ist grundsätzlich gut. Es sollten auch Spielideen zu den Begleitsymptomen, nicht nur zu den Leitsymptomen entwickelt werden. Es ist auch sinnvoll, sich auch auf die zugrunde liegenden Störungen zu fokussieren, z.B. Serialitätsstörungen, Selektionsprobleme, Konzentrationsprobleme. Allein mit den Leitsymptomen kann man keine Poltertherapie durchführen. Nur Sprechtherapie wird einem Polterer nicht gerecht.	Leitsymptome Anforderungen und Ideen Material
3	Ge	Ge entspricht die Arbeit mit Handpuppen mehr als Übungen am Tisch, z.B. mit Übungskärtchen. Handpuppen und Symbole eignen sich um Kinder auf ihrem Niveau abzuholen. Material mit Übungskärtchen gibt es bereits, z.B. die Polterrallye. Probleme auf der Sprechenebene sollten auch in anderen Bereichen bearbeitet werden, z.B. Unstrukturiertheit. Im Gegensatz zu Stotterern, zeigt sich ein Problem bei Polterern oft auf verschiedenen Ebenen wieder.	Therapedidaktik Anforderungen und Ideen Material

4	Ge	Es wird viel spielerisch und in Handlung gearbeitet. Damit wird der Transfer eher erreicht als mit z.B. Kärtchen ziehen. Transfer ist eines der grössten Probleme. Die Kinder müssen einen persönlichen Gewinn bei einer Übung haben, sonst entsteht kein Transfer, d.h. sie müssen von sich aus motiviert sein. Das Kind muss merken, dass etwas leichter wird, wenn es eine neue Strategie anwendet. Schnelligkeit wird im Alltag eher positiv, Langsamkeit eher negativ bewertet. Ein Kind soll z.B. die Erfahrung machen, dass auch langsam positiv sein kann.	Therapedidaktik Anforderungen und Ideen Material
5	G	<i>Besteht Bedarf an Therapiematerial?</i>	
6	Ge	Ja. Jede Therapeutin ist froh um Ideen und Anregungen. Zudem kommt Poltern in einer normalen Praxis nicht oft vor. Die Therapie sollte nicht rein symptomatisch sein.	Anforderungen und Ideen Material Therapedidaktik
7	G	<i>Was wären für Sie über die Therapiebereiche hinweg andere wichtige Kriterien für ein Therapiematerial? Z.B. methodisch-didaktisch?</i>	
8	Ge	Das Material muss kindgerecht sein, d.h. dem Entwicklungsstand des Kindes entsprechen. Thema und Materialien müssen der Lebensumwelt des Kindes entsprechen, damit es motiviert ist und sich öffnet. Das Kind muss bei einem Thema, das es interessiert, abgeholt werden. Das ist sehr individuell. Es ist wichtig zu spüren, was einem Kind wichtig ist und was nicht. Die Kinder können z.B. etwas von zuhause mitbringen.	Anforderungen und Ideen Material Therapedidaktik
9	G	<i>Sind Sie der Meinung, dass 6 – 10 Jahre eine zu grosse Spanne ist?</i>	
10	Ge	Man muss unterscheiden. 6-Jährige haben eine andere Lebensumwelt und andere Interessen als 10-Jährige. Z.B. sind Ältere bereits in sozialen Netzwerken unterwegs.	Anforderungen und Ideen Material
11	G	<i>Poltertherapie ist ja mehrdimensional. Gibt es Bereiche, für welche Sie gerne zusätzliches Therapiematerial hätten? Fehlt Therapiematerial auf dem Markt? Wir sind auf der Suche nach Lücken.</i>	
12	Ge	Übungen sollen nicht abstrakt sein, sondern alltagsbezogen. Z.B. soll ein Kind den Unterschied im Sprechen mit einem Lehrer und einem Schulkollegen wahrnehmen. Mit jüngeren Kindern könnte man dies mit Hilfe von untereinander kommunizierenden Handpuppen spielen. Übertreiben ist wichtig, damit ein Kind den Unterschied wahrnehmen kann.	Anforderungen und Ideen Material Therapedidaktik

		Übungen müssen zum einen nah am Kind und zum anderen alltagstauglich sein.	
13	G	<i>Können Sie uns erzählen, welche therapeutischen Übungen und Spiele Sie konkret benutzen mit Kindern mit Poltersymptomatik?</i>	
14	Ge	Kind soll Thema mitbringen. Ein Junge hat seine Dinosaurier mitgebracht und damit wurde gespielt in der Therapie. Z.B. welche sind langsam, welche schnell, wer ist der Stärkere, wer der Schwächere etc. Der Junge wusste viel über Dinosaurier und konnte einem Wissen darüber vermitteln. So erlebte er sich als kompetent. Dies ist auch für die Beziehung toll. Ist die Beziehung gut, kann viel mehr erreicht werden. Etwas von zu Hause mitbringen ist auch für den Transfer gut. So wird ein Spielzeug an die Therapie gekoppelt.	Anforderungen und Ideen Material Therapiedidaktik
15	G	<i>Jede Therapeutin hat ihre Lieblingsübungen bzw. Gegenstände, die in der Therapie besonders gerne verwendet werden. Dürfen wir fragen, was dies bei Ihnen ist?</i>	
16	Ge	Ein Lieblingsgegenstand sind Handpuppen. Für bestimmte Arten zu Sprechen oder ein bestimmtes Verhalten eignen sich persönliche Symbole, die man mit dem Kind gemeinsam findet. Z.B. mit einem Tachometer Sprechgeschwindigkeit variieren oder verschiedene Tiere stehen für unterschiedliche Geschwindigkeiten. Nicht bewerten (schnell schlecht, langsam gut), sondern das Kind erleben lassen in welchen Situationen welches Tempo angebracht ist. Es soll auch sehr schnell gesprochen werden, damit ein Kind erfährt, wo die Grenze ist und automatisch langsamer wird. Nicht nur langsames Sprechen üben! Findet ein Kind kein Thema, kann man ihm eine Auswahl präsentieren. Das wichtigste ist, dass Kinder Spass haben in der Therapie.	Anforderungen und Ideen Material Therapiedidaktik

Anhang I: Rückmeldung Evaluation Sick

Ich schreibe Ihnen mein Feedback bezogen auf Inhaltliches. Formale Aspekte oder Rechtschreibung habe ich nicht gezielt untersucht. Zu folgenden Punkten habe ich Anmerkungen:

Sprechtempo

Tempo	Sehr schön
Spiel 1	Literaturangabe (vgl. Sick, 2014, da ich dieses fast identisch Spiel in meinem Buch beschrieben habe.
Spiel 2	In diesem Spiel ist ein logischer Fehler: Wenn das Hüpfen regelmäßig sein soll, wird nicht der Sprechrhythmus erarbeitet.
Spiel 3	Schönes Spiel
Spiel 4	Die Idee mit dem Tablet und dem Zeichnen auf dem Rücken finde ich gut. Die Arbeit mit den Fingerfarben könnte das Kind evtl. vom eigentlichen Thema ablenken, weil es lieber etwas anderes malen möchte. Womit sollen die 7-9 jährigen Kinder arbeiten? Nach meiner Erfahrung könnte ggf. auch schon ein sechsjähriges Kind mit dem Tablet arbeiten.
Spiel 5	An sich ist dies ein sehr wichtig. Es ist aber nur bedingt beim Thema Sprechtempo einzuordnen, da es mehr um die Aussprache geht. Dazu muss das Kind erst einmal Kriterien (wie „Flutschwörter“ kennen lernen, um diese Übung durchführen zu können.

Narrative Defizite

Spiel 1	Erzählen von Bildgeschichten ist eine sehr alte logopädische Technik, die auch immer wieder in der SSES- Therapie angewendet wird. Sie müssten erklären, warum sie sie speziell für die polternden Kinder ausgewählt haben und welche Parameter speziell für polternden Kinder wichtig sind zu erarbeiten.
Spiel 2	O.k.
Spiel 3	Bei diesem Spiel würde ich die Ziele klarer herausarbeiten und ggf. Fragen angeben, die die Logopädin dem Kind im Anschluss an den Dialog stellen kann. Ansonsten weiß das Kind nicht, worum es geht, außer, dass es ihm Spaß macht.
Spiel 4	Sehr schöne Übung.
Spiel 5	Auch wichtig und gut.

Spiel 6	Behandelt ein sehr wichtiges Thema. In dieser Übung haben Sie auch gute Steigerungen des Schwierigkeitsgrades drin.
Spiel 7	Diese Idee ist an sich gut. Möglicherweise könnte aber passieren, dass jemand, der monologisiert, den Reporter nur sehr kurz zu Wort kommen lässt.

Kurze Zusammenfassung:

Generell würde ich bei den einzelnen Übungen noch Hilfestellungen angeben. Die Spiele an sich sind schön und anregend. Wenn Ihr Ziel ist, einige punktuell sinnvolle Spiele zu entwickeln, haben Sie Ihr Ziel grundsätzlich erreicht. Für eine nachhaltige Tempomodifikation sind diese Spiele zu Variationen des Sprechtempos nicht ausreichend, da Sie keine Brücken zum Transfer liefern. Sinnvoll wären auch Steigerungen, Weiterführungen mit der Idee, Teile der erarbeiteten Inhalte in die Spontansprache zu übertragen. Bei allen Spiele, die sich nicht nur an polternde Kinder richten (z.B. HOT), sollten Sie begründen, warum dieses Spiel für polternde Kinder wichtig ist.

Im Bereich der narrativen Defizite haben Sie ebenfalls (bis auf die Übung mit den Bildgeschichten) anregende und kreative Übungen entwickelt. Problematisch finde ich, dass je nur ein Spiel zur Prosodie, zum Turn-Taking und zur Intention in Ihrer Sammlung ist.

Im Moment sehr ich Ihre Arbeit als eine Basis, um darauf aufbauend weitere Spiele mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden entwickeln zu können. Wenn Sie in Ihrer Arbeit begründen, warum Sie gerade dieses Spiel ausgewählt haben, was man grundsätzlich vorher erarbeitet haben sollte und wie es (nur sehr grob angegeben) in den einzelnen Bereichen weitergehen könnte, ist die Arbeit gut. Falls verlangt ist, nur einige anregende Spiele anzugeben, ist Ihre Arbeit schon jetzt gut.

Name??? ...fragen Sie mal Wolfgang Braun, er ist der beste Titelfinder nach Pippi Langstrumpf...

Eine logopädische Spielesammlung für die Arbeit am Sprechtempo und den narrativen Defiziten in der Poltertherapie mit Kindern zwischen 6 und 10 Jahren

Illustration

Ich sehe, und das war ja auch Ihre Frage, dass die Idee zum Aufbau des Materials aus dem Interview entstanden sind, v.a. was die Unterteilung in Einzel- und Gruppentherapie angeht. Ich würde es gut finden, wenn Sie das auch kennzeichnen bzw. deutlich machen!

Inhaltsverzeichnis

Kurzbeschrieb Aufbau und Anwendung Mappe

Ich würde die Reihenfolge ändern, zuerst was ist Poltern, dann Aufbau der Mappe

Was ist Poltern?

Baustein Sprechtempo: Vorbereitendes Spiel

Langsam – Mittel – Schnell ++

Ziel:

Tempovariationen (langsam, mittel, schnell) einführen und erfahrbar machen.

Material:

Individuelle Gegenstände oder 1 Gegenstand mit mehreren Elementen

Alter:

6 – 10 Jahre

Durchführung Einzeltherapie

- 1) Gemeinsam mit dem Kind Gegenstände - oder einen Gegenstand mit 3 Elementen - finden, die für langsames, mittleres und schnelles Tempo stehen. Kind bringt eigenes Thema oder Gegenstände mit. Falls dies nicht möglich ist, Auswahl zur Verfügung stellen. (Bsp. Tachometer basteln (30 – 60 – 180 km/h), unterschiedlich schnelle Dinosaurier oder Autos, 3 verschiedene Tiere, Mixer mit 3 Stufen.)
- 2) Besprechen was das Kind über die gefundenen Gegenstände weiss (Selbstkompetenz erleben) und warum diese **genau streichen** langsam, normal und schnell sind.
- 3) Spielend Gegenstände und ihre Tempi ausprobieren.

Durchführung Gruppentherapie

Die ganze Gruppe entscheidet sich für gemeinsame Gegenstände und deren Zuordnung.

Bildlegende:

Schildkröte – langsam

Elefant – mittel

Gepard – schnell

In dieser Übung wird indirekt auch an folgenden Bereichen gearbeitet:

- Wahrnehmung

Zu beachten:

- Tempo nicht bewerten.
- Die Zuordnung (Tempo → Gegenstand) muss für das Kind Sinn machen. Der Gegenstand muss im allgemeinen Gebrauch nicht gleich bewertet sein.

Baustein Sprechtempo: Spiel 1

Wie sprichst du gerade? ++

Ziel:

3 Tempi (langsam – mittel – schnell) rezeptiv und produktiv unterscheiden können.

Material:

- Den Tempi zugeordnete Gegenstände (siehe vorbereitendes Spiel)
- Bildkarten (z.B. Schubi Vocabular-Karten)

Alter:

6 – 10 Jahre

Durchführung Einzeltherapie

- 1) Den Interessen des Kindes entsprechende Bildkarten auswählen.
- 2) Therapeutin benennt eine Bildkarte in einem der 3 Tempi. Kind errät gewähltes Tempo und wählt den passenden Gegenstand aus.
- 3) In einem zweiten Schritt kann auch das Kind Bildkarten benennen und die Therapeutin muss raten.

Durchführung Gruppentherapie

Jemand benennt eine Bildkarte, die anderen Teilnehmer wählen den dazugehörenden Gegenstand aus.

In dieser Übung wird indirekt auch an folgenden Bereichen gearbeitet:

- Aufmerksamkeit, Wahrnehmung

Zu beachten:

- Die Tempi langsam und schnell übertrieben anwenden.

Baustein Sprechtempo: Spiel 2

Sätze hüpfen **Idee ++ Arbeiten mit Aufträgen -**

Ziel:

Rhythmisches Sprechen und Erleben von langsamem Sprechen

Material:

- Marker als Hüpfstationen (Bsp. Reifen, Klebeband)

Alter:

6 – 10 Jahre

Durchführung Einzeltherapie:

- 1) Die Therapeutin gibt dem Kind mündlich einen Auftrag. Das Kind spricht den Satz nach und hüpfert dazu für jedes Wort oder für jede Silbe einmal. Nach dem Hüpfen wird der Auftrag ausgeführt. **Ich würde nicht mit Aufträgen arbeiten. Kann sehr schnell direktiv und un-lebendig wirken!**

Bsp. „Öffne das Fenster.“

- 2) Danach werden die Rollen getauscht.

In dieser Übung wird indirekt auch an folgenden Bereichen gearbeitet:

- Aufmerksamkeit, Grobmotorik, Sprachverständnis

Zu beachten:

- Die Aufträge müssen in kurzen Sätzen formuliert sein.
- Das Hüpfen soll regelmässig sein.

Baustein Sprechtempo: Spiel 3

Zwei Wege ++

Ziel:

Konsequenz von zu hoher Geschwindigkeit erfahrbar machen.

Material:

- Den Tempi zugeordnete Gegenstände (siehe vorbereitendes Spiel)
- Papier (Bsp. Flipchartblatt)
- Stift (10-jährige Kinder)
- Signalgeber

Alter:

6 – 10 Jahre

Durchführung Einzeltherapie:

- 1) Gemeinsam mit dem Kind einen Signalgeber finden. Kriterium: Das Kind muss Spass daran haben. (Bsp. Lustige Veloklingel oder –hupe, Quietschente, Musikinstrument)
- 2) Kind und Therapeutin zeichnen je einen Weg mit Start und Ziel auf ein grosses Papier. Die Breite des Weges soll der Grösse der zugeordneten Gegenstände entsprechen und den motorischen Fähigkeiten des Kindes angepasst sein.

3a) 6-jährige Kinder

Die Therapeutin spielt mit dem Weg des Kindes, das Kind mit jenem der Therapeutin. Die Therapeutin wählt einen zugeordneten Gegenstand aus und versucht damit im zugeordneten Tempo dem Weg entlang zu fahren. Dabei dürfen die Wände der Wege nicht berührt werden. Das Kind beobachtet und gibt sofort ein Signal, sobald eine Wand berührt wird. Tritt dies ein, muss man wieder beim Start beginnen. Die benötigte Zeit wird gestoppt und nachdem Kind und Therapeutin an der Reihe waren, verglichen. Wer ist der Sieger? Danach ist das Kind an der Reihe und die Therapeutin gibt das Signal.

3b) 10-jährige Kinder

Gleicher Ablauf wie bei 3a. Der Gegenstand wird jedoch neben den Weg gestellt und die Wege werden mit einem Stift nachgefahren.

Durchführung Gruppentherapie:

Das Spiel wird in Zweiergruppen durchgeführt.

In dieser Übung wird indirekt auch an folgenden Bereichen gearbeitet:

- Fein- und Grafomotorik, Konzentration

Zu beachten:

- Zu 2) Unterscheiden sich die zugeordneten Gegenstände in der Grösse stark, kann für jeden Gegenstand ein Weg gezeichnet werden.
- Zu 2) Falls es sich um einen Gegenstand mit 3 Geschwindigkeitselementen handelt, Platzhalter für jede Geschwindigkeit auswählen und mit diesen spielen. Z.B.????

Baustein Sprechtempo: Spiel 4

Zeichnen im Takt + Hinweis: Sprechzeichnen ist eine bekannte Methode, die nicht als eigene Idee verkauft werden sollte. Hier wäre sicher eine Abstimmung mit Wolfgang gut, denn ggf. bestehen Namensrechte an der Methode! Ansonsten fehlen hier noch methodisch- didaktische Hinweise zum Sprechzeichnen, die Ihnen aus dem Unterricht von Wolfgang bekannt sein dürften

Ziel:

Rhythmisches Sprechen und deutliche Artikulation.

Material:

- Vers
- Fingerfarben (6-jährige Kinder)
- Tablet (10-jährige Kinder)

Alter:

6 – 10 Jahre

Durchführung Einzeltherapie:

1) Den Interessen und der Entwicklung des Kindes entsprechenden Vers auswählen. (Bsp. Buch „Värs und Form – Rhythmisches Zeichnen“ von Susanne Hertig (Schubi Verlag)).

2a) 6-jährige Kinder

Kind und Therapeutin zeichnen gleichzeitig oder abwechslungsweise die Figur ans Fenster und sagen dazu den gewählten Vers.

2b) 10-jährige Kinder

Version Tablet: Auf Tablet Programm öffnen, mit welchem Freihandzeichnen möglich ist. Therapeutin zeichnet die Figur auf ein Blatt. Kind und Therapeutin sagen den Vers gemeinsam auf und das Kind zeichnet mit dem Finger auf das Tablet.

Bsp.

App Android Handy: S Memo (Samsung)

App iPad: A tiny painter – Zeichnen und Malen (Robin Rowinski)

Durchführung Gruppentherapie:

Gruppe steht im Kreis, Vers wird gemeinsam aufgesagt und alle malen dazu die Form auf den Rücken des Nachbarn.

In dieser Übung wird indirekt auch an folgenden Bereichen gearbeitet:

- Grafomotorik, Prosodie

Zu beachten:

- Der Vers soll in gleichbleibendem Rhythmus gesprochen werden. Als Option kann ein Metronom als Taktgeber dienen.

Baustein Sprechtempo: Spiel 5

Was siehst du? +

Ziel:

Verständliches Sprechen **In Bezug auf was???**

Material:

- Signalgeber
- Bildkarten

Alter:

6 – 10 Jahre

Durchführung Einzeltherapie:

- 1) Den Interessen des Kindes entsprechende Bildkarten auswählen.
- 2) Gemeinsam mit dem Kind einen Signalgeber finden. Kriterium: Das Kind muss Spass daran haben.
- 3) Therapeutin und Kind ziehen abwechselungsweise eine Bildkarte und umschreiben diese. Das Gegenüber muss erraten was beschrieben wird und gibt sofort ein Signal, sobald etwas nicht verstanden wurde (nicht inhaltlich). Der Sprecher muss die Aussage dann wiederholen.

Durchführung Gruppentherapie:

Eine Person beschreibt ein Bild, alle anderen raten.

In dieser Übung wird indirekt auch an folgenden Bereichen gearbeitet:

- Aufmerksamkeit, Konzentration, narrative Defizite, Symptomwahrnehmung

Zu beachten:

- Zu 2): Das Signal muss umgehend erfolgen und nicht erst am Satzende.

Baustein Narrative Defizite: Spiel 1

Erzähle mir eine Geschichte! - -

Ziel:

Selektion von Sprechinhalt ?? unverständlich, unkonkret, kann ich mir nichts drunter vorstellen

Material:

- Bildergeschichte

Alter:

6 – 10 Jahre

Durchführung Einzeltherapie:

- 1) Eine der Entwicklung und der Interessen des Kindes entsprechende Bildergeschichte auswählen. (Bsp. Schubi Papa Moll Geschichtenbox)
- 2) Therapeutin und Kind erzählen sich gegenseitig eine Bildergeschichte. Der Inhalt des Bildes muss verständlich in einem Satz mit SVO-Struktur erzählt werden.

Sorry, aber völlig ungeeignet aus
Meiner Sicht! Wirkt sehr schulisch
Und unlebendig, und wenn man es
So macht, benötigt es Vorübungen
Zu SPO- Sätzen, bevor man auf
Der Stufe der gelenkten Spontan-
Sprache arbeitet

In dieser Übung wird indirekt auch an folgenden Bereichen gearbeitet:

- Aufmerksamkeit, Konzentration

Zu beachten:

- Zu 2) Es dürfen keine Hauptsätze aneinandergereiht werden. Was soll daran interessant für das Kind sein??!

Baustein Narrative Defizite: Spiel 2

Was stellen wir her? + auch hier, die Methode fußt auf HOT, das müsste namentlich gekennzeichnet werden!

Ziel:

Strukturierung **konkret?** von Handlungsablauf und Sprechinhalt (HOT)

Material:

Individuell je nach gewählter Handlung (Bsp. Orangensaft, Einkaufen gehen)

Alter:

6 – 10 Jahre

Durchführung Einzeltherapie:

- 1) Eine der Entwicklung und der Interessen des Kindes angepasste Handlung auswählen.
Für jeden Handlungsschritt ein Bild herstellen. **Nach HOT benötigt auch jeder Gegenstand ein Bild**
- 2) Mit dem Kind gemeinsam die Materialien besprechen.
- 3) Handlungsschritte planen. Bilder in richtige Reihenfolge legen.
- 4) Handlung durchführen.

Würdigung des Handlungsergebnisses

- 5) Versprachlichung der Handlung und des Ablaufs mit den Bildern. Bilder in richtige Reihenfolge legen.

Baustein Narrative Defizite: Spiel 3

Mit wem redest du? **Idee + Umsetzung -**

Ziel: Situations- und personenangepasster Dialog

Material:

- Zwei Dialogfiguren, z.B. Handpuppen, Stofftiere oder Spielfiguren (6-jährige Kinder)
- Verkleidungsmaterial (10-jährige Kinder)

Alter:

6 – 10 Jahre

Durchführung Einzeltherapie:

1a) 6-jährige Kinder

Zwei Dialogfiguren auswählen. Eine Figur verkörpert eine Autoritätsperson aus dem Alltag des Kindes (Bsp. Lehrer, Polizist), die andere einen Freund des Kindes (Bsp. Schulkollege).

1b) 10-jährige Kinder

Anstatt Dialogfiguren zwei Verkleidungen auswählen.

2) Als erstes nimmt die Therapeutin die Rolle des Freundes ein und das Kind die Rolle der Autoritätsperson. Spielerisch ausprobieren und erfahrbar machen, wie diese zwei Personen miteinander sprechen.

Als zweites übernimmt die Therapeutin die Rolle der Autoritätsperson und das Kind spielt sich selber. Als dritte Variante spielt die Therapeutin den Freund und das Kind sich selber.

Die Rollen sollen übertrieben gespielt werden, um den Unterschied aufzuzeigen. Auch darf unangebracht kommuniziert werden, damit man sich gegenseitig korrigieren kann. Dabei geht es um die Sensibilisierung für die verschiedenen Umgangsformen.

Ziele und Figuren sowie Umsetzung wirken auf mich
Unkonkret und wenig nachvollziehbar

In dieser Übung wird indirekt auch an folgenden Bereichen gearbeitet:

- Symptomwahrnehmung, Turn-Taking

Baustein Narrative Defizite: Spiel 4

Was hörst du? Idee + Ziel -

Ziel: Laut und leise erfahrbar machen. Was hat das mit Poltern

Zu tun? Unangemessene Lautstärke ist kein polterspezifisches Symptom. Oder geht es allgemein um die Verbesserung der auditiven Wahrnehmung?

Material:

- verschiedene Musikinstrumente
- Tierfigur (6-jährige Kinder)
- App für Dezibelanzeige (10-jährige Kinder)

Alter:

6 – 10 Jahre

Durchführung Einzeltherapie:

- 1) Therapeutin und Kind wählen je ein Musikinstrument.
- 2) Therapeutin spielt laut oder leise, das Kind errät die gewählte Lautstärke. Anschliessend können die Rollen gewechselt werden.
- 3) Therapeutin spielt laut oder leise, das Kind versucht in der gleichen Lautstärke zu spielen. Auch hier können die Rollen getauscht werden.

4a) 6-jährige Kinder

Kind sucht sich eine Tierfigur aus. Therapeutin und Kind gehen im Zimmer umher. Die Therapeutin spielt leise oder laut. Das Kind imitiert die vorgegebene Lautstärke mit der entsprechenden Tierstimme. Danach werden die Rollen getauscht.

4b) 10-jährige Kinder

Auf Tablet oder Smartphone eine App für Dezibelanzeige herunterladen. Mit Kind gemeinsam festlegen, in welchem Bereich leises Sprechen und in welchem lautes Sprechen angezeigt wird. Therapeutin spielt leise oder laut mit dem Instrument, das Kind summt mit der vorgegebenen Lautstärke ins Handy. Die Rollen können auch getauscht werden.

Bsp. App mit Dezibelanzeige

Android Handy: „Schallmessung – Sound Meter“ (Smart Tools co)

iPhone: „db-Meter FREE“ (LK software group)

iPad: „Decibel Meter – Measure the sound around you with ease“ (Dominic Watson)

Durchführung Gruppentherapie:

- 1) Eine Person gibt Lautstärke vor, die anderen raten bzw. spielen nach.

2) Eine Person gibt Lautstärke mit dem Instrument vor, die anderen summen in der vorgegebenen Lautstärke nach.

In dieser Übung wird indirekt auch an folgenden Bereichen gearbeitet:

- Aufmerksamkeit, Grob-/Feinmotorik

Baustein Narrative Defizite: Spiel 5

Wie sollen wir reden? Siehe 4

Ziel: Verschiedene Sprechlautstärken anwenden

Material:

- Je nach Rollenspiel

Alter:

6 – 10 Jahre

Durchführung Einzeltherapie:

1a) 6-jährige Kinder

In einem Rollenspiel je eine Situation zu leise, mittel und laut Sprechen spielen. (Bsp. Museum (leise), am Esstisch (mittel), Fastnachtsumzug (laut))

1b) 10-jährige Kinder

Gemeinsam Situationen suchen, in denen man leise, mittel und laut reden muss und die Lautstärke ausprobieren.

Illustration

In dieser Übung wird indirekt auch an folgenden Bereichen gearbeitet:

- Aufmerksamkeit, Selbstwahrnehmung

Baustein Narrative Defizite: Spiel 6

Polti trifft seine Freunde! ++

Ziel: Verschiedene Betonungsmuster erfahrbar machen

Material:

- Bilderbuch (im Anhang) „Irgendwas Vogel und Roboter“ **haben Sie das selbst geschrieben? Quelle?**

Alter:

6 – 10 Jahre

Durchführung Einzeltherapie:

- 1) Mit dem Kind das Bilderbuch betrachten und erzählen. Wichtig ist die Betonung der Roboter- und der Vogelsprache (m-o-n-o-t-o-n vs. melodiös).
- 2) Gemeinsam wie ein Roboter und wie ein Vogel sprechen und über die Unterschiede dieser beiden Sprachen diskutieren. **Wie konkret? Wer spricht wann wie?**

In dieser Übung wird indirekt auch an folgenden Bereichen gearbeitet:

- Aufmerksamkeit

Geschichte (dazu wird ein 4-seitiges Bilderbuch erstellt):

Protagonisten: Polti, Roboter, Vogel

Bild 1: Roboter und Vogel sind Freunde, spazieren zusammen durch den Wald und erzählen was sie sehen. (Thema: Sie hören etwas lautes und etwas leises....einfließen lassen.)

Bild 2: Roboter und Vogel treffen Polti und fragen ihn, ob er mit ihnen verstecken spielt.

Bild 3: Roboter und Vogel sind versteckt, Polti sucht und findet sie und bemerkt, dass beide ganz unterschiedlich sprechen.

Bild 4: Aufgabenstellungen für das Kind (Reden wie Roboter / Reden wie Vogel / Über Unterschiede reden und darüber, was diese ausmacht.)

Baustein Narrative Defizite: Spiel 7

Frage – Antwort und so fort... ++

Ziel: Turn-Taking erarbeiten

Material:

- Aufnahme- und Abspielgerät mit Mikrofon

Alter:

6 – 10 Jahre

Durchführung Einzeltherapie:

- 1) Gemeinsam mit dem Kind ein Thema auswählen. Das Thema sollte vom Kind aus kommen und es soll viel darüber wissen.
- 2) Jemand spielt den Reporter, jemand den Experten. Der Reporter stellt nun Fragen, der Experte beantwortet diese. Wichtig ist, dass immer abwechslungsweise gesprochen wird.
- 3) Die Rollen werden getauscht. **Etwaige Vorbereitung und Durchführung mit Stichwortkarten, vgl. Moderator**

Anhang K: Rückmeldung Evaluation Gehrer

Gehrer Susanne <Susanne.Gehrer@uni-ulm.de>

26.11.14 ☆

an mich ▾

Liebe Frau Ledergerber und Kolleginnen,

vielen Dank für Ihre e-mail.

Sie haben wirklich sehr genau meine Ideen verwendet. Ich bin damit nur einverstanden, wenn Sie sehr deutlich kennzeichnen, dass die Spielideen und Umsetzungen von mir sind.

Ansonsten finde ich die Spiele für die genannten Ziel geeignet und auch verständlich formuliert.

Mit freundlichen Grüßen

Susanne Gehrer

Susanne Gehrer
Lehrlogopädin
Schule für Logopädie

Akademie für Gesundheitsberufe am Universitätsklinikum Ulm
Hausadresse: Schloßstraße 38, 89079 Ulm-Wiblingen
Postadresse: Postfach, 89070 Ulm

Telefon [+49 \(0\)731 500 68254](tel:+49(0)73150068254)

Telefax [+49 \(0\)731 500 68002](tel:+49(0)73150068002)

E-Mail susanne.gehrer@uni-ulm.de

Internet www.akademie.uniklinik-ulm.de

Facebook www.facebook.com/akademie.uniklinik.ulm

Gehrer Susanne

17. Jan. (vor 7 Tagen) ☆

an mich ▾

Sehr geehrte Frau Ledergerber,

mir wäre es recht, wenn Sie die Spiel an beiden Stellen mit meinem Namen kennzeichnen. Auch wäre mir der Hinweis recht, dass diese und weitere Spielideen live in meinen Seminaren vorgestellt werden. Auch fände ich es gut, wenn meine Adresse / Homepage dabei auftaucht.

Vielen Dank, freundliche Grüße

Susanne Gehrer

Susanne Gehrer
Seminare - Supervision - Coaching
Holzstr. 15/2
89233 Neu-Ulm
T.: 0731/6027179
F.: 0731/6027183
direkt@susanne-gehrer.de
www.susanne-gehrer.de

Begleitfragen Evaluation Spielesammlung

1) Sind die Spiele verständlich erklärt oder tauchen Nachfragen auf? Wenn ja, welche?

Baustein Sprechtempo Spiel 1: Einzelne Wörter sind schwierig, Sätze gehen besser. Für die Eigenwahrnehmung besser, wenn die Sätze aufgenommen werden und danach abgehört. Ich habe vor allem mit dem Audacity- Programm aufgenommen und dann die Sätze schneller und langsamer laufen lassen. Dabei kam auch heraus, dass schneller auch undeutlicher bedeuten kann. Bei langsamer war es fast unverständlich, weil schlecht artikuliert. So war dem Kind auch klar, warum die Geschwindigkeit wichtig ist.

Baustein Sprechtempo Spiel 2: Für ein 10-jähriges Kind ist das Spiel etwas zu einfach, ist in wenigen Minuten am Anschlag, die Sätze müssen von der Therapeutin kommen, wäre gut, sie wären in der Schwierigkeit steigend vorgegeben.

Baustein Sprechtempo Spiel 4: Mit dem Programm Paint auf dem Computer gemacht (ich habe Touchscreen, das Kind zeichnet direkt mit dem Finger auf dem Bildschirm. War für 10-jähriges Kind gut, weil er damit arg Mühe hatte, im Rhythmus zu bleiben.

Baustein Sprechtempo Spiel 5: Gut

Baustein Narrative Defizite Spiel 1: Gut mit Bildergeschichte, musste aber auch aufnehmen, da er sonst nicht begriff, warum zu schnell oder mit Satzabbrüchen gesprochen.

2) Sind die Spiele in angemessener Zeit und mit Fokus auf die Zielsetzung durchführbar?

Die Spiele sind in angemessener Zeit durchführbar, die zwei Bausteine sind klar, auch die Zielsetzung dazu. Vielleicht müsste noch mehr darauf eingegangen werden, was genau beobachtet und besprochen werden muss mit dem Kind.

3) Sind die Spiele für die Zielgruppe ansprechend gestaltet?

Für 10-jährige Kinder sind die Spiele an der Grenze, mit grösseren Kindern könnte man viel mehr sprachliches Material verarbeiten, sprich komplexere Aufgabenstellungen anbieten.

Begleitfragen Evaluation Spielesammlung

- 1) *Sind die Spiele verständlich erklärt oder tauchen Nachfragen auf? Wenn ja, welche?*
- 2) *Sind die Spiele in angemessener Zeit und mit Fokus auf die Zielsetzung durchführbar?*
- 3) *Sind die Spiele für die Zielgruppe ansprechend gestaltet?*

Diese Rückmeldung erfolgte am 11. Dezember 2014 mündlich und wurde wie folgt durch Ruth Ledergerber protokolliert:

Susanne Günther (mündlich)

Die Anweisungen sind klar verständlich und die Idee, das Tempo nicht zu bewerten super.

- Einführendes Spiel Sprechtempo: Im Kästchen ein Beispiel für die Zuordnung geben.
- Spiel 3 Sprechtempo: Kind fährt meistens sowieso langsam, weil es die Wand nicht berühren will. Man könnte dem Entgegenwirken, in dem der Weg eine Rennbahn darstellt. So käme Geschwindigkeit in das Spiel.
- Spiel 2 Narrative Defizite: Es geht aus der Beschreibung nicht klar hervor, dass das Bild nur mit einem einzigen Satz beschrieben werden darf.
- Spiel 5 Narrative Defizite: Super! Es wird nicht nur der formelle Aspekt von Lautstärke, sondern auch die Anwendung benutzt.

Polti-i!

Eine logopädische Spielesammlung für die Arbeit am Sprechtempo und den narrativen Defiziten in der Poltertherapie mit Kindern zwischen 6 und 10 Jahren

Abb. 1: Polti 1

Inhaltsverzeichnis

1	Kurzbeschrieb Aufbau und Anwendung Therapiemappe	3
2	Was ist Poltern?	4
3	Therapie Poltern.....	6
4	Spiele Baustein ‚Sprechtempo‘	7
5	Spiele Baustein ‚Narrative Defizite‘	14
6	Literaturverzeichnis	25
7	Abbildungsverzeichnis.....	26

1 Kurzbeschreibung Aufbau und Anwendung Mappe

Zur besseren Verständlichkeit wird die weibliche Form verwendet. Selbstverständlich sind auch männliche Kollegen mit einbezogen.

Diese Mappe bietet eine logopädische Spielesammlung für die Arbeit am Sprechtempo und den narrativen Defiziten in der Poltertherapie mit Kindern zwischen 6 und 10 Jahren.

6 Jahre und 10 Jahre sind als Pole zu verstehen, d.h. es wurden innerhalb eines Spieles teilweise Varianten für den unteren Bereich (6 Jahre) und den oberen Bereich (10 Jahre) entwickelt.

Die Spiele sind nach den Leitsymptomen Sprechtempo und narrative Defizite angeordnet. Meistens wird jedoch gleichzeitig auch automatisch an weiteren Bereichen gearbeitet. Diese sind in den umrandeten Kästchen am Seitenende jeder Spielbeschreibung aufgeführt. Abgesehen vom vorbereitenden Spiel für das Spiel 1 des Bausteins ‚Sprechtempo‘ sind die Spiele unabhängig voneinander durchführbar. Jede A4 Seite enthält eine in sich abgeschlossene Anleitung für das entsprechende Spiel.

Nebst dem Sprechtempo und den narrativen Defiziten ist bei einer Poltersymptomatik auch die Arbeit an phonetisch-phonologischen Auffälligkeiten sowie an Unflüssigkeiten wichtig. Für die phonetisch-phonologischen Auffälligkeiten gibt es im Bereich Aussprachestörungen eine Fülle von Materialien, deshalb sind hier keine Spiele aus diesem Bereich aufgeführt. Die Unflüssigkeiten werden indirekt in der Arbeit am Sprechtempo bearbeitet.

Die Grundhaltung hinter den Spielen ist, dass das Kind individuelle Themen mitbringen soll. Interessiert es sich zum Beispiel für Meerestiere, so kann mit diesem semantischen Bereich gearbeitet werden. Deshalb ist, abgesehen von der Kurzgeschichte ‚Wie sprichst du denn?‘ (vgl. Baustein ‚Narrative Defizite‘: Spiel 6, Polti trifft seine Freunde), kein Material für die Spiele erstellt worden. Solches soll direkt aus dem Alltag des Kindes einfließen. Das Kind soll Spaß haben und die Spiele sollen bedeutungsvoll sein, damit der Transfer in den Alltag unterstützt wird.

Diese Therapiemappe ist im Rahmen einer Bachelorarbeit entstanden. Als Basis der Spielesammlung dienten die Grundlagenliteratur zum Thema Poltern sowie Interviews mit den Expertinnen Susanne Gehrler, Anja Mannhard und Ulrike Sick im Herbst 2014 (vgl. Gallagher et al., 2015).

2 Was ist Poltern?

Poltern gehört mit Stottern und Mutismus zu den Redeflussstörungen (vgl. Pahn in Bartels & Siegmüller, 2011, S. 382). Polterspezifische Merkmale können auf allen Sprach- und Sprecherebenen (Phonetik/Phonologie, Morphologie/Syntax, Semantik/Lexikon, Pragmatik/Kommunikation, Prosodie, Sprechablauf/Sprechflüssigkeit und Schriftsprache) auftreten. Aus den verschiedenen Merkmalen lassen sich vier Leitsymptome ableiten:

a) Erhöhtes und/oder irreguläres Sprechtempo: Die Artikulationsrate ist häufig erhöht, was ein erhöhtes Sprechtempo zur Folge hat. Charakteristisch ist auch die Irregularität des Sprechtempos. Der Beginn einer Äußerung ist oftmals von sogenannten ‚Spurts‘ geprägt, welche sich im Verlauf zu unverständlichem Gemurmel verändern (vgl. Iven in Grohnfeldt, 2001, S. 175; Mannhard, 2005, S. 20; Sick, 2014, S. 34-35).

b) Phonetisch-phonologische Auffälligkeiten: Auf der Lautebene kommt es zu zahlreichen Fehlbildungen. Laute werden miteinander verschmolzen, vertauscht, durch andere ersetzt, es werden Laute hinzugefügt oder ganz ausgelassen. Die Lautbildungsfehler treten inkonstant auf und werden selten korrigiert. Auf der Ebene der Silben kommt es zu Auslassungen, Ersetzungen oder undeutlichen Aussprachen derselben. Auch ganze Wörter werden weggelassen. Es erfolgt eine Reduzierung von Mehrfachkonsonanten und Vokale werden neutralisiert. Insgesamt wirkt die Artikulation undeutlich, unvollständig und verwaschen (vgl. Iven in Grohnfeldt, 2001, S. 174; Mannhard, 2005, S. 20; Sick, 2014, S. 32-33).

c) Unflüssigkeiten: Auslassungen und Wiederholungen von Silben, Wörter und Satzteilen sowie Wort- und Satzabbrüche führen zu Unterbrechungen im Redefluss. Lautwiederholungen sind eher selten. Zusätzlich kommt es zu Umformulierungen und die Äußerungen sind oft durch Interjektionen (Füllwörter) gekennzeichnet. All diese Unflüssigkeiten sind spannungsfrei oder auf einem niedrigen Spannungslevel. Weiter ist das Sprechen durch inadäquate Pausensetzungen geprägt. Diese und eine unregelmässige Sprechatmung lassen das Sprechen unrhythmisch erscheinen (vgl. Iven in Grohnfeldt, 2001, S. 175; Mannhard, 2005, S. 20; Sick, 2014, S. 34-35).

d) Narrative Defizite: Personen mit einer Poltersymptomatik haben Mühe an einem Thema zu bleiben und plötzliche Themenwechsel treten auf. In der Kommunikation haben sie Schwierigkeiten mit der Selektion von relevanten Aussagen und sind dazu geneigt Inadäquates zu erzählen. Die Sprechinhalte sind dadurch vielfach unverständlich und bleiben, wie auch die Mitteilungsabsicht, häufig unklar. Dies führt nicht selten zu einer Irritation des Ge-

sprächspartners. Diese Irritation, in Form von nonverbalen Reaktionen, wird von der Person mit Poltersymptomatik selten wahrgenommen und eine Selbstkorrektur des Gesagten wird nicht vollzogen. Des Weiteren scheint das Turn-Taking nicht klar. Die Abgrenzung von Sprecher- und Zuhörerrolle wird nicht oder nur unzureichend gemacht (vgl. Iven in Grohnfeldt, 2001, S. 175; Mannhard, 2005, S. 20; Sick, 2014, S. 40-41).

Die Sprechmelodie ist häufig durch Monotonie gekennzeichnet. Dies kommt durch eine mangelnde oder unangepasste Betonung zustande. Oftmals werden Silben ausgelassen. Dadurch werden die Vokale nicht oder nur ungenügend durch die verschiedenen Betonungsmuster Lautstärke, Tonhöhe und Dynamik sprecherisch gestaltet. Die Variabilität von Sprechlautstärke und Tonhöhenunterschieden ist demzufolge eingeschränkt, was eine inadäquate Lautstärkeregelung zur Folge hat. Die Äusserungen können sowohl zu laut als auch zu leise sein. Häufig sind die Sprechanfänge sehr laut, die Enden einer Äusserung hingegen unverständlich leise. Ferner gehen die fehlenden oder unangepassten Betonungsmuster mit der Mitteilungsabsicht oft nicht einher oder sie bleibt sogar unklar, was dem Gesprächspartner das Sprachverständnis erschwert (vgl. Iven in Grohnfeldt, 2001, S. 175; Mannhard, 2005, S. 20; Sick, 2014, S. 44).

Folgende begleitende Symptome können beim Poltern auftreten: Verminderte Selbst-, bzw. Symptomwahrnehmung, Auffälligkeiten der auditiven (und visuellen) Wahrnehmung und Verarbeitung, verminderte Aufmerksamkeit und Konzentration und Auffälligkeiten in der Motorik (Grob-, Fein- und/oder Grafomotorik). Die Begleitsymptome wie auch die Leitsymptome sind bei jeder Person mit Poltersymptomatik unterschiedlich stark ausgeprägt und können stark variieren (vgl. Iven in Grohnfeldt, 2001, S. 180).

3 Therapie Poltern

Da es sich beim Poltern um eine Sprechstörung handelt, bei welcher verschiedene Modalitäten der Sprache und des Sprechens betroffen sind, ist zu deren Behandlung ein mehrdimensionaler, einzelfallorientierter Ansatz nötig. Das heisst, alle betroffenen Bereiche sowie deren Wechselwirkungen zu einander, werden in einer individuell für das Kind gestalteten Therapie behandelt (vgl. Sick, 2014, S. 126). Ziel der Therapiemappe war es deshalb auch, dass man die Übungen möglichst individuell und dem jeweiligen Kind angepasst gestalten kann.

Die therapeutische Arbeit am Störungsbild Poltern beginnt bei allen Therapiebereichen bei der Wahrnehmung des Kindes. Nur durch eine klare Wahrnehmung der eigenen Symptome ist eine weiterführende und direkte Behandlung der Symptome möglich (vgl. Sick, 2014, S. 132).

Das grundlegende Ziel in dem Bereich des Sprechtempos ist vorerst einmal, dass das Kind merkt, was schnelles beziehungsweise langsames Sprechen heisst. Somit wird die Wahrnehmung auf das eigene Sprechtempo sensibilisiert. Danach kann mit der direkten Arbeit am Symptom begonnen werden. Hierzu muss gesagt werden, dass es nicht das Ziel ist, das Sprechtempo allgemein zu senken, sondern das Kind soll lernen, einen Einfluss auf sein Sprechtempo zu haben, um es wenn nötig zu verändern. Ein erhöhtes und / oder irreguläres Sprechtempo kann verringert werden, in dem man an der präzisen Artikulation, der Sprache, der Kommunikation und der Prosodie arbeitet (vgl. Sick, 2014, S. 166).

Soll in der Therapie an den kommunikativ-pragmatischen Fähigkeiten gearbeitet werden, lohnt es sich diese in Rollenspielen, mit In-Vivo Übungen zu üben oder Situationen auf Film aufzuzeichnen. Dadurch kann dem Kind direkt und auch spielerisch ein Feedback zu seinem Verhalten gegeben werden oder es hat die Möglichkeit sein eigenes Verhalten zu beobachten und von aussen zu beurteilen. So können in einem geschützten Rahmen gute Voraussetzungen für eine gelungene Konversation gelegt werden.

(vgl. Schneider in Grohnfeldt, 2003, S. 239)

Ziel des intentionalen Verhaltens ist die Sensibilisierung des Kindes mit Poltersymptomatik auf seine Sinneseindrücke sowie eine erhöhte Aufmerksamkeit. Dadurch nimmt es sein Umfeld besser wahr und kann sein Sprechen der jeweiligen Situation anpassen (vgl. Mannhard, 2005, S. 24). Es ist erwiesen, dass sich das Sprechen des Kindes mit Poltersymptomatik positiv verändert, wenn seine Intention verbessert wird (vgl. Schneider in Grohnfeldt, 2003, S. 239).

4 Baustein ‚Sprechtempo‘

Vorbereitendes Spiel zu Spiel 1: Langsam-Mittel-Schnell	8
Spiel 1: Wie sprichst du gerade	9
Spiel 2: Sätze hüpfen	10
Spiel 3: Rennbahn	11
Spiel 4: Zeichnen im Takt	12
Spiel 5: Was siehst du?	13

Baustein ‚Sprechtempo‘: Vorbereitendes Spiel zu Spiel 1

Langsam – Mittel – Schnell

Idee von Susanne Gehrler (vgl. Gallagher et al., 2015).

Ziel: Tempovariationen (langsam, mittel, schnell) einführen und erfahrbar machen.

Material: Individuelle Gegenstände oder ein Gegenstand mit mehreren Elementen

Alter: 6 – 10 Jahre

Durchführung Einzeltherapie

- 1) Gemeinsam mit dem Kind Gegenstände - oder einen Gegenstand mit drei Elementen - finden, die für langsames, mittleres und schnelles Tempo stehen. Das Kind bringt ein eigenes Thema oder Gegenstände mit. Falls dies nicht möglich ist, kann eine Auswahl zur Verfügung gestellt werden (Bsp. Tachometer basteln (30 – 60 – 180 km/h), unterschiedlich schnelle Meerestiere oder Autos, drei verschiedene Tiere, Mixer mit drei Stufen).
- 2) Besprechen was das Kind über die gefundenen Gegenstände weiss (Selbstkompetenz erleben) und warum diese langsam, mittel und schnell sind.
- 3) Spielend Gegenstände und ihre Tempi ausprobieren.

Durchführung Gruppentherapie:

Die ganze Gruppe entscheidet sich für gemeinsame Gegenstände und deren Zuordnung. Zusammen wird über die Gegenstände gesprochen und darüber diskutiert, warum diese langsam, mittel und schnell sind.

Transfer in den Alltag

Das Kind kann zu Hause mit Bezugspersonen mit den ausgewählten Gegenständen und den zugeordneten Tempi in kurzen Sequenzen spielen.

Abb.2: Variation Sprechtempo

Schildkröte – langsam
Elefant – mittel
Gepard – schnell

Zu beachten:

- Tempo nicht bewerten.
- Die Zuordnung (Tempo → Gegenstand) muss für das Kind Sinn machen. Der Gegenstand muss im allgemeinen Gebrauch nicht gleich bewertet sein.

Baustein ‚Sprechtempo‘: Spiel 1

Wie sprichst du gerade?

(vgl. Sick, 2014, S. 167)

Ziel: Tempi (langsam – mittel – schnell) rezeptiv und produktiv unterscheiden können.

Material: - Den Tempi zugeordnete Gegenstände (siehe vorbereitendes Spiel)
- Bildkarten (Bsp. Schubi Vocabular-Karten)

Alter: 6 – 10 Jahre

Durchführung Einzeltherapie:

- 1) Den Interessen des Kindes entsprechende Bildkarten auswählen.
- 2) Die Logopädin benennt eine Bildkarte in einem der drei Tempi. Das Kind errät das gewählte Tempo und wählt den passenden Gegenstand aus.
- 3) In einem zweiten Schritt kann auch das Kind Bildkarten benennen und die Logopädin muss raten.

Durchführung Gruppentherapie:

Jemand benennt eine Bildkarte, die anderen Teilnehmer wählen den dazugehörenden Gegenstand aus.

Abb. 3: Tempowahl

In diesem Spiel wird indirekt auch an folgendem Bereich gearbeitet:

Aufmerksamkeit

Zu beachten:

Die Tempi langsam und schnell übertrieben anwenden.

Baustein ‚Sprechtempo‘: Spiel 2

Sätze hüpfen

Ziel: Erleben von Silben- und Wortabständen und von langsamem und regelmässigem Sprechen.

Material: Marker als Hüpfstationen (Bsp. Reifen, Klebeband)

Alter: 6 – 10 Jahre

Durchführung Einzeltherapie:

1) Die Logopädin gibt dem Kind mündlich einen Auftrag. Das Kind spricht den Satz nach und hüpfert dazu für jedes Wort oder für jede Silbe einmal. Nach dem Hüpfen wird der Auftrag ausgeführt.

Bsp. „Öffne das Fenster.“

2) Die Rollen werden gewechselt.

Abb. 4: Sätze hüpfen

In diesem Spiel wird indirekt auch an folgenden Bereichen gearbeitet:

Auditive Merkfähigkeit, Aufmerksamkeit, Grobmotorik, Sprachverständnis

Zu beachten:

- Die Aufträge müssen in kurzen Sätzen formuliert sein.
- Das Hüpfen soll regelmässig sein.

Baustein ‚Sprechtempo‘: Spiel 3

Rennbahn

Ziel: Konsequenz von zu hoher Geschwindigkeit erfahrbar machen.

Material: - Signalgeber
- grosses Papier
- kleines Fahrzeug (Bsp. Spielzeugauto) (6-jährige Kinder)
- Farbstift (10-jährige Kinder)
- Stoppuhr

Alter: 6 – 10 Jahre

Durchführung Einzeltherapie:

- 1) Gemeinsam mit dem Kind einen Signalgeber finden. Kriterium: Das Kind muss Spass daran haben (Bsp. lustige Fahrradklingel oder –hupe, Musikinstrument).
- 2) Das Kind und die Logopädin zeichnen gemeinsam eine Rennbahn mit Start und Ziel auf ein grosses Papier. Die Breite der Bahn soll der Grösse des Fahrzeugs und den motorischen Fähigkeiten des Kindes angepasst sein.

3a) 6-jährige Kinder

Die Logopädin und das Kind versuchen nacheinander mit dem Fahrzeug möglichst schnell der Rennbahn entlang zu fahren. Dabei dürfen die Wände der Bahn nicht berührt werden. Das Gegenüber beobachtet und gibt sofort ein Signal, sobald eine Wand berührt wird. Tritt dies ein, muss wieder beim Start begonnen werden. Die benötigte Zeit wird gestoppt und, nachdem das Kind und die Logopädin an der Reihe waren, verglichen. Wer ist der Sieger?

3b) 10-jährige Kinder

Gleicher Ablauf wie bei 3a). Anstatt mit einem Fahrzeug, wird mit einem Farbstift der Rennbahn entlang gefahren.

Abb. 5: Rennbahn

In diesem Spiel wird indirekt auch an folgenden Bereichen gearbeitet:

Fein- und/oder Grafomotorik, Konzentration

Baustein ‚Sprechtempo‘: Spiel 4

Zeichnen im Takt

Nach der Methode von Waltraud Seyd (1972): Sprache und Bewegung. Sprechzeichnen, Fadenspiele, Blasspiele.

Ziel: Rhythmisches Sprechen und deutliche Artikulation.

Material: - Vers
- Fingerfarben (6-jährige Kinder)
- Tablet (10-jährige Kinder)

Alter: 6 – 10 Jahre

Durchführung Einzeltherapie:

1) Den Interessen und der Entwicklung des Kindes entsprechenden Vers auswählen (Bsp. Hertig Susanne, 2008, *Värs und Form – Rhythmisches Zeichnen*, Schubi Verlag).

2a) 6-jährige Kinder

Version Fingerfarben: Das Kind und die Logopädin zeichnen die Form gleichzeitig ans Fenster und sprechen dazu den gewählten Vers.

2b) 10-jährige Kinder

Version Tablet: Auf dem Tablet ein Programm öffnen, mit welchem Freihandzeichnen möglich ist. Die Logopädin zeichnet die Form auf ein Papier. Das Kind und die Logopädin sprechen den Vers gleichzeitig und das Kind zeichnet mit dem Finger die Form auf das Tablet.

Bsp.

App Android Handy: S Memo (Samsung)

App iPad: A tiny painter – Zeichnen und Malen (Robin Rowinski)

Durchführung Gruppentherapie:

Die Gruppe steht im Kreis, der Vers wird gemeinsam aufgesagt und alle malen dazu die Form auf den Rücken des Nachbarn.

Abb. 6: Takt

In diesem Spiel wird indirekt auch an folgenden Bereichen gearbeitet:

Grafomotorik, Konzentration, Prosodie

Zu beachten:

Der Vers soll in gleichbleibendem Rhythmus gesprochen werden. Als Option kann ein Metronom als Taktgeber dienen.

Baustein ‚Sprechtempo‘: Spiel 5

Was siehst du?

Ziel: Erkennen vom Zusammenhang zwischen reduziertem Sprechtempo und deutlicher Aussprache.

Material: - Signalgeber
- Bildkarten

Alter: 6 – 10 Jahre

Durchführung Einzeltherapie:

- 1) Den Interessen des Kindes entsprechende Bildkarten auswählen.
- 2) Gemeinsam mit dem Kind einen Signalgeber finden. Kriterium: Das Kind muss Spass daran haben (Bsp. Lustige Fahrradklingel oder –hupe, Musikinstrument).
- 3) Die Logopädin und das Kind ziehen abwechslungsweise eine Bildkarte und umschreiben diese. Das Gegenüber muss erraten was beschrieben wird und gibt ein Signal, sobald etwas nicht verstanden wurde (nicht inhaltlich). Der Sprecher muss die Aussage dann wiederholen. Die Logopädin soll übertrieben schnell und undeutlich sprechen. Das Kind soll dabei indirekt merken, dass deutliches Sprechen mit reduziertem Tempo einfacher ist.

Durchführung Gruppentherapie:

Ein Gruppenteilnehmer beschreibt eine Bildkarte, alle anderen raten.

Abb. 7: Bildkarten beschreiben

In diesem Spiel wird indirekt auch an folgenden Bereichen gearbeitet:

Aufmerksamkeit, Konzentration, Phonetik/Phonologie, Symptomwahrnehmung

Zu beachten:

Zu 2): Das Signal muss umgehend erfolgen und nicht erst am Satzende.

5 Baustein ‚Narrative Defizite‘

Spiel 1:	Erzähle mir eine Geschichte	15
Spiel 2:	Was stellen wir her?	16
Spiel 3:	Mit wem sprichst du?	17
Spiel 4:	Was hörst du?	18
Spiel 5:	Wie sollen wir sprechen?	19
Spiel 6:	Polti trifft seine Freunde	20
Spiel 7:	Reporter	24

Baustein ‚Narrative Defizite‘: Spiel 1

Erzähle mir eine Geschichte

Ziel: Selektion von Sprechinhalt.

Material: Bildergeschichte

Alter: 6 – 10 Jahre

Durchführung Einzeltherapie:

1) Eine der Entwicklung und der Interessen des Kindes entsprechende Bildergeschichte auswählen (Bsp. Schubi Papa Moll Geschichtenbox).

2) Die Logopädin und das Kind erzählen sich gegenseitig eine Bildergeschichte. Der Inhalt jedes Bildes muss verständlich in einem einzigen kurzen Satz erzählt werden.

Abb. 8: Bildergeschichte

In diesem Spiel wird indirekt auch an folgenden Bereichen gearbeitet:

Aufmerksamkeit, Konzentration

Zu beachten:

Zu 2) Es dürfen keine Hauptsätze aneinandergereiht werden.

Baustein ‚Narrative Defizite‘: Spiel 2

Was stellen wir her?

In Anlehnung an den handlungsorientierten Therapieansatz (HOT) nach Reddemann-Tschaikner & Weigl (2009).

Ziel: Strukturierung von Handlungsablauf und Sprechinhalt.

Material: Individuell je nach gewählter Handlung (Bsp. Zutaten für Fruchtsalat)

Alter: 6 – 10 Jahre

Durchführung Einzeltherapie:

- 1) Eine der Entwicklung und der Interessen des Kindes angepasste Handlung auswählen (Bsp. Fruchtsalat machen). Für jeden Handlungsschritt ein Bild herstellen.
- 2) Mit dem Kind gemeinsam die Materialien besprechen.
- 3) Handlungsschritte planen.
- 4) Handlung durchführen.
- 5) Die Bilder in die richtige Reihenfolge legen. Versprachlichung der Handlung und des Ablaufs anhand der Bilder.

Abb. 9: Fruchtsalat

In diesem Spiel wird indirekt auch an folgenden Bereichen gearbeitet:
Aufmerksamkeit, Konzentration

Baustein ‚Narrative Defizite‘: Spiel 3

Mit wem sprichst du?

In Anlehnung an die Idee von Susanne Gehrler (vgl. Gallagher et al., 2015).

Ziel: Situations- und personenangepasster Dialog.

Material: - Zwei Dialogfiguren (Bsp. Handpuppen, Stofftiere, Spielfiguren) (6-jährige Kinder)
- Verkleidungsmaterial (10-jährige Kinder)

Alter: 6 – 10 Jahre

Durchführung Einzeltherapie:

1a) 6-jährige Kinder

Zwei Dialogfiguren auswählen. Eine Figur verkörpert eine Autoritätsperson aus dem Alltag des Kindes (Bsp. Lehrer, Polizist), die andere einen Freund des Kindes (Bsp. Schulkollege).

1b) 10-jährige Kinder

Anstatt Dialogfiguren zwei Verkleidungen auswählen.

2) Als erstes nimmt die Logopädin die Rolle des Freundes ein und das Kind die Rolle der Autoritätsperson. Spielerisch ausprobieren und erfahrbar machen, wie diese zwei Personen miteinander sprechen.

Als zweites übernimmt die Logopädin die Rolle der Autoritätsperson und das Kind spielt sich selber.

Als dritte Variante spielt die Logopädin den Freund und das Kind sich selber.

Die Rollen sollen übertrieben gespielt werden, um den Unterschied aufzuzeigen. Auch darf unangebracht kommuniziert werden, damit man sich gegenseitig korrigieren kann. Dabei geht es um die Sensibilisierung für die verschiedenen Umgangsformen.

3) Im Anschluss an das Spiel wird mit dem Kind besprochen, wo die Unterschiede im Gespräch mit einem Freund und im Gespräch mit einer Autoritätsperson liegen.

Abb. 10: Puppen sprechen

In diesem Spiel wird indirekt auch an folgenden Bereichen gearbeitet:

Symptomwahrnehmung, Turn-Taking

Baustein ‚Narrative Defizite‘: Spiel 4

Was hörst du?

Ziel: Laut und leise erfahrbar machen.

Abb. 11: Dezibel

Material: - verschiedene Musikinstrumente
- Tierfigur (6-jährige Kinder)
- App für Dezibelanzeige (10-jährige Kinder)

Alter: 6 – 10 Jahre

Durchführung Einzeltherapie:

- 1) Die Logopädin und das Kind wählen je ein Musikinstrument.
- 2) Die Logopädin spielt laut oder leise, das Kind errät die gewählte Lautstärke. Anschließend können die Rollen gewechselt werden.
- 3) Die Logopädin spielt laut oder leise, das Kind versucht in derselben Lautstärke zu spielen. Auch hier können die Rollen gewechselt werden.

4a) 6-jährige Kinder

Das Kind sucht sich eine Tierfigur aus. Die Logopädin und das Kind gehen im Zimmer umher. Die Logopädin spielt leise oder laut. Das Kind imitiert die vorgegebene Lautstärke mit der entsprechenden Tierstimme. Danach können die Rollen gewechselt werden.

4b) 10-jährige Kinder

Auf dem Tablet oder dem Smartphone eine App für Dezibelanzeige herunterladen. Mit dem Kind gemeinsam festlegen, in welchem Bereich leises Sprechen und in welchem lautes Sprechen angezeigt wird. Die Logopädin spielt leise oder laut mit dem Instrument, das Kind summt mit der vorgegebenen Lautstärke ins Tablet oder Smartphone. Danach können die Rollen gewechselt werden.

Bsp. App mit Dezibelanzeige

Android Handy: „Schallmessung – Sound Meter“ (Smart Tools co)

iPhone: „db-Meter FREE“ (LK software group)

iPad: „Decibel Meter – Measure the sound around you with ease“ (Dominic Watson)

Durchführung Gruppentherapie:

- 1) Ein Gruppenteilnehmer gibt die Lautstärke mit dem Instrument vor, die anderen raten bzw. spielen nach.
- 2) Ein Gruppenteilnehmer gibt die Lautstärke mit dem Instrument vor, die anderen summen in der vorgegebenen Lautstärke nach.

In diesem Spiel wird indirekt auch an folgenden Bereichen gearbeitet:

Aufmerksamkeit, Grobmotorik

Baustein ‚Narrative Defizite‘: Spiel 5

Wie sollen wir sprechen?

Ziel: Verschiedene Sprechlautstärken anwenden.

Material: Je nach Rollenspiel

Alter: 6 – 10 Jahre

Durchführung Einzeltherapie:

1a) 6-jährige Kinder

In einem Rollenspiel je eine Situation zu leise, mittel und laut Sprechen durchspielen (Bsp. Museum (leise), am Esstisch (mittel), Faschingsumzug (laut)).

1b) 10-jährige Kinder

Gemeinsam Situationen suchen, in denen man leise, mittel und laut sprechen muss und darüber diskutieren, warum in diesen Situationen leise, mittel oder laut gesprochen wird.

Durchführung Gruppentherapie:

Die Situationen werden in einem Rollenspiel, bei welchem jeder Gruppenteilnehmer eine Rolle übernimmt, nachgestellt.

Abb. 12: Tisch

In diesem Spiel wird indirekt auch an folgenden Bereichen gearbeitet:
Aufmerksamkeit, Selbstwahrnehmung

Polti trifft seine Freunde

Ziel: Verschiedene Betonungsmuster erfahrbar machen.

Material: Kurzgeschichte ‚Wie sprichst du denn?‘

Alter: 6 – 10 Jahre

Durchführung Einzeltherapie:

1) Mit dem Kind Bild 1 und Bild 2 betrachten und erzählen. Wichtig ist die Betonung der Roboter- und der Vogelsprache (m-o-n-o-t-o-n vs. melodiös).

Bild 1

Der Roboter und der Vogel spazieren durch den Wald. Überall kriecht und fliegt und hüpfet etwas. Der Roboter sagt: „Schau mal Vogel, wir sind nicht allein. Es gibt so viele Tiere im Wald.“ Der Vogel antwortet: „Oh guck, der Frosch hüpfet auf die Fliege zu. Was er wohl vor hat?“ Der Roboter schaut den Schmetterling an und sagt: „Ich wünschte ich könnte auch fliegen wie ein Schmetterling.“ „Wo siehst du einen Schmetterling?“, fragt der Vogel. „Hier gleich neben dem Baum“, antwortet der Roboter und plötzlich sehen beide weit weg eine bunte, fliegende Kugel am Himmel. Was mag das wohl sein?

Bild 2

„Wer bist denn du?“, fragt der Roboter. „Dich habe ich hier noch nie gesehen.“, bemerkt der Vogel. „Ich bin Polti.“, sagt das Buchstabenmännchen. „Ich komme aus dem Buchstabenland und bin hier in den Ferien.“ „Gefällt es dir bei uns?“, fragt der Vogel. „Der Wald ist sehr schön.“, ergänzt der Roboter. „Ja mir gefällt es sehr hier“, sagt Polti, „und ihr beide redet ganz anders. Du Vogel singst so schön und du Roboter sprichst immer gleich und so deutlich.“

2) Gemeinsam wie ein Roboter und wie ein Vogel sprechen und über die Unterschiede dieser beiden Sprachen diskutieren. Auf dem dritten Bild sind zur Veranschaulichung die Portraits der Protagonisten abgebildet.

Abb. 13: Polti 2

In diesem Spiel wird indirekt auch an folgendem Bereich gearbeitet:
Aufmerksamkeit

Bild 1

Abb. 14: Roboter und Vogel

Bild 2

Abb. 15: Polti trifft neue Freundel

Bild 3

Abb. 16: Roboterportrait

Abb. 17: Vogelportrait

Baustein ‚Narrative Defizite‘: Spiel 7

Reporter

Ziel: Turn-Taking erarbeiten.

Material: Aufnahme- und Abspielgerät mit Mikrophon

Alter: 6 – 10 Jahre

Durchführung Einzeltherapie:

- 1) Gemeinsam mit dem Kind ein Thema auswählen. Das Thema sollte vom Kind aus kommen und es soll möglichst viel darüber wissen.
- 2) Jemand spielt den Reporter, jemand den Experten. Die Fragen des Reporters werden gemeinsam vorbereitet. Danach stellt der Reporter die Fragen und der Experte beantwortet diese. Wichtig ist, dass immer abwechslungsweise gesprochen wird.
- 3) Die Rollen werden gewechselt.
- 4) Die Interviews werden gemeinsam angehört und es wird besprochen, wie das Turn-Taking abgelaufen ist.

Abb. 18: Reporter

Zu beachten:

Zu 2): Falls das Kind beginnt zu monologisieren, kann mit fixen Redezeiten gearbeitet werden.

- Gallagher et al. (2015). *Polt-i! – Eine logopädische Spielesammlung für die Arbeit am Sprechtempo und den narrativen Defiziten in der Poltertherapie mit Kindern zwischen 6 und 10 Jahren*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Hertig S. (2008). *Värs und Form – Rhythmisches Zeichnen*. Schaffhausen: Schubi Verlag.
- Iven, C. (2001). Poltern. In M. Grohnfeldt (Hrsg.), *Lehrbuch der Sprachheilpädagogik und Logopädie. Band 2. Erscheinungsformen und Störungsbilder* (S. 173-182). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Mannhard, A. (2005). Die Behandlung des Polterns bei Jugendlichen und Erwachsenen: Ein Leitfaden für die Praxis. *Forum Logopädie*, 3, 18-25.
- Pahn, C. (2011). Poltern. In H. Bartels & J. Siegmüller (Hrsg.), *Leitfaden. Sprache – Sprechen – Stimme – Schlucken* (S. 382-385). (3. Auflage). München: Urban und Fischer/Elsevier.
- Reddemann-Tschaikner, M. & Weigl, I. (2009). *HOT – ein handlungsorientierter Therapieansatz für Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen* (2. vollständig überarbeitete Auflage). Stuttgart: Georg Thieme Verlag.
- Schneider, M. (2003). Poltern. In M. Grohnfeldt (Hrsg.), *Lehrbuch der Sprachheilpädagogik und Logopädie. Band 4. Beratung, Therapie und Rehabilitation* (S. 235-241). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Seyd, W. (1972). *Sprache und Bewegung. Sprechzeichnen, Fadenspiele, Blasspiele*. Villingen-Schwenningen: Neckar-Verlag.
- Sick, U. (2014). *Poltern. Theoretische Grundlagen, Diagnostik, Therapie* (2. vollständig überarbeitete Auflage). Stuttgart: Georg Thieme Verlag.

7 **Abbildungsverzeichnis**

Abb. 1*:	Polti 1	1
Abb. 2°:	Variation Sprechtempo	8
Abb. 3°:	Tempowahl.....	9
Abb. 4°:	Sätze hüpfen	10
Abb. 5°:	Rennbahn.....	11
Abb. 6°:	Takt.....	12
Abb. 7°:	Bildkarten beschreiben	13
Abb. 8°:	Bildergeschichte	15
Abb. 9°:	Fruchtsalat	16
Abb. 10°:	Puppen sprechen	17
Abb. 11°:	Dezibel	18
Abb. 12°:	Tisch	19
Abb. 13*:	Polti 2	20
Abb. 14*:	Roboter und Vogel	21
Abb. 15*:	Polti trifft neue Freunde	22
Abb. 16*:	Roboterportrait	23
Abb. 17*:	Vogelportrait.....	23
Abb. 18°:	Reporter	24

° Die Fotos in dieser Therapiemappe wurden von den Autorinnen gemacht.

* Die Illustrationen stammen von Florian Meier.